

Niedersorbisches Text Mining

Jochen Tiepmar

17. Juni 2026

Zitation:

Jochen Tiepmar. Niedersorbisches Text Mining. Sorbisches Institut e.V. .
Bautzen, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20506484>.

Text Service Infrastruktur:

<https://urncts.eu>

DH Digilab Projekt:

<https://digilab.eu>

Kontaktemail:

tiepilab@gmx.de

OrcID:

0000-0002-3866-2830

Dieses Dokument ist fließend, kann also zukünftig erweitert und angepasst werden. Es wird über Git-Repositories versioniert.

Versionierte Software:

<https://bitbucket.org/dhdigilab/dsb-text-mining/>

Versioniertes Dokument:

<https://bitbucket.org/dhdigilab/dsb-text-mining-manual/>

Vorwort

Dieses Dokument beschreibt das Ergebnis von 3 Forschungsjahren an der Abteilung für Sprachwissenschaft des Sorbischen Instituts e.V. . Die Arbeit verfolgte das Ziel, die dort stattfindenden qualitativen Analysen im Sinne der Digital oder Computational Humanities mit quantitativen Methoden zu unterstützen. Dabei bot sich mir die Chance, die in meiner Dissertation skizzierte Idee einer plattformunabhängigen aber persistent zitierbaren Forschungsinfrastruktur praktisch umzusetzen, welche Text selbst als Datum transportiert(, statt den sonst geläufigen Referenzen auf Dateien mit Abbildungen von digitalisierten Seiten mit Text). Ich hoffe, dass die entwickelten Analyserwerkzeuge sich nachhaltig als nützlich erweisen werden, und wünsche mir, dass ich meinen Anteil an der langfristigen Verfügbarmachung und Öffnung der niedersorbischen Sprachressourcen für Außenstehende leisten konnte.

Ich bedanke mich bei Hauke Bartels für die geschaffene Gelegenheit sowie bei Fabian Kaulfürst für sein Feedback, welches sich teilweise direkt in Analyseideen übersetzen ließ. Darüber hinaus bedanke ich mich bei der gesamten Sprachabteilung des Sorbischen Instituts e.V. für die in die Dokumente geflossene sehr aufwendige Korrektur- und Annotationsarbeit.

Die Software ist sehr anpass- und erweiterbar und kann weitestgehend für jeden Textkorpus adaptiert werden. Ideen und Skizzen für Ausbaupotentiale finden sich in diesem Dokument. Trotz der hohen Komplexität der Software konnten die technischen Voraussetzungen zur Bereitstellung verhältnismäßig niedrigschwellig umgesetzt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Begrifflichkeiten	9
1.1	Niedersorbisch	9
1.2	Text Mining	10
2	Allgemeine Informationen	13
2.1	Abhängigkeiten	13
2.1.1	Software	13
2.1.2	Hardware	15
2.2	Software-Architektur	16
2.3	Bedienung	18
2.3.1	Benutzeroberfläche	19
2.3.2	Visualisierungs-Webservices	25
2.3.3	Rohdaten-Webservices	26
2.4	Updates	27
2.4.1	Sprachlokalisierung & Übersetzung	27
2.4.2	Aktualisierung von Benutzeroberfläche und Visualisierungen	30
2.4.3	Aktualisierung der Daten	33
2.4.4	Erstellung von Subkorpora	35

2.4.5	Versionierung und Forschungsdatenmanagement	35
3	Metadaten	37
3.1	Copyright	40
3.1.1	Visualisierung	41
3.1.2	Dokumentenbelege	41
3.1.3	Spezifische Buttons	42
3.2	Autor	44
3.2.1	Visualisierung	45
3.2.2	Dokumentenbelege	45
3.2.3	Spezifische Buttons	46
3.2.4	Co-Autor Netzwerk	48
3.3	Dokumentenhierarchie	51
3.4	Sprache	54
3.4.1	Visualisierung	55
3.4.2	Dokumentenbelege	55
3.4.3	Spezifische Buttons	56
4	Textkorpus	57
4.1	Dokumentenbelege	59
4.1.1	Optionsmenü	60
4.1.2	Zeitverlauf	60
4.1.3	Dokumentenliste	61
4.2	Typo-Erkennung	64
4.2.1	Diachrone Visualisierung	65
4.2.2	Typos pro Jahr	66

<i>INHALTSVERZEICHNIS</i>	5
4.2.3 Einzelansicht des Typos	66
4.2.4 Anwendungsszenario	66
4.3 Statistiken	68
4.3.1 Textkorpus	72
4.3.2 Lemmata & Normierungen	79
4.3.3 Wortform	83
4.3.4 Zeichen	87
4.3.5 Weiterer Ausbau	89
4.4 Abdeckung	91
4.5 Wortgenese & Worttod	94
5 Zeichen	99
5.1 Optionsmenü	103
5.2 Zeitverlauf	103
5.3 Dokumentenbelege	104
5.4 Anwendungsszenario	104
6 Wortform	107
6.1 Timeline	111
6.1.1 Lemmata & Normierungen	111
6.1.2 Wortformen	118
6.2 Variation	124
6.2.1 Lemmata & Normierungen	126
6.3 Evaluation	130
6.3.1 Lemmata & Normierungen	132
6.3.2 Anwendungsszenario	136

6.4	Steckbrief	139
6.4.1	Lemmata & Normierungen	142
6.4.2	Wortform	143
6.4.3	Anwendungsszenario	144
7	Zusammenhang	147
7.1	Kollokation	148
7.1.1	Gesamtnetzwerk	151
7.1.2	Nachbarschaft	154
7.2	nGram	157
7.2.1	Anwendungsszenario	160
8	Spoznaj Rec	163
8.1	Rozeznaś	166
8.2	Gódaś Rec	171
8.3	Cuzy Rec	174
8.4	Anwendungsszenario	176
9	Text Service Infrastruktur	179
9.1	Canonical Text Service (CTS)	180
9.2	Distributed Text Service (DTS)	181
9.3	Weiteres	182
A	HTML-Mockup für Elektronisches Wörterbuch	187
B	Datenbanken	189
B.1	authors.db	189

B.2	bagofwords.db	190
B.3	characters.db	190
B.4	collocation.db	191
B.5	langDetect3.db	191
B.6	lemmamapping.db	192
B.7	metadata.db	194
B.8	ngram2.db	194
B.9	ngram3.db	195
B.10	ngram5.db	195
B.11	normmapping.db	196
B.12	psedcytas.db	197
C	Rohdaten Requests und Parameter	199
D	Benötigte Text API Requests	201
D.1	GET-Schnittstellen für Dokumentenbelege	201
D.2	Python-Schnittstellen für Datenupdates	201

Kapitel 1

Begrifflichkeiten

Vor der Beschreibung der Software ist es sinnvoll, die beiden titelgebenden Begriffe *Niedersorbisch* und *Text Mining* zu beleuchten.

1.1 Niedersorbisch

Die am Sorbischen Institut e.V. in Bautzen erforschte sorbische Sprachwelt unterteilt sich in zwei Minderheitensprachen: Obersorbisch und Niedersorbisch.

Das Obersorbische ist hauptsächlich im östlichen Sachsen und etwas weniger im südlichen Brandenburg angesiedelt.

Niedersorbisch verortet sich nördlicher um den Bereich Cottbus in Brandenburg, weshalb auch die Zweigstelle des Instituts, die sich mit der niedersorbischen Sprache beschäftigt, dort vertreten ist.

Es handelt sich dabei nicht um zwei Dialekte derselben Sprache, sondern um verschiedene Sprachen mit eigenständigem Vokabular und Alphabet.

Während es mir in den 3 Forschungsjahren möglich wurde, niedersorbische Sätze und Unterhaltungen zu verstehen, übertrug sich dieser Effekt nicht auf obersorbische Unterhaltungen.

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurde die niedersorbische Sprache fokussiert. Da es sich um quantitative und sprachunabhängige Analysen handelt, sollten die Prinzipien und Werkzeuge auf das Obersorbische übertragbar sein.

Für genauere Informationen sei auf die Expertise des Sorbischen Instituts e.V. verwiesen.

1.2 Text Mining

Bei Text Mining handelt es sich weniger um eine exakt definierte Methodik, als um einen Fachbereich, der verschiedene Möglichkeiten für analytische Prozesse bietet. Einen guten Einstieg in die Thematik findet man in [1].

Allgemein formuliert kann man *Text Mining* als eine Spezialisierung von *Data Mining* verstehen, bei der sich die Datenart reduziert auf *Text*.

Die Formulierung des *Mining* spiegelt dabei die Idee wider, dass man analog zu wertvollen Erzen, die durch Minenarbeit aus dem Berg gewonnen werden, wertvolle sprachanalytische Erkenntnisse aus dem Berg an Text extrahiert. Man versucht also eine Menge von Text analytisch so zu verarbeiten, dass dabei Wissen entsteht, welches unabhängig vom Text Erkenntnisse liefern kann - analog zu einem Metallgegenstand, dessen Wert unabhängig vom Berg existiert, aus dem das Erz stammt.

Der Betrachtungsgegenstand *Text* verteilt sich in der Regel auf mehrere

Dokumente und die Menge dieser Dokumente bildet den für die Analyse verwendeten Textkorpus.

Man sollte Text Mining dabei nicht kompetitiv, sondern komplementär zu sprachanalytischer Forschung betrachten. An der Schnittstelle zwischen Geisteswissenschaften und Informatik spricht man oft von quantitativen und qualitativen Analysen.¹

Da quantitative Analysen meist statistisch oder zumindest komputational arbeiten, lassen diese den genauen Blick auf die Daten häufig außer Acht. Diesen genauen Blick kann man nur anhand von qualitativer Expertise einbeziehen, die sich in der Regel nicht algorithmisch, sondern nur durch Beteiligung von langjährig ausgebildeter Fachkenntnis abbilden lässt. Text Mining ersetzt also nicht die geisteswissenschaftliche Sprachanalyse, sondern erweitert und ergänzt sie.

Welche Methodiken zielführend sind, unterscheidet sich stark nach Anwendungsfall. Aufgrund der heterogenen Ausprägungen verschiedener Sprachen, Dokumententypen und Analysemöglichkeiten sind einmal umgesetzte Anwendungsfälle häufig nicht trivial übertragbar. Die korrekte Einschätzung von Anwendbarkeiten einzelner Methoden erfordert aufgrund der Varianz der Möglichkeiten langjährige praktische Erfahrung und resultiert leider häufig in Ergebnissen, die wiederum spezifisch auf einen Anwendungsfall zugeschnitten sind.

Im Rahmen dieser Software wurde zwar versucht, die Analysen so generisch und übertragbar wie möglich zu implementieren, aber selbst in diesem Kontext wird beispielsweise vorausgesetzt, dass Worte von Leerzeichen ge-

¹Oder *Distant* und *Close Reading*.

trennt werden und der Zeichensatz mit UTF-8 [7] kompatibel ist.

Andererseits ist das Potenzial aufgrund des Umstandes, dass so gut wie alle Informationen verschriftlicht werden und Texte formalisiert Bedeutung transportieren, sehr hoch. Selbst triviale Werkzeuge wie frequenzbasierte Wortlisten lassen sich dazu verwenden, zivilisatorische Veränderungen sichtbar zu machen, wenn man diese Worthäufigkeiten im zeitlichen Verlauf betrachtet.

So kann man feststellen, dass die Verwendungshäufigkeiten einzelner Worte und Begrifflichkeiten je nach gesellschaftlicher Relevanz sinken oder steigen oder Kontextveränderungen stattfinden. Sentimente und Gefühlslagen lassen sich sowohl konzeptbasiert als auch allgemein anhand von Worthäufigkeiten und -kontexten erfassen. Auch die aktuell stattfindende Gesellschaftsumwälzung in Form von omnipräsenter künstlicher Intelligenz ist letztendlich nichts anderes als die Eskalation von vektorbasierten Sprachmodellen aus dem Bereich des Text Minings.

Die Methoden, die im Rahmen dieser Arbeit implementiert wurden, sollen den Grundstein für weiterführende Arbeiten zum Niedersorbischen Text Mining legen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Gegenteil ist es so, dass jede der einzelnen Methoden eine Vielzahl an weiteren Potenzialen eröffnet und es schwer vorstellbar ist, dass irgendwann ein finaler Zustand erreicht wird, der keine weiteren Möglichkeiten eröffnet.

Kapitel 2

Allgemeine Informationen

Dieses Kapitel erklärt die übergreifende Bedienung sowie Abhängigkeiten und die nötigen Schritte zur Aktualisierung der verwendeten Daten. Die Anleitung kann auch verwendet werden, um einen neuen Datensatz für die Software aufzubereiten.

Zum Verständnis ist ein kurzer technischer Ausflug nötig, um die für das Forschungsdatenmanagement wichtige 3-schichtige Softwarearchitektur und grundlegende technische Konzepte zu erläutern. Die technischen Details sind auf das für die Beschreibungen nötige Minimum reduziert.

2.1 Abhängigkeiten

2.1.1 Software

Ziel der Entwicklung dieses Systems war es, möglichst minimale serverseitige Abhängigkeiten aufzubauen und sämtlichen Quellcode austauschbar zu gestalten. Allerdings zeigte sich, dass der Verzicht auf die dynamischen Ab-

fragemöglichkeiten von Datenbanken kontraproduktiv ist, wodurch SQLite [3] neben PHP [4] als akzeptable Abhängigkeit integriert wurde.

Eine zweite Abhängigkeit besteht darin, dass die in den Daten steckenden Informationen in einem strukturierten Format zur Abfrage verfügbar sein müssen, damit die Skripte zum Aufbau der Datenbank wissen, was sie berechnen sollen. Parallel wurde an einer dezentral arbeitenden Text Service Infrastruktur basierend auf Canonical Text Service [5] URNs [6] gearbeitet.¹ Diese konnte passend zugeschnitten werden und eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, jeden einzelnen Datenpunkt auf eine interoperable und persistent zitierbare Textstellenreferenz zurückzuverfolgen.

Technisch gesehen ist diese Abhängigkeit optional, da die Datenabfragen in einzelnen Funktionen abgekapselt sind. Eine andere Lösung kann verwendet werden, solange sie die in Anhang D gelisteten Abfragen ermöglicht.

Es ist auch möglich, die Datenbanken beliebig mit eigenen Skripten zu füllen, allerdings wäre dabei die Konsistenz mit den ABfragemöglichkeiten für die Dokumentenbelege zu berücksichtigen.

Ein Teil der Analysewerkzeuge - konkret alle, die sich auf Lemmatisierung und Normierung beziehen - verlassen sich auf die spezifische Annotation der Daten, die an der Sprachabteilung des Sorbischen Instituts e.V. verwendet wird. Falls diese Features relevant sind, sollte die Annotation entsprechend durchgeführt werden und die Software sollte keine Probleme haben, die Datenbanken analog aufzubauen. Andernfalls sei auf die Möglichkeit verwiesen, das datenunabhängige Softwarepaket der Text Service Infrastruktur zu verwenden, welches die generischen Analysewerkzeuge bündelt.

¹<https://urncts.eu>

Zusammengefasst ergibt sich folgende Liste an Software-Abhängigkeiten

- Server mit SQLite und PHP
- (Optional) Daten passend annotiert abrufbar über die Text Service Infrastrukturu

Das Encoding der Zeichen richtet sich nach der Konfiguration des Servers. Empfehlenswert ist eine Ausgabe als UTF-8 [7].

2.1.2 Hardware

Die Hardware-Voraussetzungen lassen sich nicht verlässlich abschätzen. Da es sich im Produktivbetrieb um teilweise komplexe Datenbankabfragen für mehrere Millionen Datenpunkte und -verknüpfungen handelt, die verlässlich über automatisierbare API-Abfragen funktionieren sollten, wäre ein dedizierter Server mit SSD-Festplatten sinnvoll. Virtuelle Server werden die Performanz des Systems flexibilisieren und HDD-Festplatten die serverseitigen Datenbankanfragen verlangsamen.

Moderne virtuelle Server sollten in der Regel in der Lage sein, die Setup-Skripte verlässlich auszuführen und das System bereitzustellen. Es empfiehlt sich aber bei der Arbeit mit virtuellen Servern, die Ergebnisse nach der Berechnung zu prüfen, da ein aus Speichergründen abgebrochenes Python-Skript bei Hintereinanderausführung verschiedener Skripte möglicherweise nicht auffällt.

Tests am Sorbischen Institut e.V. zeigten, dass die Software im Einzelnutzerbetrieb auf einem geteilten Server gut performte, während gleichzeitig

der Text Service für den 15 Millionen Token umfassenden Niedersorbischen Textkorpus darauf lief.

2.2 Software-Architektur

Zur Umsetzung aktueller Anforderungen des Forschungsdatenmanagement - und insbesondere der in akademischen Kontexten wichtigen Datentransparenz und dauerhaften Zitierbarkeit - folgt die Software einer konsequenten 3-Schichten-Architektur. Diese Architektur ist hierarchisch gestaltet, wobei höhere Ebenen intuitivere Bedienung und niedrigere Ebenen höhere technische Flexibilität ermöglichen.

Die unterste Ebene bilden Rohdaten-Webservices, die über PHP-Skripte parametergestützte Datenabfragen an die vorkompilierten Datenbanken schicken.

Auf der mittleren Ebene befinden sich Visualisierungs-Webservices, welche Visualisierungsparameter über JavaScript umsetzen. Die Anfragen an die PHP-Skripte werden ebenfalls als Parameter übergeben und an die untenliegende Ebene weitergereicht. Dies gewährleistet, dass Visualisierung und Rohdaten jederzeit synchron arbeiten.

Die oberste Ebene besteht aus einer Bedienungsoberfläche, welche verschiedene Parameter über HTML-Formulare und interaktive Elemente in Anfragen an die Visualisierungsebene übersetzt.

Die Visualisierungs- und Rohdatenebene sind persistent zitierbar - wahlweise über manuell erzeugte Links oder über die Verlinkungen, welche die Benutzeroberfläche bereitstellt. Die Benutzeroberfläche selbst ist in der Regel nicht persistent zitierbar.

Zusammen ermöglicht diese Architektur einen intuitiven und interaktiven Zugang zu den Daten sowie eine konsequent RESTFul [8] umgesetzte Zitierbarkeit der Visualisierungen und der Rohdaten. Wie sich dies in konkreten Nutzungsszenarien zeigt, wird allgemein im folgenden Abschnitt sowie werkzeugspezifisch in den entsprechenden späteren Kapiteln verdeutlicht.

2.3 Bedienung

Diese Software bietet drei Möglichkeiten der Interaktion mit den Daten. Die mittels handelsüblicher Internetbrowser zugängliche Benutzeroberfläche bietet einen niedrighschwelligem Zugang zu den Daten und Abfragemöglichkeiten für die meisten Funktionalitäten. Für eher technisch veranlagte Nutzungsszenarien stehen persistent zitierbare Webservices für die Visualisierungen und Rohdaten zur Verfügung, die im Austausch für steigenden technischem Anspruch auch eine erhöhte Flexibilität erlauben.

Die Visualisierungsebene bietet die Möglichkeit, Diagramme und Darstellungen anhand der in der URL ² übergebenen Parameter dynamisch zu beeinflussen und kann dadurch in externe Benutzeroberflächen integriert werden. Die Rohdatenebene bietet alternativ die Möglichkeit, direkte Datenzugriffe durchzuführen, und ist insbesondere dafür geeignet, innerhalb von Programmier-Workflows eingebettet zu werden oder tabellarische Listen zu generieren.

²Unique Resource Location oder umgangssprachlich Webadresse.

2.3.1 Benutzeroberfläche

Metadaten x | Textkorporus x | Zeichen x | Wort

Copyright | Autor | Dok.Hierarchie | Sprache | 1 | Dok.-Belege | Type-Erkennung | Statistiken | Abdeckung | Wortgenese & Wortrot | Timeline | Variation |

Hier werden gemeinsam auftretende Tokens (hier konkret Bigrams) als Netzwerk sowie Liste dargestellt. LogDice (Pavel Rychlý (2008). A Lexicographer-Friendly Association Score (Häufigkeitsmatrix)).

Ein Klick auf einen Netzwerkknoten oder ein Token in der Liste zeigt umhin die linken und rechten Nachbarn dieses Tokens.

Häufigkeit 500

Log Dice

0.0 - 14.9

HTML Embedding | Vollbild | Rohdaten

4

5

1 - Navigationsmenü

Das Navigationsmenü erlaubt die gezielte Ansteuerung der verschiedenen Analysemöglichkeiten. Die einzelnen Tabs werden in den folgenden Kapiteln näher erläutert.

Jeder Tab kann über ein kleines schwarzes X aus dem Menü entfernt werden, um einer im Anwendungskontext unerwünschten Überladung des Navigationsmenüs entgegenzuwirken. Dabei wird ein URL-Parameter erzeugt.

Beispielsweise führt der URL-Parameter `?headerconf100100` dazu, dass nur die Analysewerkzeuge *Metadaten* und *Wortform* angezeigt werden. Die Verwendung der URL-Parameter erlaubt eine persistente Verlinkbarkeit der gewünschten Konfiguration des Navigationsmenüs.

Auf die Performanz des Systems hat die Anzahl der Menüpunkte keinen Einfluss, da jeder Ausführungskontext für sich steht und keine interagierenden Abhängigkeiten zwischen ihnen bestehen. Es handelt sich um eine rein visuelle Anpassung und der Umfang des Navigationsmenüs - und damit die Anzahl der verfügbar gemachten Werkzeuge - hat keinen Einfluss auf den Ressourcenverbrauch des Gesamtsystems.

Wurde ein Menüpunkt verborgen, wird rechts ein schwarzer Menüpunkt *Alle Tabs anzeigen* angezeigt, der das Navigationsmenü wieder vervollständigt.

Außerhalb des dargestellten Screenshots befindet sich unter der gesamten Bedienungsoberfläche ein kleineres Navigationsmenü, welches auf die Projektseite ³, die Zitations- und Lizenzinformation ⁴ und den übergeordneten Web-Kontext ⁵ verlinkt. Diese Verlinkungen sind relativ zum Web-Kontext

³ ../.. /

⁴ ../.. /README.md

⁵ ../.. /.. /

und können in der Funktion `_assets/gui.js - footer()` beliebig angepasst werden.

2 - Erklärtext

Einzelne Abschnitte enthalten einen Erklärtext mit näheren Informationen. Dieser Text wird vergrößert angezeigt, solange man Linksklick darüber hält.

Die Erklärtexte können folgendermaßen frei in den jeweiligen HTML Dokumenten angepasst oder neu hinzugefügt werden.

```
<div class = "explain">  
    <p>  
        HTML Text  
    </p>  
</div>
```

3 - Optionsmenü

Die Optionsmenüs erlauben die Interaktion mit den Visualisierungsparametern, die anschließend an die mittlere Ebene der Gesamtarchitektur weitergegeben werden. Diese Menüs sind hauptsächlich mit standardmäßigen HTML Formularelementen gefüllt. Wird eine Anfrage an die Visualisierungsebene ausgelöst, werden die entsprechenden Parameter aus dem Optionsmenü gelesen und der Anfrage beigefügt.

Der genaue Inhalt dieser Menüs richtet sich nach den jeweiligen Analysewerkzeugen und wird in den jeweiligen Kapiteln genauer erläutert. Die Menüs sollen neben einem intuitiven Zugang zu den Daten auch sicherstel-

len, dass die Parameter an die Visualisierungsebene im sinnvollen Rahmen stattfinden.

Technisch versierte Nutzer:Innen können die Optionsmenüs per HTML im Quellcode anpassen, wobei je nach Komplexitätsgrad der vorhandenen Bedienung unterschiedliche technische Ansprüche nötig sind.

4 - Zeichenfläche

Die über `<iframe>` umgesetzte Zeichenfläche stellt die Antwort der Visualisierungsebene dar. `<iframe>`s können verstanden werden als eingebettete Mini-Webseiten und erlauben so dieselbe Flexibilität, die das Internet allgemein bietet. Außerdem erlauben `<iframe>`-Elemente den Abruf eines `src`-Parameters, der auf die aktuell eingebettete Mini-Webseite verweist und damit die persistente Zitierbarkeit des Inhalts ermöglicht, solange Änderungen über die URL-Parameter kommuniziert werden.

5 - Buttons

Angedockt an die Zeichenflächen finden sich eine Reihe von Buttons. In der Regel wird jede Zeichenfläche zum Zweck der Zitierbarkeit mit mindestens je einem Button für *HTML Embedding*, *Vollbild* und *Rohdaten* ausgestattet. Weitere Buttons können je nach Analysekontext um die Zeichenfläche herum vorkommen und werden im jeweiligen Kapitel näher erläutert.

HTML Embedding öffnet ein Fenster mit dem HTML Quellcode, welcher verwendet werden kann, um die dargestellte Visualisierung extern in einer anderen HTML-Seite einzubinden, ähnlich dem Prinzip, nach dem man beispielsweise Youtube-Videos extern einbinden kann. Der angezeigte HTML-

Code erzeugt ein identisches `<iframe>`-Element. Die Inhalte werden anschließend vom Server abgefragt, welcher diese Software bereitstellt.

Das HTML-Embedding sollte in jedem Medium funktionieren, welches HTML-Quellcode versteht und Kompatibilität für `<iframe>`-Elemente bereitstellt. Da dabei technisch gesehen eine Webseite dargestellt wird, funktionieren die eingebetteten Inhalte aber nur, wenn der Server auch online und erreichbar ist. Deshalb sollte das Einbinden nicht für archivarische Zwecke verwendet werden oder in Kontexten, bei denen verantwortungsvolles Forschungsdatenmanagement gefordert wird. Wenn der verlinkte Server nicht liefern kann, offline genommen wurde oder sich die Webadresse geändert hat, bleibt der `<iframe>` leer.

Vollbild öffnet einen neuen Tab, in dem die Anfrage an die Visualisierungsebene geöffnet wird. Die damit verbundene Browser-Adresse ist persistent zitierbar und verlinkbar. Diese generierten URLs können verwendet werden, um das Analyseergebnis zu teilen.

Rohdaten arbeitet analog zum *Vollbild*-Button, verlinkt dabei aber die Rohdaten auf unterster Ebene der Softwarearchitektur. In der Regel handelt es sich dabei um TAB-separierte Klartextinhalte. Die generierte Webadresse stellt auch hier einen persistenten Link dar, der eine zitier- und teilbare Anfrage bereitstellt.

Die Visualisierungsebene stellt in vielen Fällen die von Plotly.js bereitgestellten Werkzeuge zur Verfügung. Die Sicht auf die Diagramme kann gezoomt und verschoben und das Dargestellte als Bilddatei exportiert werden. Die exportierten Bilder sind oft nicht optimal aufgelöst und starr, weshalb die Werkzeugleiste um einen SVG-Export erweitert wurde. Die generierten SVG-

Dateien sind vektorisierte Visualisierungen, die frei - per Klartext - editiert werden können und in der Auflösung beliebig skalieren. Weiter hervorhebenswert ist, dass die Beschreibungen der Diagramme - insbesondere Titel und Achsenbezeichnungen - frei editiert werden können. Aus diesem Grund wurden diese auch nicht für die in Abschnitt 2.4.1 beschriebenen Mechanismen zur Sprachanpassung berücksichtigt.

Unterhalb der mit Plotly umgesetzten Visualisierungen findet sich ein Button *Quellenangabe*. Über diesen kann die automatisiert anhand der URL generierte Quellenangabe im Diagramm aktiviert und deaktiviert werden. Standardmäßig ist diese Quellenangabe immer aktiviert. Die Quellenangabe kann per Linksklick frei editiert werden und versteht grundlegendes HTML.

Ob man im akademischen Diskurs die Visualisierungs- oder die Rohdatenebene teilt und zitiert, liegt im Ermessen des Nutzenden. Die Visualisierungsebene ist tendenziell besser geeignet, um übergeordnete Muster und Effekte erkennbar zu machen, während datenpunktspezifischer Diskurs tendenziell eher die Rohdatenebene verwenden sollte. Für Präsentationen ist die Visualisierungsebene in der Regel vorteilhafter, während die Rohdatenebene passender für diskursorientierte oder archivarische Publikationszwecke sein dürfte.

Die Zitierbarkeit setzt einen verantwortungsvollen Umgang bei den Datenupdates voraus. Diese Software selbst versioniert keine Daten und eine Änderung der Datenbanken führt zu geänderten Antworten der Webservices. Siehe dazu Abschnitt 2.4.5.

2.3.2 Visualisierungs-Webservices

Die Visualisierungs-Webservices auf der mittleren Ebene erhalten die für die Darstellung relevanten Parameter sowie einen *data*-Parameter, der den Funktionsaufruf an die Rohdatenebene enthält. Die Interaktion der Parameter stellt ein relativ komplexes System dar, welches je nach Visualisierung unterschiedlich arbeitet. Details an dieser Stelle würden den Zweck dieses Dokumentes verfehlen und es sei diesbezüglich auf die Lektüre des jeweiligen Quellcodes verwiesen.

Die Visualisierungsebene arbeitet grundsätzlich clientseitig - belastet also den Rechner des Nutzens - in Form von isoliert ausführbaren Visualisierungen per Javascript und HTML unter Verwendung der gängigen Bibliotheken *cytoscape.js* [10] für Netzwerkvisualisierungen und *plotly.js* [9] für Diagramme. Dazu kommen einige eigens erstellte Darstellungen auf Basis von dynamischer HTML-Generierung.

Zwischen den Visualisierungen bestehen keine Abhängigkeiten, sodass jede für sich genommen angepasst werden kann. Jedoch bestehen vereinzelt interaktive Elemente, die Funktionsaufrufe auf der übergeordneten Ebene auslösen, beispielsweise um durch Anklicken einzelner Datenpunkte im Diagramm eine Detailansicht zum angeklickten Element zu ermöglichen. Mehr dazu in den detaillierteren Beschreibungen.

Die Visualisierungsebene inklusive der Benutzeroberfläche befindet sich im jeweiligen *vis*-Unterordner des Quellcodes. Die Benutzeroberfläche findet sich stets in der Datei *index.html*. Der Unterordnername entspricht dem Namen in der URL.

2.3.3 Rohdaten-Webservices

Die Rohdatenebene bildet die unterste Ebene der Softwarearchitektur und arbeitet serverseitig mit PHP-Skripten, die auf SQLite-Datenbanken zugreifen. Diese Datenbanken werden durch das Setup-Skript des Systems erstellt und gefüllt.

Neben den Datenbanken werden verschiedene Klartextdateien angelegt, die sehr vereinzelt für Datenanfragen genutzt werden.

Die Datenbanken sowie Klartextdateien befinden sich im *data*-Ordner und sind standardmäßig exponiert, also übers Internet abruf- und downloadbar. Falls dies nicht gewünscht wird, muss der *data*-Ordner in einen geschützten Bereich auf dem Server platziert und die *dataurl*-Variable in *lib/config.js* entsprechend angepasst werden. Die korrekte Funktionsweise ist natürlich nur soweit gewährleistet, wie die Lese- und Schreibrechte im ausführenden Serverkontext es gestatten. Tests am Sorbischen Institut e.V. zeigten, dass das System auch als zugangsbeschränkte Ressource mit Passwortschutz funktioniert. Der Zugang wurde über die Serverkonfiguration mittels *.htaccess*-Datei im Hauptordner geregelt.

Die PHP-Skripte, welche wiederum auf die Datenbanken zugreifen, finden sich im *PHP*-Ordner. Jedes der Skripte stellt einen isoliert ausführbaren Webservice dar. Genaue Aufschlüsselung der Funktionsweisen und Parameterkonfigurationen würde den Zweck dieses Dokumentes verfehlen, es sei deshalb auf den frei zugänglichen Quellcode verwiesen.

Anhang C liefert eine Auflistung aller Webservice-Skripte und der darin implementierten URL-Parameter zur Veranschaulichung.

2.4 Updates

Während reine Updates bei gleichbleibender Struktur sowohl bei Editionen als auch beim Quellcode automatisiert funktionieren, erfordern Fehlermanagement und eigenständige Anpassungen fundierte technische und inhaltliche Kenntnisse. Dabei ist insbesondere zu bedenken, dass es sich nicht um eine einzelne Software handelt, sondern um eine Softwareinfrastruktur, bei der (mindestens) 2 Softwarepakete - das hier beschriebene System und die Text Service Infrastruktur als Dokumentenquelle - in Tandem funktionieren.

Dieser Abschnitt wird die Vorgehensweise bei gleichbleibender Struktur erläutern. Es wird angerissen, worauf man bei Anpassungen in Eigenregie achten sollte. Da unmöglich vorauszuahnen ist, welche Anpassungen in Eigenregie vorgenommen werden könnten, kann selbstverständlich nicht der gesamte Möglichkeitenraum abgedeckt werden.

2.4.1 Sprachlokalisierung & Übersetzung

Im *lib*-Ordner finden sich die Dateien *def_language.js* und *my_language.js*. Diese beinhalten Variablen für Zeichenketten, die innerhalb der Benutzeroberfläche beschreibend sind, beispielsweise *var lang_fullscreen = Völlbild;* für die oben erwähnten *Vollbild*-Buttons. Diese können beliebig erweitert und innerhalb des HTML mit

```
<script>document.write(lang_fullscreen)</script>
```

platziert werden. Die Datei *my_language.js* wird dabei stets nach der Datei *def_language.js* importiert, sodass darin erwähnte Variablen die vorherigen Werte überschreiben. *my_language.js* wird innerhalb des Git-Repositories nie

masterseitig aktualisiert und steht damit frei für eine Anpassung der Lokalisierung zur Verfügung.

Der empfehlenswerte Weg zur Anpassung der Lokalisierung besteht nun darin, den entsprechenden Variablennamen in der Datei *my_language.js* hinzuzufügen und damit den in *def_language.js* definierten standardmäßigen Wert zu überschreiben. Es ist nicht sinnvoll, dass - beispielsweise bei einem Ausbau der Werkzeuge - in *def_language.js* ein neuer standardmäßiger Wert nachgetragen wird. Im Gegenteil führt eine Anpassung in *def_language.js* sogar zu Konflikten, sobald diese Datei masterseitig im Git aktualisiert wird.

Vereinzelt ist es möglich, dass Zeichenketten innerhalb der Software im Quellcode hardgecodet sind. In diesen Fällen kann eine neue Variable wie beschrieben eingesetzt werden.

Sollten die Übersetzungsvariablen nicht erkannt werden, müssen die Skripte im HTML-Header im Quellcode importiert werden, bestenfalls an erster Stelle nach *config.js*, damit die Variablen im Gesamtsystem bekannt sind.

```
<head>
  <script src = "../.. / lib / config . js" ></script >
  <script src = "../.. / lib / def_language . js" ></script >
  <script src = "../.. / lib / my_language . js" ></script >
  <!--
  ... Weitere Imports und Stylesheets
  -->
</head>
```

Mehrsprachigkeit ist im System nicht vorgesehen und würde den War-

tungsaufwand unnötig erhöhen. Ein mehrsprachiges System kann umgesetzt werden, indem man mehrere Quellcodeinstanzen hostet, die dann individuell übersetzte *my_language.js*-Dateien beinhalten. Um Redundanz beim *data*-Ordner zu vermeiden, kann dieser auch ausgelagert ⁶ oder per symbolischem Link eingebunden werden ⁷. Grundsätzlich dürfte der benötigte Festplattenplatz des Systems aber auch mit Redundanz weit unter den Kapazitäten handelsüblicher Server liegen.

Die Implementierung eines *language*-Parameters zur Umsetzung eines mehrsprachigen Systems ist nicht empfehlenswert. Die Software arbeitet bereits flexibel mit einem komplexen System aus URL-Parametern und das Hinzufügen eines weiteren Layers würde die Komplexität und Fehleranfälligkeit innerhalb der Parameter-Interaktion erhöhen, insbesondere da ein *language*-Parameter im Kontext von Sprachanalysen auch bedeutungstragend interpretiert werden kann.

Auch aus Performanzgründen ist eine redundante Installation sinnvoller als eine mehrsprachige. Da alle Ausführungskontexte isoliert arbeiten, übersetzt sich das Bereitstellen redundanter Quellcodepakete - und damit verschieden konfigurierter und lokalisierter Instanzen dieser Software - nur in Festplattenbedarf. Anderserseits resultiert die dauerhafte Mitführung mehrfach übersetzter Zeichenketten in einem mehrsprachigen System in erhöhter Inhaltmenge bei jeder Anfrage und damit höheren Internettraffic, langsamere Antwortzeiten sowie schließlich erhöhten Speicher- und Strombedarf.

⁶Dann den *dataurl*-Parameter in *lib/config.js* anpassen.

⁷Dann sicherstellen, dass der Server symbolischen Links folgen darf.

2.4.2 Aktualisierung von Benutzerfläche und Visualisierungen

Zukünftige Updates des Git-Repositories können mit dem Befehl *git pull* innerhalb des Anwendungsordners installiert werden. Da die Software vollständig quelloffen ist und abgesehen von den in 2.1 gelisteten Standardwerkzeugen keine serverseitigen Voraussetzungen hat, kann sie darüber hinaus frei angepasst werden. Die Vermeidung von Konflikten mit dem Git-Repository liegt dann natürlich in der Verantwortung des Nutzenden.

Da Webbrowser viele Inhalte von Webseiten cachen, kann es passieren, dass Änderungen erst nach Leeren des zugehörigen Caches sichtbar werden, beispielsweise über die Tastenkombination *SHIFT+STRG+R* bei Firefox.

Wenn sich Änderungen im Navigationsmenü in der Datei *_assets/gui.js* ergeben, muss darauf geachtet werden, dass die darin erzeugte HTML-Tabelle zweizeilig ist, es müssen also beide Zeilen synchron angepasst werden, damit das Menü nicht verrutscht. Weiter zu beachten ist, dass die Funktionsweise des *headerconf*-Parameter fehlerfrei angepasst wird.

Da die Ausführungskontexte der einzelnen Module voneinander isoliert arbeiten, ist nicht zu erwarten, dass Anpassungsfehler in einem Modul sich auf die Funktionsweise der anderen Module auswirken. Es ist also problemlos möglich, sich ein neues Modul zum Experimentieren anzulegen und nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Löschen bestehender Module

Bestehende Module können aus dem Navigationsmenü entfernt werden, indem man in der Datei `_assets/gui.js` deren Verlinkung aus der `header()`-Funktion entfernt. Damit ist das Modul aus dem sichtbaren Bereich des Systems entfernt, aber - und das ist im Sinne verantwortungsvollen Forschungsdatenmanagements auch so gewollt - die Inhalte weiter über die URL abrufbar.

Wird kein Wert auf Reproduzierbarkeit der Ergebnisse gelegt oder die Erreichbarkeit der Inhalte als unerwünscht angesehen, kann der zugehörige Ordner im *vis*-Ordner gelöscht werden. **Unbedingt vermeiden sollte man das Löschen eines Ordners ohne vorher den entsprechenden Eintrag im Navigationsmenü zu entfernen.** Ebenfalls beachten sollte man, dass innerhalb einzelner Module andere Module als Weiterleitung verlinkt sein könnten, beispielsweise um die Möglichkeit zu bieten, von einer ausgewählten Wortform direkt auf die zugehörige Lemma-Übersicht springen.

Im folgenden werden die drei Möglichkeiten der Anpassung der Visualisierungsebene und Benutzungsoberfläche angerissen.

Anpassen bestehender Module

Der Quellcode ist offen und damit die Module frei anpassbar. Zu beachten ist hier lediglich, dass Anpassungen bei Updates des Git-Repositories zu Merge-Konflikten führen können, wenn das betroffene Modul dort ebenfalls angepasst wurde. Diese Konflikte können in der Regel nur so aufgelöst werden, dass eine von beiden Versionen die andere überschreibt. Empfehlenswerter wäre also das Hinzufügen neuer Module.

Hinzufügen neuer Module

Das Erstellen neuer Module kann ganz pragmatisch folgendermaßen umgesetzt werden:

- Kopiere einen Unterordner im *vis*-Ordner und benenne ihn neu. Achte darauf, nur Zeichen zu verwenden, die konforme URL-Pfade ergeben.⁸
- Füge den entsprechenden Eintrag im Navigationsmenü hinzu. Beachte die Zweizeiligkeit des Navigationsmenüs und den *headerconf*-Parameter.
- (Optional) Füge gegebenenfalls Lokalisierungsvariablen in *lib/mylanguages.js* hinzu.
- Bearbeite im neu erzeugten Ordner die Benutzeroberfläche in *index.html* und die Visualisierungsebene in den anderen Dateien.

Zur Reduzierung der Komplexität und Vermeidung von Fehlerquellen sollte man einen möglichst trivial gestaltetes Modul als Kopiervorlage verwenden, beispielsweise das *Metadaten*→*Sprache*-Modul⁹ im Ordner *vis/metadatalang*.

Sollte das neue Modul nach diesen Schritten nicht im Navigationsmenü erscheinen, ist zu prüfen, ob eine Leerung des Browsercaches das Problem löst. Sollte der Eintrag im Navigationsmenü einen 404-Fehler produzieren, wäre zu prüfen, ob die Verlinkung im Navigationsmenü mit dem Namen des erzeugten Ordners übereinstimmt.

⁸Die Verwendung von Leerzeichen oder das Raute-Symbol wäre hier beispielsweise keine gute Idee.

⁹Siehe 3.4.

2.4.3 Aktualisierung der Daten

Die Daten selbst befinden sich in einer Reihe von *.sql* und *.txt*-Dateien im *data*-Ordner. Grundsätzlich arbeitet die Datenaktualisierung so, dass ein Skript *setup.py* gestartet wird, durch welches die untergeordneten Einzelskripte - erkennbar an den Namen, die mit Unterstrich beginnen - gestartet werden.

Im folgenden wird die Datenaktualisierung mit zunehmender technischer Komplexität geschildert. In jedem Fall sollte ausreichend Zeit für den Aktualisierungsprozess eingeplant werden und es ist empfehlenswert, den Prozess innerhalb eines UNIX-Screens eines Servers durchzuführen.

Sind die Dokumente über die Text Service Infrastruktur über einen registrierten Datenendpunkt für den Namespace *dsb* erreichbar, genügt es, den Befehl *python3 setup.py dsb* auszuführen. Wenn sich der Namespace ändert, ist der Befehl entsprechend anzupassen.

Sind die Dokumente über die Text Service Infrastruktur erreichbar, aber der gewünschte Datenendpunkt nicht registriert oder nur lokal betrieben, kann die URL in *pythoncts.py* eingetragen werden. Dies kann auch eine lokale URL sein.

Sind die Dokumente nicht über die Text Service Infrastruktur erreichbar, müssen die entsprechenden Abfragestellen eingerichtet und die Datei *pythoncts.py* entsprechend angepasst werden. Die für die Funktionsweise nötigen Abfragen müssen die im Anhang D angegebenen Informationen an die einzelnen Setup-Skripte liefern. Die Funktionsweise der Dokumentenbelege und Analyseskripte ist in diesem Fall durch die Reimplementierung der Abfragefunktionen zu gewährleisten.

Ist dieser Weg ebenfalls nicht umsetzbar, können die Datenbanken auch

frei auf jede andere Art erzeugt und befüllt werden. Die Formate der Datenbanken sind selbsterklärend und im Anhang B dokumentiert.

Bei Reimplementierung der Abfragefunktionen sollte beachtet werden, dass vereinzelt eine vorgegebene URN-Struktur für die Dokumente erwartet wird, beispielsweise um die Dokumentenhierarchie in 3.3 und innerhalb der Dokumentenbelege die generierten Dokumententitel für Texte mit fehlendem *Titel*-Metadatum zu generieren. Es ist empfehlenswert, sich an der funktionalen Syntax der verwendeten URNs zu orientieren, um Fehlerquellen zu vermeiden.

Da bei der Aktualisierung mehrere teilweise aufeinander aufbauende Skripte angestoßen werden, sollte sichergestellt werden, dass der nötige Speicherbedarf stabil zur Verfügung steht, empfehlenswerterweise in Form von dedizierter Hardware.

Bei der Datenerzeugung werden rudimentäre Konsistenzprüfungen durchgeführt und Auffälligkeiten in *ERROR.txt* geloggt. Diese Einträge sind manuell zu prüfen und bedeuten nicht zwangsläufig Fehler, sondern teilweise unvermeidbare Effekte. Beispielsweise kann sich die automatisierte Worttokenisierung von der manuell annotierten Tokenisierung in der Lemmatisierungsannotation unterscheiden. Es handelt sich hier leider um eine Vielzahl nötiger Einzelfallentscheidungen, für die es keine allumfassende Lösung gibt. Sollten hier allerdings triviale Fälle gelistet werden, wäre eine genauere Prüfung der Situation nötig.

2.4.4 Erstellung von Subkorpora

Aufgrund der sehr heterogenen Arten von Dokumenten erschien es schnell wünschenswert, Subkorpora für die Analyse zu erstellen, welche nur einen vordefinierten Teil des Gesamtkorpus in die Analysen einbeziehen, also beispielsweise ausschließlich die verschiedenen Varianten des *Casnik*. Eine solche Eingrenzung der Dokumente kann unkompliziert vorgenommen werden, indem eine Daten *urnlist.txt* in den Ausführungsordner der Python-Skripte gelegt wird. Wird eine solche Datei gefunden, dann wird die abzuarbeitende Dokumentenmenge daraus abgeleitet statt sie von der Text Service Infrastruktur abzufragen. Folgendes Format der Datei wird erwartet.

```
DOCURN \t Titel \t JAHR \t AUTOR \t Copyright 0|1 \t Sprache \n
```

Ein pragmatischer Weg zur Erstellung einer solchen Konfigurationsdatei besteht darin, das Klartextinventar ¹⁰ von der Text Service Infrastruktur abzufragen, die Ergebnismenge auf den gewünschten Subkorpus zu reduzieren und die reduzierte Liste als Datei *urnlist.txt* zu speichern. Anschließend greifen die Setup-Skripte auf diese Datei zurück statt das Textinventar abzufragen.

2.4.5 Versionierung und Forschungsdatenmanagement

Verantwortungsvolles Forschungsdatenmanagement beinhaltet in der Regel Reproduzierbarkeit und dauerhafte Zitierbarkeit einmal zur Verfügung gestellter Ressourcen. Bei sich aktualisierenden Daten benötigt man eine passende Umsetzung von Versionierung.

¹⁰[\[TEXT-SERVICE-URL\]/plain/editions.php](#)

Innerhalb dieser Software ist keine Versionierung der Daten vorgesehen und eine Implementierung eines solchen Mechanismus ist aufgrund der Komplexität dieses Themas kaum zufriedenstellend zu realisieren. Dies bedeutet konkret, dass zu Beginn jeder Datenaktualisierung der Inhalt des *data*-Ordner gelöscht und neu aufgebaut wird.

Der empfehlenswerte Weg einer Versionierung wäre - sofern das gewünscht ist - das Softwaresystem inklusive des Datenstandes zu versionieren. Eine triviale Lösung könnte so aussehen, dass man den Ist-Zustand als ZIP-Paket zum Download anbietet bevor die Daten aktualisiert werden. Wenn man das möchte, kann man natürlich auch den *data*-Ordner über ein Git-Repository versionieren oder jede andere Art von Versionierung durchführen. Wie genau das realisiert wird, liegt im Ermessen des Serverbetreibers.

Die Software selbst ist als quelloffenes Git-Repository ¹¹ vollständig versioniert.

¹¹<https://bitbucket.org/dhdigilab/dsb-text-mining/>

Kapitel 3

Metadaten

Metadaten von Dokumenten stellen einen häufig unterschätzten Analysegegenstand dar, ermöglichen aber insbesondere für distanzierte Analysen viele interessante Einblicke und Möglichkeiten. Normierte Metadaten erlauben es, Daten und Ergebnisse über Projektgrenzen hinaus (vergleichend) zu verknüpfen und Recherchen werden durch Metadaten-Abfragemöglichkeiten stark vereinfacht. Je nach Forschungskontext können Metadaten selbst als Forschungsdaten verwendet werden ¹ oder die Analysen der Texte bereichern. So könnte man beispielsweise über Metadaten zur Herkunft des Autors Unterschiede in der Dialektik der Texte herausarbeiten und in einen automatisch generierten Sprachatlas interpretieren, der über die Metadaten des Publikationsdatums sogar diachrone Dynamiken berücksichtigen könnte. Metadaten und deren Vernetzungseffekte können dabei auch ohne die zugehörigen Dokumenteninhalte wertvolles Wissen generieren. ²

¹Des einen Metadaten sind des anderen Daten.

²Beispielsweise die Gemeinsame Normdatei (GND) der Deutschen Nationalbibliothek: https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html .

Die in diesem Kapitel beschriebenen Werkzeuge zur Analyse von Metadaten schöpfen das darin liegende Potential nur oberflächlich aus, können aber als Ausblick und Anknüpfungspunkt für weitere Analysen verstanden werden. Durch den distanzierten Blick auf die Daten zeigen sich auch erste Effekte und Potentiale zur Verbesserung der Metadaten im Textkorpus, beispielsweise durch Vereinheitlichung der Autornamen.

3.1 Copyright

Metadaten x Teilkorpus x Zeichnen x Wortform x Zusammenhang x SpezialRec x Text API
Copyright | Autor | Dok-Hierarchie | Sprache Dok-Belege | Typo-Erkennung | Statistiken | Abdeckung | Wortgenese & Wortart Timeline | Variation | Evaluation | Scheckuhr Kollikation | Trigramme Rozeziis | Gadsis Rec-1 | Zeelepe-Rec

Restricted per year
Click to enter the subtitle

Click to enter X-axis title

Skalierung Log | Lin | Kreisdi | Balkendi | Timeline | Quellangaben

Jahr	Dig-Bibliothek	Text API
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 1	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 10	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 11	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 12	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 13	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 14	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 15	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 16	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 17	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 18	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 19	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 2	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 20	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 21	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 22	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 23	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 24	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 25	
1855	Bramborski Gerski Zagalik 8 (1855) 26	

HTML-Embedding | Vollbild | Rohdaten

HTML-Embedding | Vollbild | Rohdaten

Projektseite Zitation | Lizenz | Bibliografie

HD Area

Urheberrechtlich geschützte Dokumente können mit entsprechender Autorisierung innerhalb der Text Service Infrastruktur abgefragt werden, wodurch der Kopierschutz als Metadatum im Rahmen dieser Software relevant wurde. Da das Thema weitere Forschung benötigt, sind im öffentlich zugänglichen Teil der Daten und damit auch dieser Beschreibung nur die allgemeinfreien Dokumente enthalten.

3.1.1 Visualisierung

Die Visualisierung erfolgt standardmäßig als Dokumentenmenge pro Jahr im diachronen Häufigkeitsverlauf. Die Farbkodierung richtet sich danach, ob das Dokument allgemeinfrei oder nur nach Autorisierung zugänglich ist. Grün signalisiert allgemeine Zugänglichkeit, rot signalisiert eingeschränkten Zugang. Ein Linksklick auf einen Datenpunkt liefert die zugehörigen Dokumentenbelege. Textinhalte der Visualisierung sind frei editierbar.

3.1.2 Dokumentenbelege

Die Dokumentenbelege stellen nach Linksklick auf einen Datenpunkt die Auflistung der darin gruppierten Dokumente zur Verfügung. Verlinkt wird einerseits auf die Faksimilie, welche von der digitalen Bibliothek des Sorbischen Instituts e.V. ³ zur Verfügung gestellt werden, und andererseits auf direkte Textabfragen über die Text Service Infrastruktur. Für urheberrechtlich geschützte Dokumente werden keine Verlinkungen sondern das HTML-Symbol *Vorhängeschloss* ⁴ angezeigt.

³<https://dolnoserbski.de/biblioteka/>

⁴🔒

3.1.3 Spezifische Buttons

Über die unter der Visualisierung platzierten Buttons lässt sich diese beeinflussen. Die Skalierung der Y-Achse kann linear oder logarithmisch skaliert werden. Logarithmische Skalierung ist gut geeignet, um den Einfluss von Ausreißerwerten zu reduzieren. Alternativ zur Zeitlinie kann ein Kreis- oder Balkendiagramm generiert werden. Die automatisch generierte Quellenangabe kann deaktiviert werden.

3.2 Autor

Die Autorennamen der Dokumente können ein interessantes Untersuchungsobjekt darstellen und erlauben es insbesondere in einer so heterogenen Sprache wie Niedersorbisch, dialektale Unterschiede über Personendaten zu aggregieren. Auch Ko-Autorenschaften eröffnen interessante Untersuchungen zu Netzwerkeffekten unter den Autoren.

Effekte, die durch verschiedene Schreibweisen oder Namensänderungen oder Ähnliches entstehen, werden hier nicht berücksichtigt, es werden nur die Namen als Zeichenkette betrachtet.

3.2.1 Visualisierung

Die Visualisierung erfolgt standardmäßig als Dokumentenmenge pro Jahr im zeitlichen Verlauf. Die Farbkodierung wird über eine Hashfunktion generiert, welche jedem *Autor*-Metadatum einen Farbwert in Hexadezimal-Notation zuordnet. Das Prinzip ist also generisch und zufallsgeneriert, aber dabei deterministisch. Der Farbcode *grau* signalisiert das Fehlen vom Metadatum. Ein Linksklick auf einen Datenpunkt liefert die zugehörigen Dokumentenbelege. Textinhalte der Visualisierung sind frei editierbar.

3.2.2 Dokumentenbelege

Die Dokumentenbelege stellen nach Linksklick auf einen Datenpunkt die Auflistung der darin gruppierten Dokumente zur Verfügung. Verlinkt wird einerseits auf die Faksimilie, welche von der digitalen Bibliothek des Sorbischen Instituts e.V.⁵ zur Verfügung gestellt werden, und andererseits auf

⁵<https://dolnoserbbski.de/biblioteka/>

direkte Textabfragen über die Text Service Infrastruktur. Für urheberrechtlich geschützte Dokumente werden keine Verlinkungen sondern das HTML-Symbol *Vorhängeschloss* ⁶ angezeigt.

3.2.3 Spezifische Buttons

Über die unter der Visualisierung platzierten Buttons lässt sich diese beeinflussen. Die Skalierung der Y-Achse kann linear oder logarithmisch skaliert werden. Logarithmische Skalierung ist gut geeignet, um den Einfluss von Ausreißerwerten zu reduzieren. Alternativ zur Zeitlinie kann ein Kreis- oder Balkendiagramm generiert werden. Die automatisch generierte Quellenangabe kann deaktiviert werden.

⁶🔒

3.2.4 Co-Autor Netzwerk

Ein eher perspektivisch angelegtes exploratives Werkzeug ist die Netzwerkdarstellung der Ko-Autorenschaften, welche aus den *Autor*-Metadaten generiert werden. Für die Visualisierung wird die Javascript-Bibliothek *Cytoscape.js* verwendet. Als Layout kann *Kreis*, *Gitter*, *Breitensuche*, *Konzentrisch* oder das physikalisch simulierte *CoSE* ausgewählt werden.

3.3 Dokumentenhierarchie

The screenshot displays a web application interface for document hierarchy. The main content area features four large, colored grids (blue, orange, green, red) representing different document categories. A smaller grid with a legend is located at the bottom right of the main content area. The interface includes a top navigation bar with categories like 'Methoden', 'Textkorp', 'Ziele', 'Wortform', 'Zusammenhang', and 'Sprecher'. A bottom navigation bar contains 'HTM', 'Embedding', 'Visual', and 'Bilder'. The page is titled 'Populäre' and 'Zusatz | Lesen | Biologie'.

Eine hierarchische Gruppierung von Dokumenten kann dabei helfen, diese in unterschiedliche thematische Cluster aufzuteilen. Da die verwendete Text-API sprechende Bezeichner als URNs verwendet, kann eine solche Hierarchie aus diesen generiert werden und mit den für Hierarchien üblichen Darstellungsmöglichkeiten visualisiert werden.

Da die URN-Struktur auf Basis der TEI/XML Dokumente zum Zeitpunkt der Arbeit keine hierarchische Gruppierung, sondern nur Dateiname und Timestamp enthielt, wurde für die Generierung der Hierarchie ein regelbasierter Ansatz ⁷ gewählt, welcher die Dokumente künstlich in eine Hierarchie gruppiert. Diese Gruppierung kann als Grundlage verstanden werden, sollte eine Gruppierung der Editionen umgesetzt werden. Allerdings kann dieser Ansatz naturgemäß keine späteren Inhalte berücksichtigen, sofern diese neu hinzuzufügende Regeln erfordern. In diesem Fall können die zugehörigen Quellcodedateien ⁸ angepasst werden, um benötigte Regeln hinzuzufügen.

Zur Verfügung stehen Darstellungen als Treemap ⁹ oder Klay-Netzwerke ¹⁰ und es kann über die Buttons unterhalb der Visualisierungsfläche zwischen beiden umgeschaltet werden. Generell sollten alle üblichen Visualisierungstechniken für hierarchische Daten an dieser Stelle implementierbar sein.

⁷Hierarchische Gliederung nach *plomje_*, *wossady_*, *wossadu_*, *boh_*, *glosy_*, *rozhlad_*, *letopis_*, *letopisa_*, *nowiny_*, *ik_1*, *ik_2*, *ja_1*, *ja_2*.

⁸*treemap.html* und *treenetwork.html* im *vis/metadatadochierarchy*-Ordner.

⁹Hierarchische Karteikarten.

¹⁰Nach rechts auffächernder Netzwerk-Baum.

3.4 Sprache

Metadaten x Teilkorpus x Zeichen x Wortform x Zusammenhang x Spitzwörter x Text API
Copyright | Autor | Dok-Hierarchie | Sprache Dok-Belege | Typo-Erkennung | Statistiken | Abdeckung | Wortgrenze & Wortart Timeline | Variation | Evaluation | Steckerkollektion | Trigramme Rozeznis | Gödäs Rec | Zeejpe Rec

Projektseite Zitation | Lizenz | BibTeX

Häufigkeit (Abs)

Lang per year

Labs serfolci-institut.de/dokbestimmung_24.03.2026

Click to enter field subtitle

Click to enter X-axis title

Skalierung Log₁₀ | Lin | Kreisdi | Balkendi | Timeline | Quellangaben

Jahr	Dig.	Bibliothek	Text API
1909	10	Brambonki Zasluk 62 (1909)	10
1909	13	Brambonki Zasluk 62 (1909)	13
1909	15	Brambonki Zasluk 62 (1909)	15
1909	17	Brambonki Zasluk 62 (1909)	17
1909	19	Brambonki Zasluk 62 (1909)	19
1909	2	Brambonki Zasluk 62 (1909)	2
1909	21	Brambonki Zasluk 62 (1909)	21
1909	24	Brambonki Zasluk 62 (1909)	24
1909	25	Brambonki Zasluk 62 (1909)	25
1909	26	Brambonki Zasluk 62 (1909)	26
1909	28	Brambonki Zasluk 62 (1909)	28
1909	34	Brambonki Zasluk 62 (1909)	34
1909	35	Brambonki Zasluk 62 (1909)	35
1909	38	Brambonki Zasluk 62 (1909)	38
1909	40	Brambonki Zasluk 62 (1909)	40
1909	43	Brambonki Zasluk 62 (1909)	43
1909	44	Brambonki Zasluk 62 (1909)	44
1909	45	Brambonki Zasluk 62 (1909)	45
1909	49	Brambonki Zasluk 62 (1909)	49
1909	50	Brambonki Zasluk 62 (1909)	50

HTML-Embedding | Vollbild | Rohdaten

HTML-Embedding | Vollbild | Rohdaten

Hdb Area

Metadaten zur Sprache können einerseits Dokumenten und andererseits einzelnen Textstellen zugeordnet werden. Die den Dokumenten zugeordneten *Sprache*-Metadaten werden hier aggregiert und interaktiv bereitgestellt.

3.4.1 Visualisierung

Die Visualisierung erfolgt standardmäßig als Dokumentenmenge pro Jahr im diachronen Verlauf. Die Farbkodierung wird über eine Hashfunktion generiert, welche jedem *Sprache*-Metadatum einen Farbwert in Hexadezimal-Notation zuordnet, ist also generisch und zufallsgeneriert, aber dabei deterministisch. Der Farbcode *grau* signalisiert das Fehlen vom Metadatum. Ein Linksklick auf einen Datenpunkt liefert die zugehörigen Dokumentenbelege. Textinhalte der Visualisierung sind frei editierbar.

3.4.2 Dokumentenbelege

Die Dokumentenbelege stellen nach Linksklick auf einen Datenpunkt die Auflistung der darin gruppierten Dokumente zur Verfügung. Verlinkt wird einerseits auf die Faksimilie, welche von der digitalen Bibliothek des Sorbischen Instituts e.V. ¹¹ zur Verfügung gestellt werden, und andererseits auf direkte Textabfragen über die Text Service Infrastruktur. Für urheberrechtlich geschützte Dokumente werden keine Verlinkungen sondern das HTML-Symbol *Vorhängeschloss* ¹² angezeigt.

¹¹<https://dolnoserbski.de/biblioteka/>

¹²🔒

3.4.3 Spezifische Buttons

Über die unter der Visualisierung platzierten Buttons lässt sich diese beeinflussen. Die Skalierung der Y-Achse kann linear oder logarithmisch skaliert werden. Logarithmische Skalierung ist gut geeignet, um den Einfluss von Ausreißerwerten zu reduzieren. Alternativ zur Zeitlinie kann ein Kreis- oder Balkendiagramm generiert werden. Die automatisch generierte Quellenangabe kann deaktiviert werden.

Kapitel 4

Textkorpus

Der Begriff des Textkorpus bezeichnet im allgemeinen einen Datensatz aus Textdaten. Üblicherweise bezeichnet man damit die Menge der digitalisierten Texte aber es kommt auch vor, dass Textdatenbanken und zugehörige Analysetools wie diese Software gemeint werden.

Im Rahmen dieser Arbeit bezeichnet der Terminus des Textkorpus den Datensatz an digitalisierten Dokumenten, der die Basis für den generierten Datenbanken bereitstellt. Der verwendete Niedersorbische Textkorpus [2] ist zum Dokumentationsstand noch in Bearbeitung.

Aus einem Textkorpus können Subkorpora gebildet werden. Aus Sicht dieser Software stellen diese wiederum den Textkorpus der Datenbasis. Eine Anleitung zur Erstellung von Subkorpora findet sich in Abschnitt 2.4.4.

Die unter den Tab *Textkorpus* verfügbaren Werkzeuge stellen eine Sammlung an korpusanalytische Analysen zur Verfügung, die den Gesamtkorpus thematisieren. Diese Einteilung ist letztendlich rein kosmetisch und kann wie in Abschnitt 2.4.2 beschrieben angepasst werden.

4.1 Dokumentenbelege

Modellieren
Toolbox
Wortform
Zusammenhang
Text API

Copyright | Autor | Dok. Herstellen | Sprache
Dok. Belege | Typo-Erkennung | Statistiken | Abdeckung | Wortpaare & Wortketten | Varianten | Evaluieren | Standard
Kontexte | Triebkräfte
Ressourcen | GdL | Zentrale Rec.

Projektseite
Zusatz | Lizenz | Bibliografie
Info Area

1

Wortform: **KRABAT** (Englisch)

Lemma: **KRABAT** (Englisch)

Nomenform: **Englisch**

Vorschläge alphabetisch sortieren (Geordnet = nach Häufigkeit)

1574 - 1917

2

Dokumente mit Lemmatierung: KRABAT
BETWEEN 1574 AND 1917

Click to zoom: Right: Middle

Click to zoom: X: Axis title

Skalierung: Log | Lin | Quellentabelle

3

Jahr (Gedruckter Text)	Wortform	Lemma	Form	Sammlung	Text API (CTS)
1881	X	X	X	Emancipate Honor	1881 40
1886	X	X	X	Emancipate Honor	1886 34
1904	X	X	X	Emancipate Zensur	1896 43
1909	X	X	X	Emancipate Zensur	1894 10
1912	X	X	X	Emancipate Zensur	1899 46
1914	X	X	X	Emancipate Zensur	1912 43
1914	X	X	X	Emancipate Zensur	1914 51
1916	X	X	X	Emancipate Zensur	1916 07

HTML Einblendung | Vollbild | Rolllisten

Text API (CTS) | DTS

Die Anbindung der Text Service Infrastruktur ermöglicht es, die Textstellenreferenzierung und Textsuche für Dokumentenbelege zu verwenden. Dieser Umstand wird in diesem Werkzeug genutzt, um Dokumentenbelege für alle Wortformen, Lemmatisierungen und Normierungen anzubieten.

4.1.1 Optionsmenü

Das Optionsmenü (1) bietet die Möglichkeit, eine Wortform, ein Lemma sowie eine Normierung anzugeben und nach einem Klick auf *Eingabe* werden die entsprechenden Belegstellen gelistet. Über die beiden Slider unterhalb der Eingabe kann der zeitliche Bereich, in dem gesucht werden soll, konfiguriert werden. Über das Häkchen oberhalb der Eingabefelder kann bestimmt werden, ob die für die automatische Vervollständigung verwendeten Vorschläge alphabetisch oder nach Worthäufigkeit sortiert werden sollen.

Für die Eingabe können sowohl einzelne als auch kommaseparierte Gruppen von Datenpunkten angegeben werden. Das Ergebnis ist dann die Vereinigungsmenge der Dokumentenbelege. Eine Suche nach *krabat,student* liefert also die zusammengelegten Belegstellen für *krabat* und *student* und nicht die gemeinsame Schnittmenge.

4.1.2 Zeitverlauf

Nach einer Sucheingabe oder der Änderung des gesuchten Zeitraums zeigt die Zeichenfläche (2) die Menge der relevanten Dokumente gruppiert nach Jahreszahl an. Die Häufigkeit der Vorkommen im Dokument wird dabei nicht beachtet. Der Farbcode berechnet sich aus der URN des Dokumentes ohne darin enthaltene Zahlen. Dadurch wird erreicht, dass Dokumente wie

wöchentliche Zeitungen sich automatisiert farblich gruppieren. Die Y-Achse des Diagramms kann sowohl linear als auch logarithmisch skaliert werden und alle beschreibenden Elemente sind frei editierbar.

4.1.3 Dokumentenliste

Synchron zur Zeichenfläche aktualisiert sich die Listenansicht der Dokumentenbelege (3) und stellt damit einen anderen View auf dieselben Daten dar. Für jedes Dokument werden Verlinkungen bereitgestellt, die folgende Informationen zur Verfügung stellen.

- *Wortsuche* liefert die von der Text Service Infrastruktur bereitgestellten Belegstellen für das jeweilige Dokument auf Ebene der Textpassagen. Es handelt sich technisch gesehen um eine exakte Volltextsuche nach einem Textabschnitt im Dokument. Als solches kann es hier auch zu False Positives kommen und die Ergebnisse müssen händisch ausgefiltert werden.
- *Verteilung* bietet zwei Links an, einmal eine Visualisierung und einmal die zugehörige Rohdatensicht. Dabei handelt es sich um eine textstellengenaue Häufigkeitszählung nach dem gesuchten Element im Dokumentenverlauf. Man sieht alle Textstellen in Dokumentenreihenfolge und für jede die Auftretenshäufigkeit des gesuchten Elements innerhalb der jeweiligen Textstelle.

- Die *Faksimilies* der Dokumente sind über die digitale Bibliothek des Sorbischen Instituts e.V. erreichbar. Der Link dazu wird automatisiert aus den URNs - und damit implizit aus den Dateinamen - generiert. Sollte eine Verlinkung hier zu einem leeren Ergebnis führen, wäre zuerst zu prüfen, ob das Dokument allgemeinfrei ist und damit angeboten wird. Die nächste Fehlerquelle sollte die automatisierte Generierung des Links im zugehörigen Quellcode überprüft und korrigiert werden.
- Über *Text API* ist schließlich das zugehörige Dokument innerhalb der Text Service Infrastruktur verlinkt. Dabei kann gewählt werden, ob ein CTS-Request oder ein DTS-Request ¹ gewünscht wird.

¹Für Unterschiede zwischen Canonical Text Service oder Distributed Text Service sei auf Kapitel 9 verwiesen.

4.2 Typo-Erkennung

The screenshot displays a web application interface for text analysis. The top navigation bar includes 'Metadaten', 'Bibliografie', 'Zusammenhang', and 'Spezialfächer'. The main content area is divided into two sections. The left section, titled '1888', contains a text snippet with a red circle '2' highlighting a specific word. Below the text is a 'Kalender Kalender:463' widget with a red circle '3' on its title and a red circle '4' on a 'Test API GTS / OTS' button. The right section features a bar chart titled 'Typoanalyse:Typoanalyse' with a red circle '1' on the y-axis. The chart shows a distribution of typo counts across a range of values from 1000 to 1900. The interface also includes various navigation and utility buttons like 'HTML Embedding', 'Volldat', and 'Kaldaten'.

Trotz sorgfältiger manueller Überprüfung der digitalisierten Dokumente kommt es vereinzelt vor, dass es Typos² in die Dokumente schaffen. Diese sind schwer zu identifizieren und noch schwerer von Neologismen zu unterscheiden, vor allem bei so heterogenen und unstandardisierten Schriftsprachen den Sorbischen.

Die hier umgesetzte Möglichkeit zur Bestimmung von Kandidaten für Typos kombiniert Worthäufigkeiten - genauer eine Worthäufigkeit von 1 - mit einer Editierdistanz nach Levenshtein [11] von 1. Zur Erhöhung der Sicherheit des Ergebnisses wird dabei vorher die durchschnittliche Wortlänge bestimmt. Jeder hier identifizierte Typo ist also ein überdurchschnittlich langes Wort, welches nur einmal vorkommt und sich dabei auszeichnet durch eine Editierdistanz von 1 zu einem häufiger vorkommenden Wort. Als Mindesthäufigkeit des häufiger vorkommenden Wortes wurde 100 festgelegt.

Das Ergebnis sind eine Untergruppe der *Hapax Legomena*³, nämlich solche, die eine Editierdistanz von 1 zu häufigen Wörtern haben. Diese können entweder als Typos oder als sehr seltene - und möglicherweise deshalb interessante - abgewandelte Wortformen interpretiert werden. Zur Vereinfachung werden sie in der weiteren Beschreibung als Typos beziehungsweise Kandidaten für Typos bezeichnet.

4.2.1 Diachrone Visualisierung

Den Einstieg in dieses Werkzeug bildet eine diachrone Visualisierung der Typo-Häufigkeiten. Ein Linksklick auf einen der Datenpunkte listet alle die-

²Typos schließt hier eine Reihe von Phänomenen ein, beispielsweise OCR-Fehler, Tippfehler, Unaufmerksamkeiten und sicher viele weitere potentielle Fehlerquellen.

³Einmalig auftretende Wortformen. Siehe zum Beispiel [12].

sem Jahr zugeordneten Typos auf.

4.2.2 Typos pro Jahr

Nach einem Linksklick in der Zeitverlaufvisualisierung werden in der Fläche (2) alle Typos dieses Jahres aufgelistet. Nach einem Linksklick auf einen der Typos in (2) wird dieser zur genaueren Untersuchung an die darunter platzierten Sichten (3) und (4) weitergegeben.

4.2.3 Einzelansicht des Typos

Nach Auswahl eines Typos in der Jahresübersicht (2) wird dieser in (3) und (4) fokussiert. (3) zeigt alle Wortformen, die eine Editierdistanz 1 zum ausgewählten Typo haben. Dabei ist es möglich, dass mehrere Einträge vorkommen, die dann anhand der Häufigkeiten der öfter auftretenden Worte bewertet werden können.

(4) liefert die zum Typo gehörenden Dokumentenbelege und arbeitet wie in 4.1 beschrieben.

4.2.4 Anwendungsszenario

Zusammengefasst konnte hier über die Jahresübersicht 1885 als Untersuchungsjahr identifiziert werden. In diesem Jahr fallen 207 Wortformen auf, die als Kandidaten für Typos angesehen werden können, weil sie im Gesamtkorpus nur einmal vorkommen und bei überdurchschnittlicher Wortlänge eine Editierdistanz von 1 zu einem häufigeren Wort haben. Einer dieser Kandidaten ist das Wort *katender*. Nach einem Klick auf dieses Wort bestätigt sich

der Verdacht, da ein Wort *kalender* 463 mal im Textkorpus auftritt. Der Dokumentenbeleg führt zu einer Textstelle `<w (...)>Familien-Katender</w>`.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um einen Typo handelt, ist sehr hoch und die betreffende Textstelle kann über den Dokumentenbeleg direkt auf die Primärdatenquelle im TEI/XML-Dokument zurückverfolgt werden. Analog lässt sich auf diese Weise der Typo *kälender* und jeder andere potentielle Typo in jedem über die Dokumente abgedeckten Jahr betrachten.

Es sollte aber stets beachtet werden, dass einerseits der Aufwand manueller Überprüfung vergleichsweise hoch ist und andererseits in der Praxis lediglich eine Textstelle im gesamten Textkorpus korrigiert wird. Der Anstieg der Datenqualität ist also im Verhältnis zum Aufwand gering. Die Notwendigkeit manueller Prüfung sollte auf jeden Fall nicht ignoriert werden, zumal sich Änderungen iterativ auf zukünftige Typo-Erkennungen auswirken. Eine Automatisierung könnte hier stark überkorrigieren und den verfügbaren Wortschatz reduzieren oder sogar die Dokumente als Primärquellen nachhaltig beschädigen.

Insgesamt konnten auf diesem Weg 12'525 Typo-Kandidaten identifiziert werden. Je nach Betrachtungswinkel können diese Kandidaten - neben der rein praktischen Relevanz für eine Erhöhung der Datenqualität - als Forschungsgegenstände neue Erkenntnisse über korpusübergreifend einmalig verwendete Wortformen ermöglichen.

4.3 Statistiken

Grundlegende Häufigkeitsstatistiken sind ein wichtiges Werkzeug in der textuellen Korpusanalyse. Häufigkeiten, Häufigkeitsränge oder Zipfverteilungen sind dabei so elementar, dass diese häufig schon ausreichen, um zu bewerten, ob ein gewählter Analyseansatz sinnvoll ist oder nicht. So muss beispielsweise jeder regelbasierte Ansatz daraufhin bewertet werden, ob er mit Hinblick auf niederfrequente Variationen ebenfalls zielführend ist, da dies aufgrund der logarithmischen Verteilung der Worthäufigkeiten die größte Menge an Elementen ausmacht.

Auch bei Laufzeitüberlegungen zu Algorithmen werden Zipfverteilungen gerne zu Rate gezogen, da beispielsweise die Menge der Hapax Legomenon circa die Hälfte aller Elemente ausmacht. Werden diese algorithmisch nicht benötigt, kann also die Hälfte der zu bearbeitenden Elemente aus der Analysemenge entfernt werden, was bei Kreuzvergleichen einen enormen Einfluss auf die Laufzeit haben kann.

Analog stellen die häufigsten Elemente - meistens bis Häufigkeitsrang um 100 - in der Regel eine Menge von Funktionswörtern dar, die für grammatische Analysen sehr wertvoll und für semantische Analysen eher hinderlich sein können. Ein korrektes *Part of Speech*-Tagging profitiert meistens von einer Einbindung der Funktionswörter während diese bei kontextfrei arbeitenden wortstatistischen Clusteringmethoden wie Topic Modelling aufgrund ihrer Omnipräsenz keinen Mehrwert liefern und in der Interpretation der Ergebnisse als Noise behandelt werden.

Dies kann soweit führen, dass oberflächlich betrachtet identisch wirkende Analysen sich in technisch unterschiedliche Methoden übersetzen, weil die

wenigen häufig auftretenden Elemente sich besser manuell abarbeiten lassen, während die vielen niederfrequenten Elemente eine manuelle Abarbeitung nicht rechtfertigen, da sie nur sehr vereinzelt die Textabdeckung erhöhen. Bis hin zum Extremfall der Hapax Legomenon, deren Bearbeitungsaufwand im Falle des Niedersorbischen Textkorpus lediglich einen einzigen Datenpunkt von insgesamt mehr als 15 Millionen Worten beeinflusst bei zu erwartenden 300'000 einzeln zu bearbeitenden Datenpunkten.

Die Bewertung von Methoden anhand ihrer Implikationen bezüglich der Zipfverteilung von Worthäufigkeiten und ähnlichen grundlegenden Statistiken stellt also eine trivial erscheinende aber in der Praxis unverzichtbare Voraussetzung für die korrekte Bewertung und zielführende Konstruktion von korpusanalytischen Methodiken dar. Das Ignorieren dieser Effekte führt schnell dazu, dass eine Methodik zielführend scheint, da sie über die Bearbeitung der häufigen Worte den Eindruck einer schnell wachsenden Abdeckung erweckt, während die immer niederfrequenter werdenden Elemente den Fortschritt schleichend aber exponentiell wachsend ausbremsen. Deshalb ist das Erkennen von und der Umgang mit Implikationen zipfverteilter Worthäufigkeiten eines der grundlegendsten Elemente einer korpusanalytischen Ausbildung.

In dieser Software werden 5 statistische Perspektiven bereitgestellt: *Textkorpus*, *Lemma*, *Normierung*, *Wortform* und *Zeichen*. Über die erweiterten Headermenüs (1) kann jeweils zwischen den verschiedenen Unterkategorien gewählt werden. Die folgenden Abschnitte beschreiben diese im Detail.

Wie alle beschriebenen Werkzeuge spiegeln die folgenden Abschnitte den jeweils aktuellen Stand wider und schöpfen das Potential bei weitem nicht

aus. Kleinere konzeptionelle Unterschiede in den einzelnen Bedienungen sowie der - gemessen am Potential - vergleichsweise geringe Funktionsumfang erklären sich dadurch, dass die Analysen ursprünglich in den *Wortform-* Werkzeugen eingebettet waren und kurzfristig in einem dediziertem *Statistik-*Werkzeug ausgelagert wurden. Perspektivisch ermöglicht dies einen Ausbau der statistischen Analysen ohne die anderen Werkzeuge inhaltlich zu überladen.

4.3.1 Textkorpora

Metadaten x
Textkorpora x
Zeichen x
Wortform x
Zusammenhang x
SpatioRec x
Text API
Copyright | Autor | Dok-Hierarchie
Dok-Besuche | Typo-Erkennung | Statistiken | Abdeckung | Wortgrenze & Wortid
Timeline | Variation | Evaluation | Speicher
Kollokation | n-Gram
Rozzanssi | Goldis Rec | Query Rec

Textkorpora
Lemma
Normierung
Wortformen
Zeichen

Verknüpfung von Wortformen
HTML Embedding
Vollbild
Schließen

Bspicl
Koridra
Balkendia
Schleifung Log
Lin
Quellensprache

lab: serbia: anstint: die: gebirgsstimmung: 12.05.2026

Click to enter 'x' axis title

```

Type Count      628934
Token count  57912834
Token length avg  8.71258495951985
Token length min  1
Token length max  94
Token length mode  1
8:92226;9:593907;7:84034;10:75634;6:64876;11:57942;5:40523;12:38380;13:22935;4:21022;14:
3:6291;16:4369;17:2885;2:1113;18:1015;19:468;20:247;21:149;1:148;22:76;23:33;24:23;25:13;26:9;28:3;33:1;94:1;27:1
    
```

3

Die sehr allgemein bezeichnete *Textkorpus*-Unterkategorie kann als perspektivisch eingerichtete Experimentierfläche für noch nicht vollständig ausgereifte statistische Analysen verstanden werden. Sie ermöglicht aktuell zwei Sichten auf die Daten.

Während die in (3) gelisteten Zahlen zur Type- und Tokenhäufigkeiten den Aufwand eines Einzelwerkzeugs kaum rechtfertigen würden, wird in (2) und eine Sicht auf die statistische Verteilung der Wortlängen angeboten, die eventuell größeren Erkenntnisgewinn ermöglicht. Standardmäßig wird ein Balkendiagramm generiert, welches zu den Längen der Worte die zugehörigen Häufigkeiten auflistet. Die Häufigkeiten beziehen sich auf die Type-Ebene der Worte, es zählt also jede Wortform als 1, unabhängig davon, wie häufig diese in den Dokumenten vorkommt.

Alternativ zur Balkendiagrammdarstellung werden über die Buttons unter der Zeichenfläche Boxplots und Kreisdiagramme generiert. Diese verschiedenen Diagrammtypen stellen letztendlich dieselben Informationen auf unterschiedliche Art und Weise dar. Das Balkendiagramm wurde als standardmäßige Darstellung gewählt, da es auf einen Blick die annähernd normalverteilte Ausprägung der Wortlängen sichtbar macht.

Als Skalierung der Y-Achse kann linear oder logarithmisch gewählt werden und ein Linksklick auf einen Balken in (2) zeigt eine Auflistung zugehöriger Wortformen.

Die Visualisierungsebene bietet - abgesehen von der Beispielliste per Linksklick - noch keine nennenswerten Bedienelemente und Abfragen sind auf die Wortformen limitiert. Auf der Rohdatenebene können aber auch bereits Lemmata und Normierungen anhand der gesuchten Länge abgefragt werden. Die Funktionsaufrufe dabei sind:

Wort: `[baseurl]/php/wordbylength.php?random&length=4`

Lemma: `[baseurl]/php/lemmabylength.php?random&length=4`

Norm: `[baseurl]/php/normbylength.php?random&length=4`

Ob die Untersuchung von Wortlängen ein dediziertes Werkzeug und einen weiteren Ausbau rechtfertigt, konnte im Rahmen der Arbeit nicht entschieden

werden. Gewisse Effekte, wie die annähernd normalverteilte Verteilung sowie das Potential zur Fehlerkorrektur bei überlangen Worten, geben Argumente dafür, die statistische Betrachtung von Wortlängen auszulagern, auszubauen und auf die Lemmata und Normierungen zu übertragen.

Der Inhalt von (3) ist eine direkte Einbettung der Datei *data/stats.txt*, welche auf Basis der vorher generierten Daten durch das Skript *_stats.py* nach der Erstellung der Datenbanken befüllt wird. Inhaltliche Anpassungen können also direkt in der Datei vorgenommen werden oder - wenn die Anpassungen zukünftige Updates respektieren sollen - durch Anpassung des Skripts. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist der Inhalt der *data/stats.txt*-Datei unter Ausschluß aller kopiergeschützter Dokumente.

```
Type Count    626054
Token Count   15912824
Token length avg  8.71258549581985
Token length min  1
Token length max  94
Token length Count  8:92296,9:89307,7:84034,10:75634,
                    6:64876,11:57842,5:40523,12:38389,13:23935,
                    4:21022,14:14145,15:7991,3:6291,16:4360,17:2085,
                    2:1113,18:1015,19:498,20:247,21:149,1:148,22:70,
                    23:33,24:23,25:13,26:9,28:3,33:1,94:1,27:1
```

Anwendungsszenario

Die Analyse von Wortlängen könnte im Rahmen einer Qualitätssicherung der Dokumente und Tokenisierungen Anwendung finden. Die eigentlich nor-

malverteilt erwartete Ausprägung der Werte wird durch einen auffälligen Extremwert von 94 verzerrt. Ein Linksklick offenbart, dass mit dieser Wortlänge ein einzelnes Wort gezählt wurde. Der Dokumentenbeleg des kopierten Wortes führt zum Dokument *Wossadnik Sa Dolno Luzyske Wossady 1913 04*, wo sich in Zeile 146 des TEI/XML folgende Zeile findet.

```
<w lemma="" norm="">Nafchażywnofczjona  
fchżyweńzanafchżyweńzjożyweńzżyweńzaży  
wnizanafchogožywotapfchesżywezeżywidła</w>
```

Ob es sich hierbei um einen zu korrigierenden Fehler oder eine absichtlich erzeugte Besonderheit handelt, lässt sich ohne sprachliches Expertenwissen nicht sagen. Dass das Wort innerhalb eines `< w >`-Elements steht, ist ein Indikator dafür, dass es tatsächlich als einzelnes Wort gemeint wird. Die Offensichtlichkeit, mit der diese Besonderheit gefunden werden konnte, zeigt den konzeptionellen Mehrwert von statistischen Analysen der Wortlänge. In einem üblichen Anwendungsszenario hätte man ein so langes Wort wohl nicht vorhergesehen und wäre möglicherweise später darüber gestolpert.

Entfernt man dieses Wort aus dem Gesamtkorpus liegt das Maximum der Wortlängen bei einer von einem einzelnen Wort ⁴ ausgelösten 33, welches ebenfalls in der Relevanz fragwürdig ist. Damit nähert sich die statistische Verteilung nach Entfernen zweier fragwürdiger Datenpunkte sehr viel enger an die zu erwartende Normalverteilung der Wortlängen an.

Denkbar wäre generell, dass Abweichungen von der Normalverteilung auf sonst schwer zu identifizierende Probleme bei der Schrifterkennung und der darauf aufbauenden Tokenisierung hindeuten. Je nach Farbtrennschärfe der Scans und der Flexibilität bei der Erkennung von Wortgrenzen im OCR-

⁴angestelltenversicherungsgesetzes

Prozess, können Effekte auftreten, bei denen zwei Worte nicht korrekt getrennt werden. Dabei würden sehr schnell überlange Wortformen entstehen, welche die Normalverteilung nach rechts verzerren.

Für Datenbanksysteme, die die Angabe einer Wortlänge bei der Definition der Datentypen erlauben, könnte diese Übersicht dazu Verwendung finden, den auf die Daten optimal zugeschnittenen Wert zu wählen.

Etwas kreativere Anwendungsfälle für die Abfrage von Worten mit einer vorgegebenen Länge können sich im Bereich der Didaktik eröffnen. Viele Worträtsel und -spiele oder optischen Darstellungen benötigen Wortbeispiele, die in einen vorgefertigten Platzrahmen passen. Die Recherche solcher Beispiele anhand klassischer Wörterbücher würde sich sehr umständlich gestalten.

4.3.2 Lemmata & Normierungen

Metadaten x Textkorpus x Zeichen x Wortform x Zusammenhang x Spontanrec x Text API
 Copyright | Autor | Dok.Hier Doc-Behälter | Typo-Erkennung | Stemmen | Abdeckung | Wortgenese & Worter Trennung | Varianten | Evolution | Steckbrief Kollaboration | Gram Rechner | Gold Rec | Cur Rec

1 Textkorpus 2 Lemmata 3 Normierung Wortformen Zeichen

Die Lemmata sind hier wahlweise nach Häufigkeit oder Menge der zugehörigen Typen aufgeführt. Ein Klick auf einen Balken fügt das Lemma unten ein.

Häufigkeit: 1000
 Sortierung: Häufigkeit | Anzahl Wortformen
 Sende an: Timeline SEIZE | Steckbrief

Click to enter plot title
 Click to enter plot subtitle

Click to enter X-axis title

Nur Häufigkeit | Häufigkeit & Wortlänge | Skalierung Log. | Lin. | Quellangaben

HTML-Embedding | Vollbild | Erweitern

Projektseite Zitation | Lizenz | Bibliografie Hub Area

Die beiden Datensichten für Lemmata & Normierungen funktionieren strukturell identisch und können in einem gemeinsamen Abschnitt besprochen werden. In der praktischen Ausführung ändert sich nur, ob das XML-Attribut *lemma* oder *norm* im *w*-Element als Datenpunkt verwendet wird.

Über das erweiterte Navigationsmenü (1) kann zwischen den Sichten umgeschaltet werden.

Über das Optionsmenü kann die Mindesthäufigkeit des Auftretens gewählt werden. Aufgrund der logarithmischen Verteilung von Worthäufigkeiten sollte dabei kein zu geringer Wert gewählt werden. Das Reduzieren der Mindesthäufigkeit erhöht die Anzahl der Datenpunkte exponentiell, was sich insbesondere auf den Speicherbedarf der anwenderseitig ausgeführten Visualisierungsbibliotheken auswirkt.

Es kann ebenfalls unterschieden werden, ob die Daten anhand der Häufigkeit oder anhand der Anzahl der darin abgebildeten Wortformen sortiert werden soll. Zweiteres erlaubt es, auf einen Blick zu erfassen, welche Lemmata und Normierungen wie breit auf der flektierten Wortform-Ebene streuen oder - anders ausgedrückt - welche Grundformen wie viele konkret formulierte Ausprägungen in den Dokumenten zusammenfassen.

Das Häufigkeitsranking wird anhand der im Optionsmenü (2) einstellbaren Parametern in der Zeichenfläche (3) dargestellt. Die Darstellung kann um eine dritte Dimension in Form der Wortlänge erweitert werden. Damit lässt sich der Effekt visualisieren, dass Sprache im allgemeinen dem Prinzip der Aufwandsreduzierung folgt. Auf die Wortlänge bezogen bedeutet das, dass tendenziell häufige Worte kürzer und längere Worte seltener auftreten. Bei den Lemmata und Normierungen überträgt sich die Wortlänge auf die Am-

biguität⁵. Mit sinkender Ambiguität wird die dreidimensionale Darstellung sich bei zukünftigen Datenupdates stärker an den Wortlängen ausrichten.

Ein Linksklick im Diagramm fügt das ausgewählte Element bei den Weiterleitungen zum Steckbrief und der diachronen Analyse in (2) ein, wo es detaillierter untersucht werden kann. Diese Art von weiterleitenden Verlinkungen sind zitierbar, da das ausgewählte Element als URL-Parameter übergeben wird.

Unter der Zeichenfläche kann zwischen linearer und logarithmischer Skalierung der Y-Achse - also der Auftretenshäufigkeit - gewählt werden.

Anwendungsszenario

Die statistische Auswertung Häufigkeiten der Lemmata und Normierungen kann bei der Fehlerkorrektur dieser helfen. Ganz grundlegend macht es natürlich immer Sinn, sich bei der Bearbeitung zuerst auf die häufigen Fehler zu konzentrieren.

Besonders hilfreich könnte aber die Verteilung der Anzahl der Wortformen zu den Lemmata und Normierungen sein. Insbesondere Lemmata und Normierungen, die sich nur auf eine Wortform beziehen, sollten auf Sinnhaftigkeit überprüft werden, da die darin enthaltene einzelne Wortform möglicherweise sinnvoller in einer anderen Lemmatisierung oder Normierung untergebracht werden kann. Auf jeden Fall sollten Lemmata und Normierungen korrigiert werden, die nur eine Wortform enthalten, aber dabei ambig sind⁶, da in diesen Fällen die Wortform selbst eine bessere Grundformreduktion bietet als die generierte Grundform.

⁵Siehe Abschnitt 6.3.

⁶Beispielsweise das Lemma *BAJKOW|BAJKOWY*

4.3.3 Wortform

Projektschleife
Zustellen | Lizenz | Bibliografie
Hilfs-Area

Häufigkeit (Abs)

Click to enter X-axis title

Nur Häufigkeit | Häufigkeit & Wortlänge | Skalierung Log | Lin | Quellenangabe

stat/_Typokenantropenanz

Click to enter Y-axis title

Click to enter X-axis title

Typ/Token Ratio | Summe Token | Type | Skalierung Log | Lin | Quellenangabe

Statistiken können ebenfalls für die konkret im Text vorkommenden Wortformen angezeigt werden. Neben der zipfschen Häufigkeitsverteilung wurde an dieser Stelle auch eine diachrone Analyse Type/Token Ratio (TTR) implementiert, einem vergleichsweise simpel zu berechnenden Maß, welches die Varianz des Sprachschatzes als Wert zwischen 0 und 1 ausdrückt und sich berechnet als $Anzahl_{Types}/Anzahl_{Token}$.

Das erweiterte Navigationsmenü (1) erlaubt den Wechsel zwischen den verschiedenen Unterwerkzeugen im *Statistik*-Bereich. Im Optionsmenü (2) kann die Anzahl - also effektiv der Häufigkeitsrang - der anzuzeigenden Worte sowie der gewünschte Zeitraum konfiguriert werden.

Nach einem Linksklick in der Zeichenfläche (3) werden in (2) weiterführende Verlinkungen zur detaillierteren Untersuchung der Wortform bereitgestellt. Diese Verlinkungen arbeiten über URL-Parameter und sind damit zitierbar.

Für die Diagrammdarstellung kann zwischen logarithmischer und linearer Skalierung der Auftretenshäufigkeit gewechselt werden. Bei einer linearen Skalierung ist die für Worthäufigkeiten typische Zipfverteilung sichtbar.

Die Häufigkeitsverteilung kann um eine dritte Dimension in Form der Wortlänge erweitert werden. Damit lässt sich der Effekt visualisieren, dass Sprache im allgemeinen dem Prinzip der Aufwandsreduzierung folgt. Auf die Wortlänge bezogen bedeutet das, dass tendenziell häufige Worte kürzer und längere Worte seltener auftreten.

(4) zeigt die diachrone Verteilung des Type-Token Ratios. Alternativ kann die Summe der Token oder Types im zeitlichen Verlauf dargestellt werden. Es lässt sich zwischen einer logarithmischen und linearen Skalierung der Y-Achse wechseln.

4.3.4 Zeichen

Copyright | Auswertung | Hilfe | Sprache

Mediatexten x

Zeichen x

Wortform x

Zusammenhang x

Spitzfolge x

Text API

Textkorpora x

Dok-Befüge | Type-Erkennung | Statistiken | Abdeckung | Wortpaare & Wortid

Timeline | Version | Evaluation | Scheckbrief

Kollaboration | Intranet

Rezepte | Odas Rec | Cury Rec

Zeichen

Textkorpora

Lerna

Normierung

Wortformen

Häufigkeit

100

1571 - 1945

Sende an Timeline & Dok-Befüge

HTML-Embedding | Vollbild | Rohdaten

Frequency (Abs)

lab.semantic.indiana.de/dok-befugung 12.05.2025

Click to enter plot title
click to enter first subtitle

Click to enter X-axis title

Skalierung Log | Lin | Quelltextansicht

Projektsite

Zitation | Lizenz | Bibliografie

Hilfe Area

Statistische Häufigkeiten von Zeichen können vor allem bei so heterogenen Schriftsprachen wie den Sorbischen ein untersuchenswertes Element sein. Die Häufigkeiten folgen dabei den statistischen Prinzipien, denen auch Wortformen folgen, allerdings ist die Menge der Elemente natürlich geringer.

7

Das erweiterte Navigationsmenü erlaubt auch hier die Navigation zu den in den anderen Abschnitten beschriebenen Häufigkeitsstatistiken. Das Optionsmenü (2) erlaubt die Konfiguration der Mindesthäufigkeit und des Zeitraums der Vorkommen. Da die Anzahl der vorkommenden Zeichen im Vergleich zu den anderen Häufigkeitsverteilungen überschaubar ist, sollte eine Mindesthäufigkeit von 1 hier ausnahmsweise keine nennenswerte Herausforderung des Speicheraufwandes darstellen.

Nach einem Linksklick in der Zeichenfläche (3) wird eine Weiterleitung zur in 5 beschriebenen Darstellung der diachronen Häufigkeitsverteilung und Dokumentenbelegen für das ausgewählte Zeichen generiert.

Unter der Zeichenfläche kann zwischen linearer und logarithmischer Skalierung der Y-Achse - also der Auftretenshäufigkeit - gewählt werden. Auf eine dreidimensionale Darstellung wurde verzichtet, da die Zeichenlänge in diesem Fall konstant ist.

⁷Aus diesem Grund besteht beispielsweise ein erster Ansatz zur Dekodierung kodierter Nachrichten darin, den häufigsten Buchstaben im Code mit dem häufigsten Buchstaben der Quellsprache zu ersetzen und dann Rang für Rang weiterzumachen, bis sich Worte formen.

4.3.5 Weiterer Ausbau

Aufgrund des offenen Charakters des *Statistik*-Werkzeuges bietet sich ein weiterer Ausbau der Möglichkeiten sowie eine Vereinheitlichung der Werkzeuge stark an. Beispielsweise spricht konzeptionell nichts dagegen, die Konfiguration des Zeitrahmens und Berechnung der Type-Token Ratios der Wortformen auch auf die Lemmata und Normierungen zu übertragen. Vor der Berechnung dieser Type-Token Ratios sollte allerdings die Ambiguität von deren Annotation in den Daten reduziert werden, da sonst systematisch falsche Messwerte generiert würden.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl statistischer Verfahren für Textkorpora, die unter dem Schirmbegriff der *Statistik* verortet werden können und auf Basis der bestehenden Datenbanken berechenbar sind. Es lassen sich viele statistische Analysemöglichkeiten nachimplementieren, die anwenderseitig mit minimalem Aufwand ⁸ ins Produktivsystem integriert werden können. Direkt anbieten würde sich die Implementierung von Messwerten zur Wortrelevanz wie TF-IDF. ⁹ Statistische Methoden wie Topic Modelling [15] können in Rahmen dieses Werkzeuges getestet und anschließend in neue Werkzeuge übersetzt werden, um auf diesem Weg neue Zugänge zu den Texten bieten.

⁸Per Kommandozeile `cd [folder] & git pull`

⁹Term Frequency - Inverse Document Frequency. Siehe [14].

4.4 Abdeckung

Text API
Metadaten x
Copyright | Autor | Dok.Hierarchie | Sprache
Textkorpus x
Dok.-Belege | Type-Erkennung | Statistiken | Abdeckung | Wortgenese & Wortlot
Zeichen x
Wortform x
Timeline | Variation | Evaluation | Steckbrief
Zusammenhang x
Kolligation | Trippanme
SpoznajRec x
Rozeznas | Gotas Rec | Zelenje Rec

Hier niedersorbischen Text einfügen:

1

Chóšebuska wótmožka serbskego instituta staja na toš tam městnje wót lěta 2003 nažělane dolnosorbiske rěčne resurse k dispoziciji. Bok pobjitujo stakim wobšyrne informacije wo dolnoserbsčinye.

Z pomocu toš tego centralnego pytańskego pola móžošo pó jadnorej wašni pytaš serbske słowa, a to rownocasnje w Dolnoserbsko-nimskem słowniku M. Starosty (1999) a w nimsko-dolnosorbiskem słowniku. Wustředki napisasowanja pokazuju se na bocu Dolnoserbski psawopis, tam teke dajo wecej pytańskich opcijow. Za nimskimi słowami pytajšo direktnje w Nimsko-dolnosorbiskem słowniku.

■ In Daten enthalten
■ In Daten nicht enthalten

chóšebuska wótmožka serbskego instituta staja na toš tam městnje wót lěta 2003 nažělane dolnosorbiske rěčne resurse k dispoziciji bok pobjitujo stakim wobšyrne informacije wo dolnose 2

z pomocu toš tego centralnego pytańskego pola móžošo pó jadnorej wašni pytaš serbske słowa a to rownocasnje w dolnoserbsko-nimskem słowniku m starosty 1999 a w nimsko-dolnosorbiskem słowniku wustředki napisasowanja pokazuju se na bocu dolnoserbski psawopis tam teke dajo wecej pytańskich opcijow za nimskimi słowami pytajšo direktnje w nimsko-dolnosorbiskem słowniku

Projektsite
Zielion | Lizenz | Bibliografie
Hub Area

Dieses Werkzeug liefert einen schnellen Überblick über im System registrierte Wortformen. Worte - oder ein gesamter Text - können bei (1) eingefügt werden. Anschließend wird der Text tokenisiert und für jedes Wort geprüft, ob es im Datensatz vorkommt. Worte, die vorkommen, werden grün dargestellt und ein Linksklick leitet auf die in 4.1 beschriebenen Dokumentenbelege weiter.

Zur Tokenisierung wird ein regelbasierter Ansatz gewählt, der ohne Beachtung des Kontextes arbeitet. Es werden Sonderzeichen

'!"#\$%&()*+,-./:;=?@[] ^ _ ' { | } ~

mit Leerzeichen ersetzt und anschließend die durch Leerzeichen getrennten kleingeschriebenen Worte als Token angesehen. Die Sonderzeichen für die Tokenisierung der Eingabe können im Quellcode angepasst werden.¹⁰ Die Sonderzeichen für die Tokenisierung der Wörter, gegen die der Eingabetext verglichen wird, richtet sich nach der konfigurierten Tokenisierung der Text Service Infrastruktur und entspricht dem, was in der gesamten Software als tokenisierte Wortmenge verwendet wird.¹¹

Das Ergebnis richtet sich nach dem, was über die Text Service Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Dass ein Wort nicht erkannt wird, bedeutet also nicht, dass dieses Wort nicht korrekt ist, sondern lediglich, dass es in der vorliegenden Flektion oder Schreibweise in den Daten nicht vorkommt.

¹² Dieses Werkzeug ist also nicht als Rechtschreibprüfung zu verstehen.

¹⁰[vis/tokenrec/index.html](#) Zeile 57

¹¹Siehe 9.

¹²Vor allem sollte bedacht werden, dass in niedersorbischen Texten aktuelle Schreibweisen vieler Worte erst nach 1945 auftraten, also in den kopiergeschützten Dokumenten, die aktuell nicht im System enthalten sind.

4.5 Wortgenese & Worttod

4.5. WORTGENESE & WORTTOD

95

Sprachen bilden ein komplexes dynamisches System, welches sowohl zeitlich als auch geografisch fortlaufend Anpassungen unterliegt. Die zeitlichen Anpassungen können sich empirisch zeigen, indem spezifische Wortformen aus dem Sprachgebrauch verschwinden oder neu entstehen. Es kann also zu Effekten kommen, die im folgenden als *Wortgenese* und *Worttod* bezeichnet werden.

Berechnen lassen sich diese in Form des erstmaligen und letztmaligen Auftretens einer Wortform. Je nachdem, auf welche Art man diese Informationen betrachtet, erhält man eine Übersicht über die Entstehung oder das Verschwinden einzelner Wortformen.

Die implementierte Übersicht besteht aus 2 Zeichenflächen sowie einem Optionsmenü (1). Das Optionsmenü erlaubt das Umschalten zwischen beiden Betrachtungen.

Zeichenfläche (2) zeigt für jede Wortform die Zeitspanne des Auftretens an, entweder sortiert nach erstmaligem oder nach letztmaligem Auftreten. Je nach Sortierung ergibt sich eine Kurve, die textkorporusbezogen Wortgenese oder Worttod darstellt. Auf der jeweils anderen Seite zerfasern die Linien, da Wortgenese und Worttod natürlich nicht synchron verlaufen. Ein Klick auf einen der Datenpunkte zeigt die zu diesem Zeitpunkt erst- oder letztmalig auftretenden Wortformen an.

Zeichenfläche (3) visualisiert die Anzahlen der erst- oder letztmaligen Wortformen pro Jahr. Ausschläge nach oben bedeuten, dass im jeweiligen Jahr besonders viele Wortformen entweder neu auftraten oder aus dem Textkorporus verschwanden. Ein Linksklick auf die Datenpunkte listet eine in der Regel unvollständige Auflistung der darin gezählten Wortformen.

Die Ergebnisse entsprechen dem Stand der Daten. Es ist zu erwarten, dass sich die Lebenszeiten einzelner Wortformen ändern, sobald sie wieder in neueren Texten erwähnt werden. Es ist insbesondere möglich, dass ein spezifisches Wort durch die Betrachtung des Wortes als Beispiel für ein verschwundenes Wort wieder Teil der Textmenge werden kann und damit wiederbelebt wird, obwohl es im praktischen Sprachgebrauch nur als Beispiel dient.

Kapitel 5

Zeichen

Ein nicht auf Anhieb offensichtliches, aber doch interessantes Forschungsfeld textorientierter Analysen sind Schriftzeichen. Insbesondere wenn es sich um so im Schriftbild heterogen gestaltete Sprachen handelt wie die sorbischen, kann die diachrone Betrachtung von Änderungen bei der Zeichensetzung verschiedene Einflüsse sichtbar machen und sogar Indikatoren für historische Veränderungen und Entwicklungen liefern.

Im Laufe der Zeit fallen Schriftzeichen aus der Verwendung oder werden durch neue ersetzt. Es können auch vollständig neue Zeichen Einzug in eine Sprache finden, die mitunter die Bedeutungen kompletter Wortformen oder Sätze übernehmen können. Zur Veranschaulichung dieses Effekts muss man nur auf die heutzutage zunehmende Verwendung von Emojis und Emoticons verweisen.

Viele statistische und sprachanalytische Effekte können sich für Schriftzeichen genauso zeigen wie es für Wortformen der Fall ist. Der hier beschriebene Umfang deckt das Potential nur oberflächlich ab, kann aber bereits für die

ein oder andere Betrachtung nützlich sein.

Eine wichtige inhaltliche Unterscheidung besteht darin, ob ein Schriftzeichen Teil der Punctuation oder der Teil der bedeutungstragenden Wortformen ist. Diese Unterscheidung ist vom Betrachtungswinkel abhängig und kann nicht allgemeingültig definiert werden. Gut veranschaulichen lässt sich das Problem anhand des Minus-Zeichens, welches einerseits durch viele verschiedene Characters repräsentiert werden kann und andererseits je nach Verwendung bedeutungstragend oder satzfunktional agiert.¹

Im aktuellen Setup wird die Punctuation von der Text Service Infrastruktur vorgegeben, die darauf aufbauend die Wortlisten generiert. Die Konfiguration der als Punctuation verwendeten Zeichen kann sich im Ermessen des Serveradministrators ändern und ist über die Abfrage

```
Text_API_URL/plain/punctuation.php}
```

abrufbar.

Die Zeichen der Punctuation werden in diesem Setup nicht mit betrachtet, da die Statistiken über die Zeichen auf Basis der Wortlisten generiert werden. Ein anderer Betrachtungswinkel, dass die Zeichen der Punctuation mit analysiert werden sollten, ist ebenfalls korrekt und kann nachimplementiert werden, ebenso wie eine dedizierte Betrachtung der Punctuation.

Der Ansatz, die Wortlisten als Basis zu verwenden, wurde gewählt, um das Datenmodell innerhalb der Software konsistent zu halten. Dies ermöglicht perspektivisch beispielsweise die verlässliche Generierung von Wortlisten auf

¹Bedeutungstragend: Mathematische Gleichung, Komposita. Satzunktional: Gedankenstrich, Einschub.

Basis von einzelnen Zeichen. Die Einbeziehung der Punctuation würde dabei viele NULL-Ergebnisse erzeugen.

The screenshot displays a bioinformatics analysis pipeline. At the top, a sequence viewer shows a reference sequence with a red circle '1' highlighting a specific region. Below it, a scatter plot shows read depth (Y-axis) across the sequence (X-axis), with a red circle '2' indicating a peak. A bar chart below that shows variant counts (Y-axis) across the sequence (X-axis), with a red circle '3' highlighting a specific variant. At the bottom, a table lists variant details, with a red circle '4' highlighting a specific variant.

Chr	Position	Ref	Alt	Filter	Info
1	1000000	A	G
1	1000001	C	T
1	1000002	G	A
1	1000003	T	C
1	1000004	A	G
1	1000005	C	T
1	1000006	G	A
1	1000007	T	C
1	1000008	A	G
1	1000009	C	T
1	1000010	G	A
1	1000011	T	C
1	1000012	A	G
1	1000013	C	T
1	1000014	G	A
1	1000015	T	C
1	1000016	A	G
1	1000017	C	T
1	1000018	G	A
1	1000019	T	C
1	1000020	A	G

5.1 Optionsmenü

Das Optionsmenü bietet drei Wege zur Eingabe des zu betrachtenden Zeichens an. Über die Texteingabe kann das Zeichen direkt eingetippt werden. Darunter finden sich eine Auflistung von Buttons für alle im System als Schrift behandelten Zeichen. Ein Linksklick fügt das angeklickte Zeichen in das Eingabefeld ein. Über den *Sende an* → *Liste*-Button kann der Inhalt des Eingabefeldes in die Liste eingefügt werden. Diese Liste erlaubt die vergleichende Betrachtung mehrerer kommaseparierter Einzelelemente.

5.2 Zeitverlauf

Für die in (1) konfigurierte Eingabe werden die Jahressummen auf einer Zeitachse visualisiert. Dabei kann zwischen logarithmischer, prozentualer und absoluter Skalierung gewählt werden und - statt der Verwendung der konfigurierten Eingabe - auch die vollständige Schriftzeichenmenge dargestellt werden.

Bei der prozentualen Ansicht wird links vom Diagramm ein Button namens *Filter* angezeigt.

Linksklick auf diesen Button fügt eine scrollbare Legende hinzu, über die

einzelne Zeichen per Linksklick aus der Betrachtung entfernt werden können. Die Bedienung dieses Elements gestaltet sich etwas unintuitiv, da sich hier mehrere Scrollebenen überlagern. Da der Filtervorgang innerhalb der Diagrammlogik passiert, ist dieser leider auch nicht über die URL zitierbar. Datenabfragen sollten also bevorzugt über die Liste in (1) durchgeführt werden. Da diese Funktion jedoch einen zusätzlichen Mehrwert bietet, indem man die prozentualen Anteile vergleichbar macht ², erfüllt sie dennoch ihre Daseinsberechtigung und blieb im System erhalten.

Die Farbkodierung wird über eine Hashfunktion generiert, die aus einer Zeichenkette einen Farbwert als Hexadezimalcode generiert. Die Zeichen sind also randomisiert aber deterministisch.

5.3 Dokumentenbelege

Die Dokumentenbelege (3) und (4) arbeiten nach Auswahl der Zeichen in (1) analog zu den in 4.1 beschriebenen Dokumentenbelegen. Statt Wortformen, Normierungen oder Lemmata werden Belegstellen für das aktuell als Einzelzeichen betrachtete Schriftzeichen dargestellt.

5.4 Anwendungsszenario

Schriftsprachen unterliegen realweltlichen Dynamiken und spiegeln diese wider. Dies kann sich empirisch zeigen, indem spezifische Zeichen in der praktischen Verwendung verschwinden oder neu hinzukommen. Beispielsweise

²Statt die Anteile prozentual vergleichbar zu machen.

wäre es eine naheliegende Vermutung, dass das Zeichen \dot{r} in der Praxis durch das hauptsächlich später auftauchende Zeichen \acute{r} abgelöst wurde.³ Während eine genaue Aussage dazu das - für den Zweck dieses Dokuments überambitionierte - Hinzuziehen der jeweiligen Wortverwendungen erfordern würde, kann die Darstellung beider Zeichen im Zeitverlauf schonmal eine grobe Bestätigung der Theorie liefern.

Man sieht deutlich, wie die Zeichen zwar vereinzelt über den gesamten Zeitraum vorkommen⁴, sich aber die Häufung von \acute{r} direkt an die Häufung von \dot{r} anschließt. Die Vermutung, dass die Verwendung des Apostrophs die Verwendung des Dots über dem r abgelöst hat, wird also durch diese Betrachtung der Daten gestützt.

³ \dot{r} mit Dot, dann \acute{r} mit Apostroph.

⁴Was auch durch Fehler im OCR erklärbar wäre.

Kapitel 6

Wortform

Der Hauptzweck dieser Software ist die Analyse von Wortformen als Datenpunkten. Dieser Arbeitsbereich kann durch seine thematische Breite beliebig vielseitig und umfangreich umgesetzt werden.

Die Datenpunkte selbst können sich - je nach Perspektive - unterschiedlich gestalten, da man einerseits immer die konkreten Wortformen im Dokument und andererseits datenspezifisch die Annotationen betrachten kann. Es ist möglich, generische Werkzeuge auf Basis der im Dokument vorkommenden Wortformen zu implementieren, oder auch spezifischere Methoden, die die individuellen Annotationen der Daten verwenden. Diese spezifischen Methoden sind natürlich nur insoweit übertragbar, wie die individuellen Annotationstechniken übertragbar sind.

Zu den datenspezifischen Methoden zählen in diesem Kontext die Analysen der Lemmata und Normierungen von Wortformen. Diese werden durch die Annotationsarbeit am Sorbischen Institut e.V. in der Form

```
<w lemma="KRAJ" norm="k r a j a">k r a j a </w>
```

für jedes Worttoken im Dokument hinzugefügt.

Die Analysen der Lemmata und Normierungen sind nur verfügbar, wenn die zugrundeliegenden Daten analog annotiert wurden. Diese Software führt also keinerlei Lemmatisierung oder Normierung durch und sollte das auch nicht tun, damit die Arbeit der Annotierung nicht durch technische Gegebenheiten eingeschränkt wird.

Der Inhalt der annotierten XML-Values wird stattdessen stumpf als Datenpunkt übernommen und nicht genauer bearbeitet. Wenn also der Genus im Lemma mit kodiert wird, wie im Beispiel

```
<w lemma="KRAJ_m" norm="k r a j a">k r a j a </w>
```

, dann entsteht ein neues Lemma *KRAJ_m*. Angepasst werden kann dieser Prozess auf Wunsch in den *collect()*-Funktionen der im Hauptordner liegenden Setupskripte *_lemmatisierowasch.py* und *_normierowasch.py*.

Die Farbkodierung wird über eine Hashfunktion generiert, welche jedem Element einen Farbwert in Hexadezimal-Notation zuordnet. Das Prinzip ist also generisch und zufallsgeneriert, aber dabei deterministisch. Der Vorteil einer solchen Vorgehensweise ist, dass denselben Lemmata, Normierungen oder Wortformen über das Gesamtsystem hinweg dieselben Farbwerte zugeordnet werden. Bis auf sehr selten auftretende Kollisionen der Hashfunktion kann also davon ausgegangen werden, dass die Datenpunkte in verschiedenen Darstellungen über deren Farbwert verknüpft und damit im Gesamtsystem visuell konsistent sind. Bei den über *Plotly.js* generierten Diagrammen können die Farbwerte angepasst werden, wenn man das Diagramm über dessen Werkzeugleiste als SVG-Datei herunterlädt und darin die Farbwerte per Texteditor neu setzt.

Im folgenden werden die Funktionsweisen und Zwecke der einzelnen Tabs erläutert. Dabei sind die Abschnitte 6.2 und 6.3 nur für die annotierten Lemmata und Normierungen anwendbar, während die anderen beiden Werkzeuge zusätzlich die Betrachtung der Wortform im Sinne der konkret im Dokument vorkommenden Worttokens erlauben.

6.1 Timeline

6.1.1 Lemmata & Normierungen

The screenshot shows a web application interface for lemmatization and normalization. The interface is divided into several sections:

- Top Navigation:** Includes tabs for 'Metadaten', 'Textkernus', 'Zeichen', 'Wortform', 'Zusammenhang', and 'Spornjpec'.
- Search Section (1):** Contains a search bar with the text 'CHOSEBUZ' and a 'Suche' button. Below it, there are options for 'Regex' and 'Liste'.
- Options Section (2):** Includes a checkbox for 'Vorschläge alphabetisch sortieren (deaktiviert = nach Häufigkeit)' and a 'Suche mit Ambig' button.
- Input Section (3):** Contains a 'Regex' input field with the value '^ und \$ werden angefügt' and an 'Eingabe' button.
- Examples Section (3):** Shows 'Beispiel CHOSEBUZ', 'Beispiel TE(L)N', and 'Beispiel A.TEKE' with corresponding 'Eingabe' buttons.
- Frequency Chart (4, 5):** A scatter plot showing the frequency of tokens. The y-axis is labeled 'Häufigkeit' and ranges from 0 to 700. The x-axis is labeled 'Click to enter X axis title' and ranges from 1600 to 1900. The chart shows a dense cluster of points around 1850 on the x-axis and 1900 on the y-axis.
- Table Section (6):** A table with two columns: 'Tokenliste' and 'Häufigkeit'. The data is as follows:

Tokenliste	Häufigkeit
CHOSEBUZ	14095
chochebulu	4426
chochebus	956
chochebulu	546
chochebulu	269
chochebulu	81
chochebus	61
chochebus	40
chochebus	22
chochebulom	18
chochebulu	17
chochebus	15
- Footer Section (7):** Includes a 'Prozent' button and a 'Summe pro Jahr' button.

Projektseite
Zitation | Lizenz | Bibliografie
Hinter Area

7

1882 - 1921

Prozent | Absolut | Summe pro Jahr | Objekt | Skalierung Log. | Lin. | Quellenangabe

HTML Embedding | Vollbild | Rohdaten

8

1882 - 1921

Prozent | Absolut | Summe pro Jahr | Objekt | Skalierung Log. | Lin. | Quellenangabe

HTML Embedding | Vollbild | Rohdaten

9

1882 - 1921

Prozent | Absolut | Summe pro Jahr | Objekt | Skalierung Log. | Lin. | Quellenangabe

HTML Embedding | Vollbild | Rohdaten

10

1882 - 1921

Prozent | Absolut | Summe pro Jahr | Objekt | Skalierung Log. | Lin. | Quellenangabe

HTML Embedding | Vollbild | Rohdaten

Jahr (unvollständig)	Wortsuche (unvollständig)	Lemma Verteilung	Fachliste Distributionsbibliothek	Text API (CTS)
1882	X	1882	1882	1882 01
1882	X	1882	1882	1882 02
1882	X	1882	1882	1882 03
1882	X	1882	1882	1882 04
1882	X	1882	1882	1882 05
1882	X	1882	1882	1882 06
1882	X	1882	1882	1882 07
1882	X	1882	1882	1882 08
1882	X	1882	1882	1882 09
1882	X	1882	1882	1882 10
1882	X	1882	1882	1882 11

Text API CTS / DTS

Projektseite

Zitation | Lizenz | Bibliografie

Hinter Area

Die Unterscheidung zwischen Normierungen und Lemmata reduziert sich aus technischer Sicht darauf, dass entweder der eine oder der andere XML-Value als Datenpunkt verwendet wird. Deshalb funktionieren beide Datenaufbereitungen und Analysewerkzeuge strukturell identisch und können in einem gemeinsamen Abschnitt beschrieben werden. Das Umschalten zwischen beiden passiert über das erweiterte Headermenü (1), worüber auch die im späteren Abschnitt beschriebenen Wortformen erreichbar sind.

Die Dateneingabe funktioniert über ein durch eine Autovervollständigung unterstütztes Eingabefeld. Es kann gewählt werden, ob die Eingabevorschläge lieber alphabetisch oder häufigkeitsbasiert sortiert werden sollen.

Das Feld darunter bietet über Regexsyntax die Möglichkeit, Varianten von Datenpunkten anzufragen, wobei dafür keine Autovervollständigung implementiert wurde. Grundsätzlich sollte man die Regexsuche nur sehr gezielt einsetzen, da allzu permutationsfreudige Regexabfragen schnell die abgefragte Datenmenge - und damit den clientseitigen Speicherverbrauch des Browsers beim Rendern der Diagramme - stark ansteigen lassen.

Unter der Regex-Eingabe findet sich eine Eingabe für kommaseparierte Listen.

(3) bietet die Möglichkeit, das einzelne Element zu der Liste hinzuzufügen und verlinkt sowohl das in 6.2 beschriebene Werkzeug als auch `https://dolnoserbski.de` für das eingegebene Element.

Nach einem Klick auf die Buttons rechts der Eingabefelder werden die Daten in (4), (5) und (6) visualisiert. (4) listet die zur Suche passenden Lemmata auf, (5) stellt die Daten als diachrone Häufigkeitszählung dar und (6) listet die zur jeweiligen Suche passenden Wortformen, also den Textinhalt

der jeweilig annotierten XML-Tags $\langle w \rangle$.

Unterhalb von (4) und (5) finden sich Buttons mit gebogenen Pfeilen, über die ausgewählt werden kann, ob in (5) die Häufigkeiten basierend auf (4) oder (6) fokussiert werden sollen.

Über eine Reihe von Buttons unterhalb der diachronen Darstellung kann zwischen prozentualer, logarithmischer und linearer Skalierung umgeschaltet werden. Außerdem kann ausgewählt werden, ob im Zeitverlauf für jedes Jahr die Summe der Einzelemente oder die Summe aller Elemente gebildet werden soll.

Textuelle Inhalte in (5) können frei editiert werden und die Quellenangabe kann angepasst oder deaktiviert werden.

Es kann vorkommen, dass die Suche nach einem einzelnen Lemma zu einer Auflistung mehrerer Lemmata in (4) führt, da die Annotation der Lemma und Normierungen im aktuellen Bearbeitungsstand der Daten teilweise ambig angegeben ist. Eine Suche nach dem Lemma *PROZNY* führt also zu einem Ergebnis, welches aus technischer Sicht eine Auflistung verschiedener Lemmata darstellt.

Lemmagruppe & Exakte Suche	Anzahl Textvorkommen
■ PROZNE PROZNIŚ PROZNY	850
■ PROZNY	475
■ PROZŃ PROZNIŚ PROZNY	347
■ PROZNE PROZNY	157
■ PROZNE PROZNJEŚ PROZNO PROZNY	51
■ PROZNE PROZNEM PROZNY	47
■ PROZNE PROZNJEŚ PROZNY	17
■ PROCNY PROZNY	9
■ PROCNY PROZNE PROZNIŚ PROZNY	8
■ PROCNY PROZŃ PROZNIŚ PROZNY	1

Dieser Effekt ist so gewünscht, da ein Zusammenfassen an dieser Stelle eine aus Datenvisualisierungssicht verfälschende Darstellung wäre, die in der Folge dazu führen würde, dass die Häufigkeiten systemübergreifend widersprüchlich würden. Beispielsweise würde eine Zusammenlegung der ambigen Lemmata bei Häufigkeitszählungen eine Situation erzeugen, bei denen durch Mehrfachzählungen die Summe aller einzeln auftretenden Lemma höher wäre als die Summe der lemmatisierten Worformen und die Summe der einzelnen Lemmata durch eine Erhöhung der Ambiguität ansteigen würde.

Ein Klick auf ein Element in (4) fokussiert dieses für die Darstellungen (5), (6), (9) und (10).

Die beiden Regler (8) erlauben die zeitliche Eingrenzung der Daten für die Darstellungen (9) und (10).

Die Lemmata und Normierungen können verstanden werden als Gruppierungen sehr ähnlicher Wortformen. Es bietet sich an, diese Unterschiede vergleichend darzustellen, indem man zu einem Lemma oder einer Normierung das Alignment der Buchstaben aller Wortformen visualisiert. (9) wendet dafür die für Satzalignment entwickelte Software TRAViz [16] so an, dass statt Worten in Sätzen Buchstaben in Worten aligniert werden. Die Heterogenität der sorbischen Schriftsprache kann auf diese Art sehr deutlich dargestellt werden.

Über die beiden Regler in (8) kann der Zeitraum konfiguriert werden, was es einem auf einen Blick ermöglicht, die Heterogenität der Schriftsprache vor und nach einem bestimmten Zeitraum zu erfassen.

(10) liefert die Dokumentenbelege als Liste und funktioniert analog zu der in 4.1 beschriebenen Auflistung.

6.1.2 Wortformen

Methoden
Textkorp
Zahlen
Wortform
Zusammenhang
SpontanRe
Testart

Copyright | Autor | Die Hierarchie | Sprache
Die Abfolge | Typen-Erkennung | Stemmen | Ableitung | Morphologie & Wortfeld
Themen | Vorkurs | Evaluation | Suchstief
Kontexte | Testreue
Resourcen | Selbst-Test | Zentrale

1

Suche

Risikex - \$

Liste

Vorschläge alphabetisch sortieren (Identifiziert = nach Häufigkeit)

Suche	a	Empfehle
Risikex - \$		Empfehle
Liste		Empfehle

2

Empfehle

Empfehle

Empfehle

3

Sende an

Liste

Beispiel w(0|1)*[a-z]

Beispiel drupenwort

4

Document	Lemma	Deutsch	Vorkurs	Word	Norm	Type	Subtype
nachweise	A	A		a	a		
	A	A		a	a		
	A	A		a	a		

5

Click to enter first column

a

Click to enter Y-axis title

HTML Embedding

Vorschau

Rendition

Proprietäre
Zahlen | Lizenz | Bibliografie
Hub Area

Während die Lemmata und Normierungen sich nur auf die bereits annotierten Daten beziehen, werden bei den Wortformen alle in den Dokumenten auftretenden Worttokens beachtet. Dies schließt insbesondere die Daten ein, die bewusst nicht mit annotiert werden, da sie nicht sorbischsprachig sind.¹

Über das erweiterte Navigationsmenü (1) kann zu den diachronen Analysemöglichkeiten der Normierungen und Lemmata umgeschaltet werden.

Die Dateneingabe (2) funktioniert über ein per Autovervollständigung unterstütztes Eingabefeld. Es kann gewählt werden, ob die Eingabevorschläge lieber alphabetisch oder häufigkeitsbasiert sortiert werden sollen.

Das Feld darunter bietet über Regexsyntax die Möglichkeit, Varianten von Datenpunkten anzufragen, wobei dafür keine Autovervollständigung implementiert wurde. Auch hier sollte man die Regexsuche nur sehr gezielt einsetzen, da allzu permutationsfreudige Regexabfragen schnell die abgefragte Datenmenge - und damit den clientseitigen Speicherverbrauch des Browsers beim Rendern der Diagramme - ansteigen lassen.

Unter der Regex-Eingabe findet sich eine Eingabe für kommaseparierte Listen. (3) bietet die Möglichkeit, das einzelne Element zu der Liste hinzuzufügen. Die Liste kann alternativ auch als direkt eingegebene kommaseparierte Auflistung vorgegeben werden.

Nach erfolgter Dateieingabe werden die Bereiche (4) und (5) gefüllt. (4) enthält eine Übersicht über Verlinkungen und Informationen für die ausgewählte Wortform. Die Inhalte werden so vollständig wie möglich generiert und umfassen die Dokumentenbelege, Informationen zu zugeordneten Type, Lemmata und Normierungen sowie Verlinkungen zu einer Audiodatei und

¹Siehe dazu Kapitel 8.

<https://dolnoserbski.de>. Die Audiodateien lesen die Wortform vor und sind nur vereinzelt verfügbar, da diese nicht automatisch generiert, sondern individuell eingesprochen wurden.

Die diachrone Häufigkeitsverteilung in (5) zeigt schließlich die konfigurierte Häufigkeitsverteilung an. Die Farbkodierung wird über eine Hashfunktion generiert, welche jedem Element einen Farbwert in Hexadezimal-Notation zuordnet. Das Prinzip ist also generisch und zufallsgeneriert, aber dabei deterministisch. Der Vorteil einer solchen Vorgehensweise ist hier, dass den selben Wortformen über das Gesamtsystem hinweg dieselben Farbwerte zugeordnet werden, was die visuelle Konsistenz der Ergebnisse über das Gesamtsystem hinweg stark erhöht.

Für die Zeitachse kann zwischen logarithmischer und linearer Skalierung umgeschaltet werden, sowie alternativ eine prozentuale Darstellung gewählt werden. Die prozentuale Darstellung visualisiert den Anteil jedes angefragten Wortes an der Summe der Häufigkeiten aller angefragten Worte pro Jahr.

Dabei blendet sich ein Button *Filter* ein. Über diesen kann eine Legende eingeblendet werden, die es erlaubt, einzelne Wortformen innerhalb der gestapelten Prozente ein- und auszublenden. Diese Änderungen finden innerhalb der Diagrammlogik statt, übertragen sich also nicht in die zitierbaren

URLs der Visualisierungsebene. Sie sind als Interaktionselemente innerhalb des Diagramms zu verstehen.

Die prozentuale Darstellung macht natürlich nur Sinn, wenn mehrere Wortformen als Eingabe übergeben werden. Einzelne Wortformen können stattdessen alternativ als lineare Regression dargestellt werden, die die fortlaufenden Jahreszahlen beginnend als X und die Häufigkeit als Y verwendet. Zur Vereinheitlichung werden die Jahreszahlen durch eine Zählung beginnend bei 0 ersetzt.

Interessant an dieser Darstellung ist die Steigung, die durch den b -Parameter² der Regressionsgleichung ausgedrückt wird. Diese spiegelt die Effektstärke wider und ist auch auf diachrone Worthäufigkeitsanalysen anwendbar, solange die verwendeten X -Werte eine intervallskalierte Zahlenreihe ergeben. Exakterweise muss man anmerken, dass Datumsangaben auf Jahresebene streng genommen nicht intervallskaliert sind, da nicht jedes Jahr gleich viele Tage hat. Diese Messungenauigkeit ist aber auf dieser Abstraktionsebene vernachlässigbar und geringer als die Ungenauigkeit, die in statistischer For-

² $Y = a + b * X$, im bebilderten Beispiel ist $b = 0.412$.

schung allgemein akzeptiert wird. Das bedeutet, eine solche Regressionsgleichung bietet analytischen Mehrwert für diachrone Text Mining Analysen.

Das Analysewerkzeug für die Variation der Lemmata und Normierungen stellt nicht den Zeitverlauf sondern die Hierarchie in den Fokus, die sich dadurch ergibt, dass verschiedene Wortformen über die Annotation denselben Lemmata oder Normierungen zugeordnet werden. Jedes Lemma und jede Normierung gruppiert also eine Menge an zusammengehörigen Wortformen. Die Wortformen einer Gruppe sind Variationen der Ausprägungen des Lemmas oder der Normierung.

Rein intuitiv sollte diese Beziehung überschneidungsfrei funktionieren, eine Wortform sollte also nicht mehreren Gruppen zugeordnet werden können. Im Gespräch mit den Annotatoren wurde erklärt, dass diese Annahme für die Lemmata aber nicht für die Normierungen zutrifft, weshalb sich die Sunburst-Darstellung für die Normierungen nicht umsetzen ließ. Abgesehen davon funktionieren beide Datensichten analog und können in einem gemeinsamen Abschnitt besprochen werden.

6.2.1 Lemmata & Normierungen

Über das erweiterte Navigationsmenü (1) kann zwischen *Normierung* und *Lemma* umgeschaltet werden. Beide Optionen übersetzen sich zwar in isolierte Anwendungskontexte, unterscheiden sich aber - abgesehen vom fehlenden Sunburst (6) bei der Normierung - strukturell nicht .

Die Dateneingabe funktioniert über ein durch eine Autovervollständigung unterstütztes Eingabefeld (2). Es kann gewählt werden, ob die Eingabevorschläge lieber alphabetisch oder häufigkeitsbasiert sortiert werden sollen.

(3) bietet die Möglichkeit, das einzelne Element zu der kommaseparierten Liste hinzuzufügen und verlinkt <https://dolnoserbški.de> für das eingege-

bene Element.

Das Feld darunter bietet über Regexsyntax die Möglichkeit, Varianten von Datenpunkten anzufragen, wobei dafür keine Autovervollständigung zur Verfügung steht. Allgemein sollte man die Regexsuche nur sehr gezielt einsetzen, da allzu permutationsfreudige Regexabfragen schnell die abgefragte Datenmenge - und damit den clientseitigen Speicherverbrauch des Browsers beim Rendern der Diagramme - unerwartet stark ansteigen lassen.

Nach erfolgter Dateneingabe werden die Varianten des Untersuchungsobjekts als ein Varianzgraph (4), als Dage-Netzwerk (5) sowie über einen Sunburst (6) visualisiert. Für das Netzwerk kann entschieden werden, ob die Knotengröße linear oder logarithmisch mit den zugehörigen Häufigkeiten skaliert. Im Sunburst skaliert die Größe der Elemente linear mit den Häufigkeiten.

Mit den Elementen in (5) und (6) kann per Linksklick interagiert werden um einerseits darin zu navigieren und andererseits die angeklickten Elemente in (7) und (8) zu fokussieren.

Die Tabelle (7) listet die Informationen zum ausgewählten Element auf und verlinkt auf Ressourcen innerhalb dieser Software und auf <https://dolnoserbški.de>.

Die Zeitlinie (8) stellt - je nachdem, was angeklickt wurde - den Zeitverlauf der Wortform, Lemmatisierung oder Normierung dar.

Solange der Annotationsvorgang der Daten nicht abgeschlossen ist, ist damit zu rechnen, dass bei den Häufigkeiten zwischen der Zeitlinie (8) und den hierarchischen Darstellungen Diskrepanzen entstehen. Der Grund hierfür ist, dass für die hierarchischen Darstellungen die Annotationen für Lemma und Normierung als Datenbasis verwendet werden und für die Wortformen

die Worthäufigkeiten in den Dokumenten. Diese Häufigkeiten decken sich nur unter der Annahme, dass die Daten vollständig annotiert sind. Das Vorhandensein unannotierter Wortformen erkennt man an den bis auf die Wortform leeren Einträgen in der Tabelle (7).

Die Farbkodierung der Varianten wird über eine Hashfunktion generiert, welche jedem Element einen Farbwert in Hexadezimal-Notation zuordnet. Das Prinzip ist also generisch und zufallsgeneriert, aber dabei deterministisch. Der Vorteil einer solchen Vorgehensweise ist hier, dass die dieselben Lemmata, Normierungen oder Wortformen über das Gesamtsystem hinweg dieselben Farbwerte zugeordnet werden. Bis auf sehr selten auftretende Kollisionen der Hashfunktion kann also davon ausgegangen werden, dass die Datenpunkte in verschiedenen Darstellungen über deren Farbwert verknüpft und damit im Gesamtsystem visuell konsistent sind.

6.3 Evaluation

The screenshot displays a web interface for text analysis. At the top, there are navigation tabs for 'Metadaten', 'Texttypen', 'Zusammenhang', and 'Sponting'. Below these, there are search and filter options. The main content area is divided into several sections:

- Section 1:** A search bar with the text 'Handgeleit 200' and a 'Lernens' button.
- Section 2:** A large list of words with their frequencies. A green line graph above the list shows the cumulative frequency. A red circle '2' highlights the search bar, and a red circle '3' highlights the word 'Handgeleit' with a frequency of 200.
- Section 3:** A pie chart titled 'Lernenshäufigkeit' showing the distribution of lemmatized words. The chart is divided into three segments: 'Lernens' (61.9%), 'Handgeleit' (18.7%), and 'Handgeleit' (18.7%). A red circle '4' highlights the pie chart.
- Section 4:** A line graph titled 'Ungleichverteilung' showing the distribution of word frequencies. A red circle '5' highlights the graph.
- Section 5:** A metadata section with fields for 'AVG: 0,716', 'Rang: 0', 'Rausch: 1', 'Lernenshäufigkeit / AVG: 597590 / 620654', 'Inkrement: 11483', 'Ergebnis: 11483', 'Ergebnis: 11483', and 'Ergebnis: 11483'. A red circle '6' highlights this section.

Proprietäre
Zustell | Lizenz | Besorgnis
Hilfe-Karte

Suche

Seite mit Anhang

ZEC
Kategorie: 5789
Anzahl: 11
Anhang: 8

Seite an

HTM-Embedding | Vorbild | Rückden

Leitungsgruppe & Exakte Suche	Anzahl Treffer/Kommen
ZEC1	640
SEZAM/ZEC1	348
SEGEZ/ZEZ1	147
ZEZ/ZEZ4	32
SEGEZ/ZE1	13

HTM-Embedding | Vorbild | Rückden

Tokenliste	Anzahl Treffer/Kommen
-ZEC1	580
Recam	348
Rec	145
Recu	31
Recuz	24
Recom	12
Recach	11
Recov	9
Recze	7
Recz	3
Recce	2
Recce	2

Click to enter Plot title

Click to enter Plot subtitle

Click to enter X-axis title

Click to enter Y-axis title

Click to enter Plot title

Click to enter Plot subtitle

Kategorie	Prozent
ambig	61.9%
unig	13.4%
ign	19.7%

Scaleierung Log₂ | Lin | Quellansicht

7
8
9
10
11
12

Der Niedersorbische Textkorpus wird von der Sprachabteilung des Sorbischen Instituts e.V. aufwändig annotiert und - unter anderem - um Lemmata und Normierungen für jedes Worttoken bereichert. Da der Textkorpus allein durch die Periodikas stetig anwächst, ist dieser Annotierungsprozess fortlaufend nötig und ein Monitoring des aktuellen Arbeitsstandes sinnvoll. Die im Rahmen dieser Software implementierten Möglichkeiten dazu werden in diesem Abschnitt näher erläutert.

6.3.1 Lemmata & Normierungen

Da sich die quantitative Evaluation der Lemmata und Normierungen der Tokens datenanalytisch darauf reduzieren lässt, ob der XML-Value *lemma*- oder *norm* betrachtet wird, sind die Methoden und Werkzeuge für beide Möglichkeiten identisch. Es genügt also, die Funktionsweise der Evaluation des Lemmatisierungsfortschritts zu beschreiben.

Über das erweiterte Navigationsmenü (1) kann zwischen *Normierung* und *Lemma* umgeschaltet werden. Beide Optionen übersetzen sich zwar in isolierte Anwendungskontexte, unterscheiden sich aber strukturell nicht.

Die Zeichenfläche (3) stellt den Bearbeitungsfortschritt des Textkorpus dar, indem alle abgearbeiteten Wortformen grün und die noch offenen Wortformen rot eingefärbt werden. Beide Mengen werden als Häufigkeitsranking dargestellt. Über die in (2) einstellbare Mindesthäufigkeit kann gesteuert werden, wie weit das Häufigkeitsranking ausgeweitet werden soll.

Der Fortschritt hier ist keinesfalls so zu verstehen, dass die rot dargestellten Wortformen vollständig abgearbeitet werden sollen. Innerhalb des Textkorpus existieren Textabschnitte, die absichtlich nicht annotiert werden,

hauptsächlich, da es sich dabei um deutsche Textstellen handelt. Innerhalb dieser Software werden diese Textstellen mit abgearbeitet, da sie technisch gesehen zum Textkorpus gehören und als Teil der Analysemasse wiederum Mehrwert liefern.³ Es sollte also nicht erwartet werden, dass hier irgendwann 100% erreicht werden können.

Direkter geeignet für die Bewertung des Annotierungsfortschritts sind die Bereiche (4), (5) und (6), da sie sich auf die konkret vorgefundene Annotation beziehen.

Sowohl Lemmata als auch Normierungen können eindeutig oder ambig annotiert sein. Ein eindeutiges Lemma *ZEC* kann an anderer Stelle Teil eines ambigen Lemmas *SEC|ZEC|ZEE* sein. Ambiguität ist im Regelfall ein unerwünschter Effekt und beispielsweise durch Überproduktion automatisierter Methoden entstanden. Die Disambiguierung dieser Annotationen ist aktuell eine der am Sorbischen Institut e.V. fortlaufenden Forschungsarbeiten.

(4), (5) und (6) stellen den aktuellen Bearbeitungsstand dar, wenn man die Verhältnisse zwischen ambigen und eindeutigen Annotationen der Wortformen quantifiziert. Effektiv illustriert dies also das aktuelle Ausmaß der Ambiguität.

Die in (4) gezeichnete Linie beschreibt pro Wortform den Anteil der eindeutigen Annotationen an der Gesamtmenge der Annotationen der Wortform. Berechnet wird diese Eindeutigkeit als

$$\text{Eindeutigkeit} = F_{\text{eindeutig}} / F_{\text{eindeutig+ambig}}$$

Dieses Ratio ergibt 1 wenn die Wortform immer eindeutig annotiert wur-

³Siehe Kapitel 8 oder eine potentiell denkbare Forschungsarbeit, die sich gezielt auf Werbeannoncen innerhalb von Minderheitensprachen konzentriert.

de, und 0 wenn sie immer ambig annotiert wurde. Sonst liegt der Wert dazwischen.

Jeder Punkt dieser Linie entspricht einem Lemma oder einer Normierung und ein Linksklick im Diagramm fügt das ausgewählte Element in der Dateneingabe (7) ein.

Das Kreisdiagramm in (5) stellt das auf die annotierten Wortformen bezogene Häufigkeitsverhältnis zwischen ambigen und eindeutigen Annotationen dar. Es werden 3 Situationen unterschieden: *eindeutig*, *ambig* und *mix*. Die Gruppen *eindeutig* und *ambig* beinhalten alle Elemente, die ausschließlich eindeutig oder ambig vorkommen und *mix* beschreibt den Bereich der Annotationsobjekte, die eindeutig vorkommen aber auch Teil von ambigen Annotationen sind.

Alternativ zum Kreisdiagramm kann bei (5) ein Boxplot erzeugt werden, der die in (4) gezeigten Daten beinhaltet. Je weiter der Boxplot nach unten ausgerichtet ist, desto höher ist die Ambiguität der Annotationen.

(5) listet eine Reihe von statistischen Werten auf, die helfen sollen, den Datenstand sowie das Ambiguitätsproblem präziser zu quantifizieren und die Zuverlässigkeit dieser Evaluationen einzuschätzen. Es werden Durchschnitt, Spannweite, Standardabweichung und Varianz der Verteilung des Eindeutigkeitsmaßes angegeben, sowie der Anteil des Verhältnisses zwischen annotierten und nicht-annotierten Wortformen.

Als *Inkonsistent* werden die Annotationensmengen gezählt, bei denen dieselbe Wortform an verschiedenen Stellen verschieden annotiert wurde. Meistens handelt es sich dabei um Wortformen, die einmal eindeutig und ein anderes mal ambig annotiert wurden, aber auch Wortformen, die eindeutig aber uneinheitlichen Lemmata oder Normierungen zugeordnet wurden.

Die *Sortierungsredundanz* misst den Anteil der Ambiguität, der dadurch erzeugt wird, dass die ambigen Elemente einer Annotation verschieden sor-

tiert wurden, wie beispielsweise *WUCHO|HUCHO* und *HUCHO|WUCHO*. Aktuell betrifft dies 40 Ambiguitäten, von denen 1878 Worttokens betroffen sind. Dies ist eine vollständig unnötige Redundanz, die durch eine einheitliche Sortierung der Einzelemente ambiger Annotationen ohne Informationsverlust auf 0 reduzierbar ist.

Nachdem in (7) eine Annotation ausgewählt wurde, wird im Textfeld (8) die berechnete Eindeutigkeit angezeigt.

Die Buttons (9) bieten weiterführende Verlinkungen zur Einzelansicht des Datenpunkts in dieser Software sowie auf <https://dolnoserbcki.de>.

Im unteren Bereich bietet (10) eine Auflistung aller ambigen und eindeutigen Annotationen, die zur Eingabe passen.

Die Zeichenfläche (11) zeigt die passende diachrone Häufigkeitsverteilung.

Die der Annotationen zugeordneten Wortformen finden sich mit den zugehörigen Häufigkeiten im Feld (12).

Unterhalb von (10) und (12) befinden sich 2 kleine Buttons mit Pfeilen. Über diese Pfeile kann auf intuitive Art und Weise gesteuert werden, ob in der diachronen Darstellung die Häufigkeiten der Annotationen oder der zugehörigen Wortformen betrachtet werden.

6.3.2 Anwendungsszenario

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Analysewerkzeuge bieten eine Metaperspektive auf die Annotationsarbeit und erlauben einerseits eine klar quantifizierbare Kommunikation des Fortschritts und andererseits die systematische Analyse und Evaluation der Qualität der erzeugten Annotation. Das Anwendungsszenario ist also hauptsächlich das Monitoring der Daten-

hygiene bei der erzeugten Annotation mit der Zielvorgabe, die Ambiguität und Redundanz der Annotation möglichst gering zu halten.

Da sich - solange die Sprache aktiv genutzt wird - der Umfang des Niedersorbischen Textkorpus stetig erweitert, sollten die hier zur Qualitätssicherung implementierten Werkzeuge nach jedem Update von Daten oder Methodiken überprüft werden.

Diese dokumentenübergreifende Überprüfung ist ergänzend zum dokumentorientierten Ansatz zu verstehen, welcher bereits durch die am Sorbischen Institut e.V. entwickelte Software *Orteja* [17] umgesetzt wird.

Denkbar ist ebenfalls, dass die Ergebnisse auf Basis verschiedener Methoden durchgeführten Annotationen verglichen werden, um herauszufinden, welche Methoden für welche Subkorpora besonders sinnvolle Ergebnisse erzeugen. Die dafür nötige Erstellung von Subkorpora ist im Setup-Prozess als Feature vorgesehen und kann wie im Abschnitt 2.4.4 beschrieben umgesetzt werden.

6.4. STECKBRIEF

6.4 Steckbrief

[Meldungen](#) [Textkorpus](#) [Zusätze](#) [Wortform](#) [Zusammenhang](#) [Sponan/Roc](#) [text API](#)
[Copyright](#) | [Auhel](#) | [Dat Hierarchie](#) | [Spende](#) [Doc. Beleg](#) | [Type-Erkennung](#) | [Stimmiken](#) | [Ausscheidung](#) | [Wortgenese & Wortid](#) [Timeline](#) | [Validation](#) | [Evaluation](#) | [Steckbrief](#) [Kodifikation](#) | [Ingramme](#) [Roaznisi](#) | [Gedat](#) | [Roc](#) | [Zeileng](#) | [Roc](#)

1

Lemma: KRABAT

Normierung:

Wortform:

Optionen: Interaktiv

Vorschläge alphabetisch sortieren (deaktiviert = nach Häufigkeit)

2

3

Lemmaprofil KRABAT

Die Vollständigkeit der Daten entspricht dem Bearbeitungsstand des Textkorpus.

[Interaktionselemente entfernen](#)

Häufigkeit	9
Rang	23315
Erster Beleg	1881
Letzter Beleg	1916
Lemma inkl. anbig	ZKRABAT9
Belegte Wortformen nicht anbig	Krabat, Krabat, Krabba, Krabba, Krabba
Belegte Wortformen nur anbig	Krabat, Krabat, Krabba, Krabba
Belegte Wortformen inkl. anbig	Krabat, Krabat, Krabba, Krabba

<https://lab.scriba.uni-stuttgart.de/dataset/view/1504/2026>

Profilseite Zusätze | Lizenz | Profilseite

Hub Area

Während in den interdisziplinären Bereichen der Computational oder Digital Humanities tendenziell eher distanzierte Perspektiven auf Daten von Interesse sind, fokussieren sich viele Analysen in den klassischen Geisteswissenschaften auf spezifische Datenpunkte. Ersteres könnte man als quantitative Forschung und zweiteres als qualitative Forschung bezeichnen.

Die Generierung von Steckbriefen für Wortformen, Lemmata und Normierungen ist - im Gegensatz zu den anderen Werkzeugen - dem qualitativen Forschungsinteresse zuzuordnen. Das Ziel ist ein maximal aussagekräftiger Überblick für einen spezifischen Datenpunkt.

Dieser Überblick wird auf Basis der quantitativen Datenbanken erzeugt und spiegelt damit den Stand der Daten - und damit den Stand der über die Text Service Infrastruktur verfügbaren Dokumente - wider. Es sollte also nicht so verstanden werden, dass diese generierten Profile einen vollumfassenden Überblick über ein Lemma oder Wort liefern, sondern so, dass sich der Überblick auf die verfügbar gemachten Texte bezieht.

Steckbriefe können für einzelne Worte, Lemmata und Normierungen erzeugt werden.

Das Optionsmenü (1) liefert die entsprechenden Eingabefelder sowie die Möglichkeit, die vorgeschlagenen Autovervollständigungen alphabetisch oder frequenzbasiert sortieren zu lassen.

Über das Häkchen *interaktiv* (2) kann entschieden werden, ob man das Wortprofil um Interaktionsmöglichkeiten über HTML-Verlinkungen erweitern möchte oder nicht. Diese Verlinkungen verweisen entweder auf die entsprechenden Einzelprofile oder Rohdaten und Diagramme, die zu den jeweiligen Zeilen gut passen.

Was genau verlinkt wird, kann im zugehörigen HTML-Quellcode angepasst werden. Es bietet sich an, Verlinkungen zu verwenden, die sich parallel auf die Visualisierungsebene oder die Rohdatenebene beziehen.⁴

Tabellen ohne Interaktionselemente gestalten sich wie im folgenden Bild veranschaulicht.

Normierung tomaty

Die Vollständigkeit der Daten entspricht dem Bearbeitungsstand des Textkorpus.

[Interaktionselemente anzeigen](#)

Häufigkeit	49
Rang	18283
Erster Beleg	1892
Letzter Beleg	1931
Normierung inkl ambig	tomaty:49
Belegte Wortformen nicht ambig	tomaty:49
Belegte Wortformen nur ambig	
Belegte Wortformen ambig	tomaty:49

[lab.serbski-institut.de/dsbtekstmining](#). 16.04.2026

Tabellen mit Interaktionselementen finden sich in den folgenden Abschnitten.

Eine Rohdatensicht wird an dieser Stelle nicht angeboten, da die Rohdatenfunktionen lediglich die vorformatierten Inhalte der Tabelle ohne die Tabelle selbst ausliefern. Damit weicht dieses Werkzeug von der grundlegenden Systemarchitektur dieser Software ab, um zukünftigen Erweiterungen der Profile mehr Flexibilität zu ermöglichen.⁵

Das gewünschte Profil wird nach einem Klick auf den *Eingabe*-Button in der Zeichenfläche (3) erzeugt. Dabei gestalten sich die Profile für Lemma,

⁴Siehe Abschnitt 2.2.

⁵Rohdatenrequests sind über die PHP-Skripte *lemmaprofile.php*, *wordprofile.php* und *normprofile.php* erreichbar.

Wortform und Normierung strukturell sehr ähnlich und unterscheiden sich nur im Detail.

6.4.1 Lemmata & Normierungen

Die Steckbriefe der Lemmata und Normierungen sind strukturell identisch und können gemeinsam beschrieben werden.

Die ersten vier Zeilen geben die Häufigkeit, den Häufigkeitsrang sowie Erst- und Letztbeleg des Lemma oder der Normierung an. Danach werden alle Ambiguitäten aufgelistet, die das gesuchte Element enthalten.

Anschließend werden die Wortformen für den jeweiligen Ambiguitätszustand gelistet sowie Quelle und Datum der Übersicht angegeben.

Lemmaprofil TOMATA

Die Vollständigkeit der Daten entspricht dem Bearbeitungsstand des Textkorpus.

[Interaktionselemente entfernen](#)

Häufigkeit	🔍 ↗ 53
Rang	🔍 ↗ 11022
Erster Beleg	🔍 ↗ 1892
Letzter Beleg	🔍 ↗ 1931
Lemma inkl ambig	🔍 ↗ TOMATA:53, TOMATA TOMATOWY:1
Belegte Wortformen nicht ambig	🔍 ↗ tomaty:49, tomatow:3, tomatam:1
Belegte Wortformen nur ambig	🔍 ↗ tomatowu:1
Belegte Wortformen inkl ambig	🔍 ↗ tomaty:49, tomatow:3, tomatam:1, tomatowu:1
lab.serbski-institut.de/dsbtekstmining. 16.04.2026	

Normierung tomaty

Die Vollständigkeit der Daten entspricht dem Bearbeitungsstand des Textkorpus.

[Interaktionselemente entfernen](#)

Häufigkeit	↗ 49
Rang	↗ 18283
Erster Beleg	↗ 1892
Letzter Beleg	↗ 1931
Normierung inkl ambig	↗ tomaty:49
Belegte Wortformen nicht ambig	↗ tomaty:49
Belegte Wortformen nur ambig	
Belegte Wortformen ambig	↗ tomaty:49

lab.serbski-institut.de/dsbtekstmining. 16.04.2026

6.4.2 Wortform

Wortprofil tomaty

Die Vollständigkeit der Daten entspricht dem Bearbeitungsstand des Textkorpus.

[Interaktionselemente entfernen](#)

Häufigkeit	↗ 49
Rang	↗ 23877
Erster Beleg	↗ 1892
Letzter Beleg	↗ 1931
Lemma	↗ TOMATA
Normierte Form	↗ tomaty
Linke Nachbarn(LogDice)	↗ fczepifchli:9 , feleniny:9 , rofczinki:9 , namgu:5 , fryri:4 , 25:3 , chtoz:2 , bu:-1 , az:-2 , a:-4
Rechte Nachbarn(LogDice)	↗ pfchepyane:9 , krydofch:8 , pt:7 , zene:6 , pfcheñafcž:6 , 180:6 , móžofch:6 , zt:6 , 34:4 , 30:4
Typ	
Verwendungen	↗

lab.serbski-institut.de/dsbtekstmining. 16.04.2026

Die Steckbriefe der Wortformen geben ebenfalls in den ersten vier Zeilen Häufigkeit, Häufigkeitsrang sowie Erst- und Letztbeleg des Wortes an. Anschließend werden zugeordnete Lemmata sowie Normierungen gelistet.

Zusätzlich zu den vorherigen Steckbriefen werden die 10 signifikantesten linken und rechten Nachbarn angegeben. Die Signifikanz berechnet sich wie in Abschnitt 7.1 beschrieben. Der auf eine Ganzzahl gerundete Signifikanzwert

bezieht sich auf das gemeinsame Auftreten des Eingabewortes mit den jeweils gelisteten Worten im Verhältnis zum isolierten Auftreten beider. Das Maximum von 14 beschreibt eine maximal deutliche Signifikanz und bedeutet, dass die beiden Worte ausschließlich gemeinsam auftreten. Ein Wert kleiner oder gleich 0 bedeutet, dass die beiden Worte nie gemeinsam auftreten. Genauere Informationen hierzu finden sich in Abschnitt 7.1.

Das Fehlen dieser Angaben bei den Lemmata und Normierungen begründet sich darin, dass der aktuelle Stand der zugehörige Annotationsarbeit dies noch nicht ermöglicht, da durch die Ambiguitäten sowohl auf Seite der Annotation als auch auf Seite der konkreten Wortformen eine n:m-Beziehung für die Zuordnungen zwischen Annotation und Wortform besteht. Deshalb sind die Häufigkeiten im Verhältnis zueinander nicht verlässlich bestimmbar.

6

Abschließend wird - soweit vorhanden - der Typ der Wortform angegeben und - sofern Interaktionselemente aktiviert sind - eine Weiterleitung an die Text Service Infrastruktur angeboten, welche konkrete Textstellen zu der Wortform zu liefern versucht.

Unter der Tabelle befinden sich Quelle und Datum der Übersicht.

6.4.3 Anwendungsszenario

Die Implementierung dieses Werkzeugs folgte einem direkten Wunsch nach der Möglichkeit, automatisierte Wortprofile erzeugen zu können, um damit ein elektronisches - oder digitales - Wörterbuch zu ermöglichen.

⁶Zusätzlich würden durch die Unvollständigkeit der Annotation die Bigrammhäufigkeiten irreführend ausfallen.

Die Möglichkeit des HTML-Embeddings erlaubt es, diese Steckbriefe dynamisch in anderen Webseiten einzubinden.

```
<iframe height=475 width=1274 src=
" [APPURL] / vis /
profile / wordprofile . html ? word = tomatow & clickable = 1 " >
</iframe >
```

Das gewünschte Element kann dynamisch innerhalb der URL übergeben werden, was es ermöglicht, diese Ansicht innerhalb eines digitalen Wörterbuchs automatisiert einzubinden.

Damit wäre für jeden per Dokumentenbeleg nachweisbaren Datenpunkt ein grundlegender automatisch generierter Wörterbucheintrag vorhanden, der im weiteren HTML beliebig mit weitergehenden Informationen angereichert werden kann.

Das folgende Mockup setzt das Prinzip grob um anhand von HTML-Quellcode, der im Anhang A auffindbar ist. Das Design muss natürlich an die Gegebenheiten angepasst werden und wurde hier absichtlich rudimentär gestaltet.

Elektronisches Wörterbuch der Niedersorbischen Sprache

tomatow **Mockup**

Grammatik:

tomatow bezeichnet eine selten auftretende Flexion des Wortes *tomata*.

Bedeutung:

tomata ist ein rotes und saftiges Obst

Wortprofil tomatow

Die Vollständigkeit der Daten entspricht dem Bearbeitungsstand des Textkorpus.

[Interaktionselemente entfernen](#)

Häufigkeit	↗ ↖ 3
Rang	↗ ↖ 159949
Erster Beleg	↗ ↖ 1909
Letzter Beleg	↗ ↖ 1931
Lemma	↗ ↖ TOMATA
Normierte Form	↗ ↖ tomatow
Linke Nachbarn(LogDice)	↗ ↖ ↗ ↖ Bmuga:7, wězej:2
Rechte Nachbarn(LogDice)	↗ ↖
Typ	
Verwendungen	↗ ↖

lab.serbski-institut.de/dsbtekstmining. 16.04.2026

Kapitel 7

Zusammenhang

Zusammenhangsanalysen können wertvolle Einblicke über das kontextsensitive Verhalten einzelner Wortformen liefern. Dies kann dazu führen, dass Worte nicht mehr nur als einzelne statistisch unabhängige Phänomene, sondern als Teil einer semantischen Einheit - und damit im jeweils darin liegenden Kontext - analysierbar werden. Es gibt mehrere Wege und Werkzeuge, die sich dafür anbieten. Texte mit *Part-Of-Speech*-Annotation¹ können in semantisch zusammengehörige Satzstrukturen - man spricht hier von *Treebanks* - unterteilt werden. Über Sprachmodelle lassen sich Wortbeziehungen im Vektorraum sogar so modellieren, dass man bei der Interaktion mit den Daten den Eindruck bekommt, die Maschine habe gelernt, zu denken. Dabei werden begriffliche Konzepte plötzlich mathematisch berechenbar, so dass beispielsweise *Baum* addiert werden kann mit *Auto*.

Im Rahmen dieser Software wurden zunächst zwei grundlegende Werkzeuge umgesetzt: Kollokationen sowie Trigramme. Sprachmodelle werden ak-

¹Verb, Substantiv, usw.

tuell im Rahmen der Text Service Infrastruktur implementiert und sollen in die generischen Text Miner eingebunden werden, wodurch sie zukünftig auch Teil dieser Software werden können. Satzstrukturbäume können mit geringem Anpassungsaufwand nachimplementiert werden, sobald die *Part-Of-Speech*-Annotationen analog zu Lemmata und Normierungen zur Bearbeitung vorliegen.

7.1 Kollokation

Kollokation beschreibt die Signifikanz des gemeinsamen Auftretens eines Wortpaares. Berechnet wird das Verhältnis des gemeinsam Auftretens beider Worte zum einzelnen Auftreten jedes einzelnen. Die hier verwendete Berechnung stützt sich auf den von Pavel Rychlý [18] vorgeschlagenen Rechenweg. Als gemeinsames Auftreten werden Bigramme - also exakt 2 aufeinanderfolgende Worte - betrachtet. Satzkollokationen, größere nGramme oder andere Arten der Wortnähe können analog behandelt werden.

Die verwendete Formel zur Berechnung der Kollokation zweier Worte A und B lautet

$$14 + \text{Log}_2(2 * \text{Freq}_{A,B}) / (\text{Freq}_A + \text{Freq}_B)$$

Das Ergebnis ist ein Dezimalwert zwischen 0 und 14. 0 oder ein negativer Wert bedeutet, dass keinerlei Assoziation zwischen A und B vorliegt und ein Wert von 14 impliziert, dass A und B ausschließlich gemeinsam auftreten, also maximal stark miteinander assoziiert sind.

Die Verwendung von Bigrammen als Kollokation vereinfacht die Berech-

nung dahingehend, dass keine Permutationen beachtet werden müssen und die einzelnen Bigramme stur sequentiell abgearbeitet werden können. Der Aufwand der Berechnung der Kollokationen für alle relevanten Wortkombinationen ist deshalb relativ sparsam. Bei Vergrößerung des Zusammenhangskontextes muss beachtet werden, dass die Berechnung durch die vielen sich ergebenden Permutationen schnell sehr komplex werden kann.

Die entstehenden Daten werden als gerichteter Netzwerkgraph interpretiert, bei dem die Reihenfolge der Worte im Bigramm die Richtung der Kanten vorgibt. Eine Textstelle *k tomu* resultiert also in einem Bigramm $(k, tomu)$, welches sich in ein Netzwerk aus 2 Knoten *k* und *tomu* übersetzt. Das Netzwerk hat dann 1 Kante, die von *k* auf *tomu* zeigt.

$$k \rightarrow tomu$$

Diese Kollokationen werden für alle Wortverbindungen berechnet, die in den Bigrammen vorkommen und können als Netzwerkdatensatz abgefragt werden. Dabei kann einerseits das gesamte Netzwerk untersucht werden und andererseits die von einem individuellen Wort ausgehenden linken und rechten Nachbarn.

7.1.1 Gesamtnetzwerk

Medienlexikon
Textkorpuss
Zusammenhang
Text API

Copyright | Autor | Dok.Hierarchie | Sprache
Dok. Belege | Typs. Extraktion | Statistiken | Abdeckung | Wortfrequenz & Wortfeld
Trainings | Versionen | Evaluation | Stockserver
Kollokation | Trigramme
Rechenzeit | Codes | Ruc | Zweifels Ruc

Hier werden gemeinsam auftretende Tokens (hier konkret Bigramm) als Netzwerk sowie Liste dargestellt. LogDice (Frawley Proby (2008): A Lexicographic-Friendly Association Score) berechnet sich als $14 + -1 \cdot \log_2(2 + \text{Häufigkeit}(\text{links, rechts})) / (\text{Häufigkeit}(\text{links}) + \text{Häufigkeit}(\text{rechts}))$.
 Ein Klick auf einen Netzwerkknoten oder ein Token in der Liste zeigt Ihnen die linken und rechten Nachbarn dieses Tokens.

Häufigkeit: 500 0.0 - 14.9

Log Dice

1

Häufigkeit: 2

Links	Rechts	Abs. Häufigkeit	LogDice
to	jo	16776	10.261867794184
jo	de	13775	9.5774812393385
a	to	11050	8.7571728193947
na	f	9331	9.66138934430721
a	f	9212	8.577741428531
we	tom	9118	10.488689437184
a2	do	8481	10.074724845907
a2	jo	8347	9.396518147581
de	na	8345	9.059755848142
de	tomu	8285	11.109868734262
f	ym	7998	10.524716580768
a	na	7777	8.427010918072
a	ten	6938	8.196665304164
plcht	tom	6933	11.71650446708
a	te	6916	8.2546695488278
a	jo	6913	7.9534657169803
a	lak	6907	8.278003279014
we	te	6880	10.089303582939
de	f	6844	8.90767568104
a	de	6814	7.866220302124

HTML Einbettung
Vollbild
Schließen

HTML Einbettung
Vollbild
Schließen

Das gesamte Netzwerk beinhaltet sämtliche berechneten Kollokationen. Da die meisten Worte mit verschiedenen Worten interagieren, ergibt sich hier ein sehr dynamisches Geflecht, welches grundsätzlich gut für alle denkbaren netzwerkanalytischen Algorithmen und Werkzeuge geeignet ist.

Über das Optionsmenü (1) lassen sich die Daten auf den gewünschten Bereich eingrenzen. Dabei kann sowohl die wortbezogene Mindesthäufigkeit als auch das Kollokationsmaß angepasst werden. Da Netzwerkvisualisierungen schnell rechenaufwändig werden können und sich eine Senkung der Mindesthäufigkeit bei Worten in exponentielles Wachstum der Worte übersetzt, sollte die Mindesthäufigkeit nicht zu niedrig gewählt werden.

Eine der bemerkenswerten Eigenschaften von Netzwerkvisualisierungen ist, dass Analyse und Darstellung dabei stark ineinandergreifen, was sich beispielsweise durch verschiedene Algorithmen zur Anordnung der Knoten - sogenannte Layouts - zeigt. Unter Zeichenfläche (2) finden sich 6 Buttons, über die sich das gewünschte Layout auswählen lässt. *Kreis* und *Gitter* sind hauptsächlich nützlich, um die Daten möglichst übersichtlich anzuordnen. *Konzentrisch*, *Breadth First*, *DAGre* und *Klay* versuchen eine hierarchische Strukturierung der Daten und das physikbasierte *CoSE*-Layout clustert die Daten anhand der Anzahlen der verbundenen Kanten. Technisch gesehen handelt es sich bei allen Darstellungen allerdings nur um eine Liste an Paaren mit zugeordnetem Zahlenwert, wie die Tabelle in (3) es anzeigt.

Zur Vermeidung von Speicherproblemen wird bei der Abfrage von über 10'000 Knoten das Wunschlayout ignoriert und das Netzwerk als Gitter dargestellt. Dies kann auf Wunsch im Quellcode angepasst werden. ²

²*globalwordnet.html, globalwordnetklay.html, globalwordnetdagre.html* im Ordner *vis/-collocation*.

7.1.2 Nachbarschaft

Projektsite Zahlen | Lexen | Bibliografie Hinzufügen

4

Häufigkeit 2 ▼

Suche drugeje

Log Dice

0.0 - 14.9

Vorheriges Wort

Nächstes Wort

[HTML Embedding](#) [Vollbild](#) [Rohdaten](#)

5

6

Links	Rechts	Abs. Häufigkeit	LogDice
drugeje komory	85	10.636251729418	
drugeje rady	73	9.7799031776303	
drugeje mydl	56	8.521037958973	
drugeje wly	47	8.4359721632361	
drugeje a	32	0.7998078665024	
drugeje iclpy	24	8.7053792511084	
drugeje komont	20	9.193933712911	
drugeje wery	18	8.1282664880851	
drugeje bary	16	7.9971848843929	
drugeje hany	16	7.7030837931207	
drugeje nkl	15	7.1047781770225	
drugeje klase	13	8.5044524201126	
drugeje lany	12	7.9501514589454	
drugeje rail	10	8.071629676981	
drugeje ichody	10	7.2278504092155	
drugeje iclpy	10	7.05216937746	
drugeje watskije	9	7.77443908598	
drugeje pichakuphze	9	7.888386484183	
drugeje razy	8	6.7747925630655	
drugeje pomocy	8	6.4897303291018	

[Tabelle / Netzwerk](#)

Die Nachbarschaft eines Wortes kann beschrieben werden als die Menge der Vorgänger und Nachfolger - oder linker und rechter Nachbarn - des Wortes. Da die Kollokationen auf Basis der Bigramme berechnet werden, ist es naheliegend, diese für Wortnachbarschaften abfragbar zu machen.

Optionsmenü (4) bietet die Möglichkeit, analog zu (1) die wortbezogenen Nachbarschaftskollokationen als Netzwerkdaten abzufragen. Das fokussierte Wort kann unter Zuhilfenahme der Autovervollständigung getippt oder per Linksklick auf wahlweise einen der Netzwerkknoten oder Tabelleneinträge interaktiv ausgewählt werden. Die Worthäufigkeit passt sich dabei automatisch an anhand einer groben Schätzung basierend auf der Länge des Wortes und kann - neben dem Kollokationsmaß - konfiguriert werden.

Da die Struktur der in (5) und (6) dargestellten wortbezogenen Netzwerke immer gleich ist - links $m \rightarrow 1$ und rechts $1 \rightarrow n$ - bieten sich keine konfigurierbaren Layouts an. Die Buttons unter den beiden Zeichenflächen schalten stattdessen zwischen der Netzwerkvisualisierung (5) und der Tabelle (6) um.

7.2 nGram

The screenshot displays a software interface for n-gram analysis. At the top, there is a navigation bar with various menu items. The main content area is divided into two sections. The upper section features a bar chart titled 'Häufigkeit (Abs)' showing the frequency of different n-grams. The lower section features a scatter plot with the same title, showing the distribution of n-grams across a range of values. Below the scatter plot is a table with columns for 'nGram' and 'Anzahl'. Red circles 1 through 6 highlight specific UI elements: 1 points to a search input field, 2 to a search button, 3 to a chart title, 4 to a tab selector, 5 to a chart title, and 6 to a table header.

nGram	Anzahl
am 3 Nov	1510
am 3 Dez	948
am 3 Jan	250
am 3 Feb	242
am 3 Mär	240
am 3 Apr	205
am 3 Mai	178
am 3 Jun	161
am 3 Jul	147
am 3 Aug	127
am 3 Sep	116
am 3 Okt	116
am 3 Nov	106
am 3 Dez	100

Automatisierte Kontexterkenkung stellt in der automatischen Sprachverarbeitung eine der schwierigsten Herausforderungen dar und bringt auch moderne KI-Systeme sehr schnell an ihre algorithmischen Grenzen. Das grundlegende Problem dabei besteht darin, dass der Kontext einer Information sich selbst für im Sprachgebrauch eigentlich triviale Prinzipien auf verschiedenste mitunter widersprüchliche Arten manifestieren kann und gerne im Subtext transportiert wird³. Die Heterogenität dieses Effekts ist ein Phänomen, welches sprachverarbeitende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wahrscheinlich noch lange Zeit beschäftigen wird.

Untersuchungen von direkt aufeinanderfolgenden Worten - sogenannten nGrammen - stellen einen der grundlegendsten Schritte zur Kontextbetrachtung dar. Das n bezeichnet dabei die Anzahl der aufeinanderfolgenden Worte. 3-Gramme oder Trigramme werden in der Regel als erster Anlaufpunkt gewählt aber auch Bigramme mit $n = 2$ und Pentogramme mit $n = 5$ finden häufige Anwendung. Innerhalb dieser Software stellen die Bigramme die Grundlage für die Berechnung der in Abschnitt 7.1 beschriebenen Kollokationen und Trigramme finden direkte Anwendung in der in 8 beschriebenen Ansätze zur Sprachseparierung. Das System kann verhältnismäßig einfach um weitere n erweitert werden, indem das Setup-Skript *setup.py* um den entsprechenden Eintrag erweitert wird und das erweiterte Navigationsmenü (1) in *ngram/index.html* einen passenden neuen Eintrag enthält. Die nGramme werden so aggregiert wie von der Text Service Infrastruktur generiert. Zum Dokumentationsstand handelt es sich dabei um Sliding Windows, die nicht

³Standardbeispiele hier sind die verschiedenen Arten von Verneinungen und die korrekte Zuordnung zwischen erwähnten Entitäten und Pronomen. Als Lehrbeispiel wird auch gerne der Satz *Er sieht den Mann mit dem Fernglas* erwähnt, bei dem es in isolierter Betrachtung für Mensch und Maschine unmöglich zu bestimmen ist, wer das Fernglas hat.

über Satzgrenzen hinaus gehen.

Über das erweiterte Navigationsmenü (1) kann zwischen den vorhandenen Konfigurationen für n gewählt werden. Technisch gesehen ändert sich dabei nur der URL-Parameter und alle Konfigurationen für n arbeiten auf demselben Quellcode.

In der Zeichenfläche (3) wird das Häufigkeitsranking der nGramme dargestellt. Die Mindesthäufigkeit kann im Optionsmenü (2) angegeben werden. Dabei ist zu bedenken, dass Häufigkeitsrankings einer logarithmischen Verteilung folgen. Die Menge der Elemente erhöht sich also exponentiell mit der Erhöhung des Häufigkeitsranges und das Rendern der Diagramme wird schnell speicherintensiv.

Ein Linksklick auf die Elemente in (3) fügt diese in die Suchfläche (4) ein. Diese kann auch manuell befüllt werden und bietet zur Unterstützung eine Autovervollständigung auf Basis aller nGramme an. Ändert sich der Inhalt der Sucheingabe wird eine dazu passende diachrone Häufigkeitsverteilung in (5) sowie die Auflistung aller passenden nGramme mit deren Häufigkeiten in (6) generiert.

Die Einträge in (6) sind interaktiv. Ein Linksklick auf eine dort angegebene Wortform fügt diese in die Sucheingabe (4) ein und passt die Ergebnisflächen (5) und (6) entsprechend an. Grundsätzlich gilt dabei, dass für vollständige nGramme - eingegeben oder in (3) ausgewählt - die Ergebnismenge in (5) und (6) aus einem nGram besteht. Für dieses lässt sich alternativ zur diachronen Häufigkeitsverteilung eine lineare Regression berechnen, deren Anstiegsparameter Aufschluss darüber gibt, wie sich die Häufigkeiten in einen zeitlichen Trend übersetzen. Ist die Sucheingabe ein unvollständiges

nGram, dann entfällt die Darstellungsweise als lineare Regression.

Für (3) und (5) kann zwischen linearer und logarithmischer Skalierung der Y -Achse gewählt werden.

7.2.1 Anwendungsszenario

Aufeinanderfolgende Wortformen können automatisierte Methoden um ein grundlegendes kontextsensitives Verständnis erweitern. Konkrete Anwendung könnte dies im Rahmen der perspektivisch sinnvollen KI-gestützten Automatisierung von Lemmatisierung und Normierung von Wortformen (Siehe 6.3) finden. Ein erster Ansatz dafür wäre, dass man jedem Wortform-nGram das passend annotierte nGram mit Lemmatisierungen und Normierungen zuordnet und auf dieser Basis ein Modell trainiert, welches Vorhersagen für einen neuen Text auf Basis von dessen nGrammen generieren kann. Ein pragmatischer Ansatz könnte darin bestehen, auf Trigramme und Pentogramme zurückzugreifen und darauf zu achten, dass das Fokuswort immer in der Mitte steht, sodass der Kontext in beide Richtungen erfasst wird.

Allerdings sollte man dies erst umsetzen, nachdem die aktuelle Ambiguitätsquote in der Annotation stark reduziert wurde.⁴ Die aktuell hohe Ambiguität der potentiellen Trainingsdaten würde sonst dafür sorgen, dass die Ambiguität als korrektes Ergebnis in das Modell hineintrainiert wird. Im schlimmsten Fall würde das Modell darauf aufbauend die Ambiguitäten als gewünschtes Ergebnis erlernen und versuchen, diese zu verstärken.

Ebenfalls bedenken sollte man den historisch betrachtet stark heterogenen Charakter der niedersorbischen Schriftsprache. Für ein Modell, welches

⁴Für genauere Informationen zum Ambiguitätsproblem Siehe Abschnitt 6.3.

aktuelle Texte kontextsensitiv annotieren soll, wäre es wahrscheinlich kontraproduktiv, wenn die Trainingsdaten im großen Anteil nicht mehr verwendete Wortformen beinhalten.

Kapitel 8

Spoznaj Rec

Spóznaś = Erkennen, Rec = Sprache.

Quantitative Analysen von Minderheitensprachen werden durch zwei Faktoren erschwert, die direkt aus dem Charakter der Minderheitensprache heraus folgen. Einerseits ist der Umfang der Sprachressourcen vergleichsweise gering. Andererseits sind die Sprachressourcen häufig durchmischt mit anderen Sprachen, wie es sich beispielsweise in Form von deutschen Zeitungsannoncen innerhalb von Dokumenten des niedersorbischen Casnik ¹ zeigt. Diese sprachliche Durchmischung der Dokumente überträgt sich in automatisiert generierte Worthäufigkeiten und das Modelltraining für Analysewerkzeuge.

Verkompliziert wird das Problem dadurch, dass sich Art und Umfang der fremdsprachigen Textschnipsel je nach Dokumententyp heterogen gestaltet, angefangen von Übersetzungen für einzeln vorkommende Worte und Phrasen über dedizierte Textpassagen bis hin zu vollständig fremdsprachigen Dokumenten mit nur geringen Anteil an Minderheitensprache.

¹*Cas-nik* entspricht dem deutschen Wort *Zeit-ung*.

Deshalb ist es nötig, die fremdsprachigen Textabschnitte als solche zu identifizieren, was einen hohen manuellen Arbeitsaufwand beinhaltet und mitunter je nach Sichtweise widersprüchlich sein kann. So ist beispielsweise das Konzept des Lehnwortes - also ein aus einer Fremdsprache in die Sprache integriertes Wort - relativ unscharf, vor allem wenn die Schreibweise des Wortes sich bei der Integration in die Sprache nicht ändert. Der Übergang kann sich hier fließend gestalten, was eine zweifelsfreie Unterscheidung zwischen Fremd- und Lehnwort verhindert.

Im Rahmen dieser Software wurde eine Methodik entwickelt, Kandidaten für fremdsprachige Textabschnitte semiautomatisch zu bestimmen. Der dafür entwickelte Algorithmus kommt ohne Trainingsdaten der Minderheitensprache aus und ist darauf ausgelegt, die Präzision des Ergebnisses zu maximieren, um so wenig relevante Sprachressourcen wie möglich aus dem Datengehalt zu entfernen. Die in diesem Kapitel vorgestellten Werkzeuge erlauben es, die Ergebnisse anschaulich zu explorieren.

Die Namen der Werkzeuge und zugehörigen Setup-Skripte wurden bewusst an die niedersorbische Sprache angepasst, das Prinzip ist aber problemlos auf andere Sprachen übertragbar. Der Fokus auf Minderheitensprachen sollte hier nicht als Limitierung verstanden werden, sondern die Eignung für diesen Anwendungsfall hervorheben. Für eine genauere Beschreibung des Verfahrens sei auf die zugehörige Publikation [13] verwiesen.

8.1 Rozeznaś

Metadaten Textkorpus Zeichen Wortform Zusammenhang SpoznajRec
Copyright | Autor | Dok-Hierarchie | Sprache Dok-Befehle | Typ-Erkennung | Statistiken | Abdeckung | Wortgeses & Wort Timeline | Variation | Evaluation | Stocker | Kollokation | Trigramme Rozeznas | Gokas Rec | Cury Rec Test API

Tjepmar, J. (2026). n-Gram based Language Separation for Minority Languages. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19111631>

Hier werden die n-Gramme nach Anteil deutsch-Interprojekte (n-Grammen klassifiziert und dann aufbauend Wortlisten erstellt. Buttons unter den Listen erlauben es, zwischen Wort- und n-Grammen zu wechseln. Per Klick auf ein Element kann dieses näher untersucht werden.

Anzahl der Elemente pro Liste: 25000

Exakt 0 DEU

HTML-Embedding	Vollbild	Rohdaten
rolitr	679	
karlfr	473	
freise	430	
rnhtoweg	359	
gloveznry	337	
znblnnte	278	
nelatupjo	264	
emrlke	224	
pohzezy	215	
gloveznry	214	
rahlowyym	214	
sachlela	212	
thomploawoy	207	
beebhojn	193	
znbllelnk	188	
repsen	186	

nGram | Wortliste

1 DEU

HTML-Embedding	Vollbild	Rohdaten
100 punt farelans	1275	
100 punt farelans	1153	
punt farelans waz	1134	
a ftyrn	853	
punt farelans wazane	827	
w chotchebnu na	766	
a ncht tem	765	
na zandoflej galy	706	
punt 15 pn	613	
berlnke bozowe wtki	540	
na drngi zai	470	
schlegl na lelnznach	457	
punt 50 pn	442	
na berlnkef galy	439	
berlnke bozowe wtki	432	
la 50 pn	423	

(n-1) DEU

HTML-Embedding	Vollbild	Rohdaten
tem a how	1310	
pfchnrzyo johann	899	
a to jo	854	
tem a tem	748	
wet tem zalbu	611	
a2 jo be	596	
a2 jo be	595	
a tk be	573	
a na to	521	
boeg ten knus	504	
ku dachlan pla	463	
be ftyrn	461	
tulo johannes bof	447	
a tk jo	442	
a jo be	427	
ku dachlan we	427	

Exakt n DEU

HTML-Embedding	Vollbild	Rohdaten
kaltern	182	
aufgetrebt	126	
ellen	120	
auftrieb	103	
dt	88	
verlagshaus	86	
mrtle	85	
umfasst	85	
voorbung	79	
empfehlen	77	
rage	76	
ordnare	72	
dürfen	72	
freien	71	
erfolg	67	
abbildungen	66	

nGram | Wortliste

Hier können die oben angezeigten n-Gramme in der Suchfunktion des Textkorpuses gesucht werden. Die Zeichen (Wortformen) in der rechten Tabelle können per Klick ausgewählt werden um ganz unten entsprechende n-Gramme anhand ihrer DEU-Klassifikation zu untersuchen zu können.

Suchbegriff: Token / nGram

Rozeznaś = unterscheiden | auseinander halten

Das *Rozeznaś*-Werkzeug stellt die Ergebnisse der Sprachtrennung dar, indem es die Trigramme und Worte nach dem zugeordneten DEU-Score in den Listen (2) und (3) gruppiert. Der DEU-Score gibt die nGram-basierte Wahrscheinlichkeit dafür an, dass nGram und Wortform der Sprache *Deutsch* zuzuordnen sind von 0 bis - bei Trigrammen - maximal 3. Die Anzahl der gelisteten Ergebnisse kann in (1) konfiguriert werden.

Für die Listen (2) kann über die Schalter (4) zwischen Wortformen und nGrammen umgeschaltet werden. Die Wortformen entsprechen den Types, die exklusiv in Trigrammen mit DEU-Score 0 oder 3 vorkommen. In den Listen (3) werden die nGramme gelistet, die den Mischbereich zwischen beiden Extrema beschreiben. Auf eine Ansicht der Wortformen bei (3) wurde verzichtet, da dies unpassend und möglicherweise irreführend in der Interpretation wäre.

Ein Linksklick auf eines der Elemente fügt dieses als Suchbegriff in die Dateneingabe (5) ein und aktualisiert die Detailansicht (6). Die Dateneingabe kann auch manuell getippt werden und autovervollständigt dabei auf Basis der nGramme.

In (6) können gezielt nGramme untersucht werden, die der Dateneingabe in (5) entsprechen, also beispielsweise alle Trigramme, die das Wort *aufgetriebene* enthalten. Die einzelnen Wortformen in dieser Liste können angeklickt werden, woraufhin links und rechts der Liste die zugehörigen linken und rechten Nachbarn des Wortes als Netzwerkvisualisierung (7) einen schnellen Überblick über die zugeordneten Wortkontexte liefern.

Gleichzeitig werden in (8) die passenden nGramme nach DEU-Score grup-

piert. Da ein Wort mit DEU-Score 3 in keinem Trigramm vorkommen kann, welches weniger als 3 deutsche Worte enthält, bleiben die ersten drei Listen für die Dateneingabe *aufgetriebene* leer. Besser veranschaulicht sich die Funktionsweise bei Auswahl des Wortes *verkauf*, welches Teil der Mischung ist (3).

DEU 1		DEU 2		DEU 3	
nGram	#	nGram	#	nGram	#
předaš předank verkauf	1	verkauf bei w	4	viehmarkte zum verkauf	253
		verkauf bei withelm	2	zum verkauf angetrieben	206
		biehmarkte zum verkauf	1	verkauf angetrieben an	151
		viehmarkte zum verkauf	1	zum verkauf aufgetrieben	113
		zum verkauf angetrieben	1	verkauf aufgetrieben hornvieh	92
		verkauf bei j	1	viehmarkt zum verkauf	46
		viebmarkte zum verkauf	1	heute zum verkauf	29
				zum verkauf aufgefellt	14
				verkauf aufgefellt an	14
				zum verkauf an	11
				verkauf an schlachtvieh	11
				verkauf aufgetrieben an	10
				der verkauf von	8
				übergab den verkauf	7
				den verkauf ihrer	7
				verkauf über fabrikate	7

Die Listen in (8) bieten dieselben Interaktionsmöglichkeiten wie die Liste (6), können also ebenfalls verwendet werden, um die Dateneingabe zu steuern.

Die Farbkodierung wird über eine Hashfunktion generiert, welche jedem Element einen Farbwert in Hexadezimal-Notation zuordnet. Das Prinzip ist also generisch und zufallsgeneriert, aber dabei deterministisch. Der Vorteil einer solchen Vorgehensweise ist, dass denselben nGrammen und Wortformen über das Gesamtsystem hinweg dieselben Farbwerte zugeordnet werden. Bis auf sehr selten auftretende Kollisionen der Hashfunktion kann also davon ausgegangen werden, dass die Datenpunkte in verschiedenen Darstellungen über deren Farbwert verknüpft und damit im Gesamtsystem visuell konsistent sind.

Gódaś = annehmen | vermuten, Rec = Sprache

Das Ziel des *Gódaś Rec*-Werkzeugs bestand ursprünglich darin, anhand eines in das Textfeld (1) kopierten Eingabetextes einen Score auf Basis der Wort- und nGram-Scores berechnen zu lassen, welcher ausdrückt, wie sprachrein *Niedersorbisch* der Text ist. Die Berechnung des Textscores wurde nicht fertiggestellt, aber als Zwischenergebnis kann die visuelle Darstellung des DEU-Scores bereits Erkenntnis und einen groben Eindruck über die Verteilung der erkannten deutschen Wortformen über das Ausgabefeld (3) bieten.

Die Farbkodierung richtet sich nach dem DEU-Score wie in der Legende (2) angegeben. Die als *Deutsch* interpretierten Worte sind rot markiert, alle anderen Farben sollten als *Nichtdeutsch* angenommen werden.

Jedes Token des Textes ist interaktiv und ein Linksklick führt zu der in 6.1.2 beschriebenen Übersichtsseite für die angeklickte Wortform.

Wichtig für die korrekte Funktionsweise ist, dass die Tokenisierung hier synchron zur konfigurierten Tokenisierung der Dateninstanz in der Text Service Infrastruktur funktioniert, da darauf aufbauend die Wortlisten generiert werden. Der Farbcode *schwarz* signalisiert, dass die Wortform in der Sprachtrennung unbekannt ist. Ursache dafür ist eine Inkonsistenz in der Tokenisierung, in der Regel schnell erkennbar an einem Sonderzeichen innerhalb der schwarz dargestellten Wortform. Eine pragmatische Problemlösung besteht darin, die Variable *punctRE* in *vis/langrec/index.html* anzupassen.

Dieses Werkzeug stellt eine Abweichung von der sonst vorliegenden 3-schichtigen Softwarearchitektur dar, da URL-Parameter nicht gut für die Übermittlung langer Texte geeignet sind. Über dieses Werkzeug erzeugte Ergebnisse sind deshalb nicht per URL zitierbar.

8.3 Cuzy Rec

Metadaten x Textkorpus x Zeichen x Wortform x SpoznajRec x Text API

Copyright | Autor | Dok herader | Sprache Dok-Belege | Typ-Erkennung | Statistik | Abdeckung | Wortgense & Wortid Timeline | Variation | Evaluation | Sprechert Kommunikation | Programme Rozenas | Godes Rec | Cuzy Rec

Triemari, J. (2028). n-Gram based Language Separation for Minority Languages. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19111631>

Hier werden alle DUE klassifizierte Tokens nach Häufigkeit sortiert dargestellt (ZDF Ranking)

Anzahl	10001
Offset	2

1

Click to enter plot title
Click to enter plot subtitle

2

Nur Häufigkeit | Häufigkeit & Wortlänge | Skalierung Log | Lin | Quellansicht

Projektseite Zitation | Lizenz | Bibliografie Hub Area

Cuzy = fremd, Rec = Sprache

Das Werkzeug *Cuzy Rec* soll die dedizierte Analyse der als *Deutsch* klassifizierten Wortformen ermöglichen. Zum Stand der Dokumentation reduziert sich der Funktionsumfang auf die Häufigkeitsverteilung (2), für die in (1) die gewünschte Anzahl der Elemente - also effektiv der Häufigkeitsrang - sowie der Offset konfiguriert werden kann, ab dem die Zählung beginnen soll.

Weiterführende Analysen können zukünftig implementiert werden, sind aber auch schon über die bereits implementierten Werkzeuge durchführbar. Die Wortmenge, die hier als *Deutsch* klassifiziert wird, ist Teil der Wortmenge, die im Gesamtsystem als Datensatz verwendet wird.

Die Häufigkeitsverteilung kann um eine dritte Dimension in Form der Wortlänge erweitert werden. Damit lässt sich der Effekt darstellen, dass Sprache im Allgemeinen dem Prinzip der Aufwandsreduzierung folgt. Auf die Wortlänge bezogen bedeutet das, dass tendenziell häufige Worte kürzer und längere Worte seltener auftreten. Auch bei der als *Deutsch* klassifizierten Teilmenge des Gesamtkorpus bestätigt sich dieser Effekt, auch wenn er aufgrund der stark reduzierten Datenmenge weniger deutlich ist. Das Diagramm unterstützt (noch) keine Benennung der Achsentitel. Die z-Achse entspricht dem Häufigkeitsrang, die x-Achse der Häufigkeit und die y-Achse der Wortlänge.

8.4 Anwendungsszenario

Ein Anwendungsszenario des DEU-Scores wäre die Berechnung der Sprachreinheit von Texten. Ein dem System unbekannter eingegebener Text kann in Worttokens zerlegt werden, die anhand des vorberechneten DEU-Scores bewertet werden. Der Durchschnitt der DEU-Scores aller Worttokens stellt einen Wert dar, der als Sprachreinheit interpretiert werden kann.

Die nGramme erlauben zusätzlich eine kontextsensitive Bewertung.

Wie genau das Zusammenspiel der Gewichte von Wortformen und nGrammen zu bewerten ist, muss detaillierter untersucht werden, da dabei vieles

vorstellbar ist. Man könnte die Einflussnahme der DEU-Scores anhand der Häufigkeiten anpassen oder die Einflussnahme der Mischbereiche unterschiedlich gestalten.

Der Anwendungsfall ist übertragbar auf die dem System verfügbaren Texte. Allerdings ist es dabei sehr wichtig, auf eine wissenschaftlich korrekte Kommunikation und Durchführung zu achten, denn die Bewertung bereits bekannter Texte mittels eines auf diesen basierenden Scores bringt Bias-Probleme mit sich.

Weitere Anwendungsszenarien können sich so gestalten, dass der DEU-Score - und insbesondere der Mischbereich - bei der Identifikation von Fremdwörtern oder an die Sprache leicht angepassten Lehnwörtern genutzt wird. Dazu kann der Teilbereich isoliert werden, der eigentlich als *Niedersorbisch* klassifiziert werden sollte, aber ein einzelnes deutsches Wort enthält. Für diese Trigramme stellt sich die Frage, ob das einzelne deutsche Wort hier als Fremd- oder Lehnwort bewertet werden kann. Eine detailliertere Erörterung und Prüfung dieses Szenarios erfordert ausgiebige Sprachexpertise und konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht umgesetzt werden.

Die als klar *Deutsch* klassifizierten Wortformen können dazu genutzt werden, die Worthäufigkeitsstatistiken - auch im Rahmen dieser Software - zu präzisieren. Es bietet sich an, die Liste an Wortformen mit maximalem DEU-Score als Filterfunktion für die Wortstatistiken zu verwenden. Da dies einen iterativen Prozess in der Datenprozessierung einleitet, sollte vorher geprüft werden, wie sich die wiederholte Anwendung auswirkt. Wenn sich die wiederholte Anwendung der Sprachseparierung bei iterativer Verwendung gefilterter Wortlisten positiv auswirkt und das Wachstum der Ergebnismenge sich

schrittweise reduziert, bietet sich die Implementierung eines solchen Vorgehens an. Andernfalls sollte man sich darauf beschränken, die Filterung der Wortlisten einmalig und optional zu gestalten.

Kapitel 9

Text Service Infrastruktur

Parallel zur Entwicklung dieser Software zur Textkorporusanalyse wurde die an der Universität Leipzig entwickelte Softwarelösung für einen Canonical Text Service aufgegriffen und zu einer Text Service Infrastruktur ¹ erweitert, welche in Tandem mit dieser Software arbeitet. Der infrastrukturelle Charakter zeigt sich dadurch, dass es nicht einfach um eine Software handelt, sondern um eine Reihe von Schnittstellen, die Textdaten interoperabel für verschiedene Systeme zur Verfügung stellen. Dies beinhaltet zum einen Schnittstellen zu den in akademischen Kontexten sehr verbreiteten Programmiersprachen Javascript und Python und zum anderen Datenexporte zu etablierten Softwarelösungen wie SketchEngine [21] und der IWS Corpusworkbench [22]. Dazu kommen viele Einzelentwicklungen sowie Sprachmodelle - genauer Word Embeddings [23] - für die verfügbaren Datensätze.

Für die Funktionsweise sind vor allem die Text APIs wichtig, welche im Zusammenhang mit der Infrastruktur implementiert wurden. Besonders re-

¹Text Service Infrastruktur: <https://urncts.eu>.

levant ist dabei das Canonical Text Service Protokoll, dessen URN-Notation den Grundstein für die systemübergreifende und plattformunabhängige Interoperabilität bildet, indem es dafür sorgt, dass jedes individuelle Textdatum mit einer serviceunabhängigen aber persistenten Referenzierungsmöglichkeit versehen wird.

Im Folgenden werden die beiden aktuell verfügbaren Text APIs kurz beleuchtet und in Kontext gebracht. Für genauere Informationen sei auf die jeweils angegebene Dokumentation verwiesen.

9.1 Canonical Text Service (CTS)

Das CTS Protokoll ist ein relativ bekanntes Modell, welches die hierarchischen Strukturelemente innerhalb und außerhalb eines Dokumentes in eine URN-Notation übersetzt. Diese ist so gestaltet, dass sich damit jede beliebige Textstelle des Dokumentes zeichengenau referenzieren lässt. Der Schlüsselfaktor, der diese Notation so nützlich für systemübergreifende Interoperabilität macht, liegt darin, dass die zur Referenzierung verwendete Notation aus dem Dokument folgt und nicht aus technischen Gegebenheiten oder dem Systemkontext. Die Referenz der Daten ist unabhängig von der konkreten Instantiierung und dem Anwendungskontext, was den Anwendungskontext und die Dateninstantiierung austauschbar und damit - bezogen auf rein technische ² Betrachtung - interoperabel macht.

Der zweite Aspekt von CTS sind eine Reihe von Funktionen, die si-

²Die Reduzierung auf technische Betrachtungen soll unterstreichen, dass inhaltliche und analytische Fragestellungen von der Überlegung ausgenommen sind. Ein deutscher Stemming-Algorithmus wird mit chinesischen Texten nicht sinnvoll arbeiten können, egal wie interoperabel die technische Infrastruktur ist.

herstellen, dass die URN-Notation korrekt aufgelöst werden kann. Da die Funktionen eher definatorisch angelegt sind und nicht mit der Idee einer Dateninfrastruktur angelegt wurden, sind diese zwar für die Referenzierbarkeit im Rahmen der Dokumentenbelege enthalten, spielen aber bei der Datenprozessierung keine Rolle. Die Datenprozessierung verwendet stattdessen die verfügbaren Methoden zur Datenabfrage per tabsepariertem Klartext.

Für weiterführende Informationen sei auf die Webseite der von David Neill Smith und Christopher Blackwell beschriebenen CTS-Spezifikationen [5] verwiesen sowie die eher technische Dissertation [19] aus dem Kontext der Implementierung an der Universität Leipzig.

9.2 Distributed Text Service (DTS)

Die DTS-Spezifikationen [20] entsprangen dem Wunsch, eine flexiblere Abfragemöglichkeit für Daten zur Verfügung zu haben, als das exklusiv auf Dokumente und Editionen fokussierte CTS Protokoll. Es ist also ein abstrakteres Modell, welches CTS- sowie weitere Inhalte interoperabel bereitstellen möchte.

Aufgrund des Community-orientierten Ansatzes eröffnet die Einbindung dieses Abfragemodells eine perspektivische Anknüpfung an die Werkzeuge, die im Kontext dieser Community entwickelt werden. Untergebracht wurden diese Verlinkungen innerhalb der Dokumentenbelege.

Releaseversion 1 der DTS-Spezifikationen wurde erfreulicherweise im Februar 2026 fertiggestellt, wodurch es noch rechtzeitig zur Veröffentlichung dieser Arbeit mit in die Infrastruktur aufgenommen werden konnte und da-

mit auch den Weg in diese Software fand. Die Arbeit an der Implementierung gilt noch nicht als fertiggestellt und eine vollständige Implementierung aller Features wird im Zuge zukünftiger Updates der Infrastruktur umgesetzt. Die für die Zwecke dieser Software relevanten Features zur Abfrage von Textstellen anhand einer gegebenen CTS URN sind fertig implementiert.

Für weiterführende Informationen sei auf die Webseite der Spezifikationen verwiesen.³

9.3 Weiteres

Da die Implementierung dieser Software parallel zur Implementierung der Text Service Infrastruktur durchgeführt wurde, lag es nahe, zugeschnittene Abfragemöglichkeiten mit zu implementieren. Diese bilden die Grundlage für die unterschiedlichen Setup-Skripte zum Aufbau der Datenbanken und beinhalten Abfragemöglichkeiten zu Text und Struktur der Dokumente, dem Inventar des Datensatzes sowie eine Reihe von Abfragemöglichkeiten für korpusanalytische Grundlagen wie Wortfrequenzlisten und nGramme.

Weiterführende Informationen finden sich auf der zugehörigen Projektseite.⁴

³Distributed Text Services: <https://dtsapi.org/specifications/>

⁴Text Service Infrastruktur: <https://urncts.eu>

Literaturverzeichnis

- [1] Chris Biemann, Gerhard Heyer & Uwe Quasthoff. *Wissensrohstoff Text*. Springer, 2022
- [2] Hauke Bartels. *Das niedersorbische GLOBALKORPUS als Ziel einer ganzheitlichen Konzeption zum Aufbau von Textkorpora*. Letopis, 2020
- [3] Richard Hipp. *SQLite*. <https://sqlite.org/> retrieved on 01.06.2026
- [4] *PHP*. <https://www.php.net/> retrieved on 01.06.2026
- [5] Neel Smith % Christopher Blackwell. *Canonical Text Services protocol specification*. https://github.com/cite-architecture/cts_spec/blob/master/md/specification.md. retrieved on 01.06.2026
- [6] Peter Saint-Andre and John Klensin. *Uniform Resource Names (URN) Namespace Definition Mechanisms*. Internet Engineering Task Force, 2017
- [7] Francois Yergeau. *UTF-8*. Alis Technologies, 2003
- [8] Roy Thomas Fielding. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. Dissertation, 2000

- [9] Plotly Technologies Inc. *Collaborative data science*. Montréal, QC, 2015. <https://plot.ly> retrieved on 01.06.2026
- [10] Shannon P, Markiel A, Ozier O, Baliga NS, Wang JT, Ramage D, Amin N, Schwikowski B, Ideker T. *Cytoscape: a software environment for integrated models of biomolecular interaction networks*. Genome Research, 2003
- [11] Vladimir Levenshtein I. *Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals*. Doklady Akademii Nauk SSSR, 1965
- [12] Janet Pierrehumbert & Ramon Granell. *On Hapax Legomena and Morphological Productivity*. In Proceedings of the Fifteenth Workshop on Computational Research in Phonetics, Phonology, and Morphology. Association for Computational Linguistics, 2018. DOI:10.18653/v1/W18-5814
- [13] Jochen Tiepmar. *nGram based Language Separation for Minority Languages*. 2025. DOI:10.5281/zenodo.19111631
- [14] Ricardo Baeza-Yates & Berthier Ribeiro-Neto. *Modern Information Retrieval*. Addison-Wesley, Harlow, 1999
- [15] David Blei, Andrew Ng, Michael Jordan. *Latent dirichlet allocation*. In Journal of machine Learning research. 2003
- [16] Stefan Jänicke, Annette Geßner, Greta Franzini, Melissa Terras, Simon Mahony, Gerik Scheuermann. *TRAViz: A Visualization for Variant Graphs*. Digital Scholarship in the Humanities, Volume 30. 2015
- [17] Marcin Szczepański. *Orteja*. Sorbisches Institut e.V.

- [18] Pavel Rychly. *A Lexicographer-Friendly Association Score*. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. RASLAN, 2008
- [19] Jochen Tiepmar. *Implementation and Evaluation of the Canonical Text Service Protocol as Part of a Research Infrastructure in the Digital Humanities*. Dissertation, 2018
- [20] Bridget Almas, Hugh Cayless, Thibault Clérice, Vincent Jolivet, Pietro Maria Liuzzo, Jonathan Robie, Matteo Romanello, Ian Scott. *Distributed Text Services (DTS): A Community-Built API to Publish and Consume Text Collections as Linked Data* In Journal of the Text Encoding Initiative, 2023
- [21] Adam Kilgarriff, Pavel Rychly, Pavel Smrz, David Tugwel. *The Sketch Engine*. In Proceedings of the 11th EURALEX International Congress, 2004
- [22] Stefan Evert & Andrew Hardie. *Twenty-first century Corpus Workbench: Updating a query architecture for the new millennium*. In Proceedings of the Corpus Linguistics, 2011
- [23] Antonio Lopardo. *Word2Vec to Transformers*. Towards Data Science, 2020

Anhang A

HTML-Mockup für Elektronisches Wörterbuch

```
<h1 style="text-align:center">
    Elektronisches Woerterbuch der Niedersorbischen Sprache
</h1>
<h3 style="text-align:center">
    tomatow
</h3>

<p style="padding-left:30%;">
    Grammatik:
    <br/>
    <i>tomatow</i> bezeichnet eine selten auftretende Flexion des
        Wortes <i>tomata</i>.
    <br/>
    <br/>
    Bedeutung:
    <br/>
    <i>tomata</i> ist ein rotes und saftiges Obst.
</p>
<p style="text-align:center">
    <iframe height=475 width=800 src="[APPURL]/vis/
        profile/wordprofile.html?word=tomatow&clickable=1"
    ></iframe>
</p>
```


Anhang B

Datenbanken

B.1 authors.db

Scripts: coauthors.php, authorcountperyear.php, authorcount.php

====Table====

```
coauthors: CREATE TABLE coauthors(urn VARCHAR (50), author1 VARCHAR (50),
author2 VARCHAR (50), year INTEGER, title TEXT)
```

12 Entries

```
authors: CREATE TABLE authors(urn VARCHAR (50), author VARCHAR (50), ye-
ar INTEGER, title TEXT, coauthors TEXT)
```

4808 Entries

====Indices====

```
author1index: CREATE INDEX author1index ON coauthors(author1)
```

```
yearindex: CREATE INDEX yearindex ON coauthors(year)
```

```
author2index: CREATE INDEX author2index ON coauthors(author2)
```

```
urnindex: CREATE INDEX urnindex ON coauthors(urn)
```

```
titleindex: CREATE INDEX titleindex ON coauthors(title)
```

```
authorsingleindex: CREATE INDEX authorsingleindex ON authors(author)
```

```
urnsingleindex: CREATE INDEX urnsingleindex ON authors(urn)
```

```
yearsindex: CREATE INDEX yearsindex ON authors(year)
```

```
titlesingleindex: CREATE INDEX titlesingleindex ON authors(title)
```

```
coauthorssingleindex: CREATE INDEX coauthorssingleindex ON authors(coauthors)
```

B.2 bagofwords.db

Scripts: prefixsearch.php, tokencountdaterange.php, tokencountperyear.php, suffixsearch.php, wordprofile.php, wordbylength.php, tokenfrequencybylength.php, regexsearch.php, urnbyword.php

====Table====

tokendatecount: CREATE TABLE tokendatecount(token VARCHAR (50), date DATE, frequency INTEGER)
2382775 Entries

tokencount: CREATE TABLE tokencount(token VARCHAR (50), frequency INTEGER)
626054 Entries

urndatewordbag: CREATE TABLE urndatewordbag(urn VARCHAR (50), date DATE, wordbag text)
4804 Entries

====Indices====

tokenindex: CREATE INDEX tokenindex ON tokencount(token)
tokendateindex: CREATE INDEX tokendateindex ON tokendatecount(token)
dateindex: CREATE INDEX dateindex ON tokendatecount(date)
tokenurnindex: CREATE INDEX tokenurnindex ON urndatewordbag(urn)
urnindex: CREATE INDEX urnindex ON urndatewordbag(wordbag)
urndateindex: CREATE INDEX urndateindex ON urndatewordbag(date)

B.3 characters.db

Scripts: urnbychar.php, charcountperyear.php, charcountdaterange.php

====Table====

chardatecount: CREATE TABLE chardatecount(char VARCHAR (2), date DATE, frequency INTEGER)
8678 Entries

charcount: CREATE TABLE charcount(char VARCHAR (2), frequency INTEGER)
237 Entries

urncharbag: CREATE TABLE urncharbag(urn VARCHAR (50), date DATE, charbag text)
4804 Entries

====Indices====

```
charindex: CREATE INDEX charindex ON charcount(char)
chardateindex: CREATE INDEX chardateindex ON chardatecount(char)
chardatedateindex: CREATE INDEX chardatedateindex ON chardatecount(date)
charurnindex: CREATE INDEX charurnindex ON urncharbag(urn)
urnindex: CREATE INDEX urnindex ON urncharbag(charbag)
urndateindex: CREATE INDEX urndateindex ON urncharbag(date)
```

B.4 collocation.db

Scripts: collocation.php, wordprofile.php, collocationperyear.php

====Table====

```
collocation: CREATE TABLE collocation(left VARCHAR (50), right VARCHAR (50),
frequency INTEGER, logdice INTEGER)
4473380 Entries
```

```
collocationperyear: CREATE TABLE collocationperyear(left VARCHAR (50), right VAR-
CHAR (50), date DATE, frequency INTEGER)
8165130 Entries
```

====Indices====

```
leftcollocationindex: CREATE INDEX leftcollocationindex ON collocation(left)
rightcollocationindex: CREATE INDEX rightcollocationindex ON collocation(right)
leftcollocationperyearindex: CREATE INDEX leftcollocationperyearindex ON collocation-
peryear(left)
rightcollocationperyearindex: CREATE INDEX rightcollocationperyearindex ON colloca-
tionperyear(right)
datecollocationperyearindex: CREATE INDEX datecollocationperyearindex ON colloca-
tionperyear(date)
```

B.5 langDetect3.db

Scripts: langDetectnGram.php, langDetectToken.php

====Table====

```
langDetectdeungram: CREATE TABLE langDetectdeungram(ngram VARCHAR (50), fre-
quency INTEGER)
234959 Entries
```

langDetectdeutoken: CREATE TABLE langDetectdeutoken(token VARCHAR (50), frequency INTEGER)
11650 Entries

langDetectdsbnggram: CREATE TABLE langDetectdsbnggram(ngram VARCHAR (50), frequency INTEGER)
2668326 Entries

langDetectdsbtoken: CREATE TABLE langDetectdsbtoken(token VARCHAR (50), frequency INTEGER)
111876 Entries

langDetectmixngram: CREATE TABLE langDetectmixngram(ngram VARCHAR (50), frequency INTEGER, deu INTEGER)
4715679 Entries

====Indices====

langDetectdeungramindex: CREATE INDEX langDetectdeungramindex ON langDetectdeungram(ngram)

langDetectdeutokenindex: CREATE INDEX langDetectdeutokenindex ON langDetectdeutoken(token)

langDetectdsbnggramindex: CREATE INDEX langDetectdsbnggramindex ON langDetectdsbnggram(ngram)

langDetectdsbtokenindex: CREATE INDEX langDetectdsbtokenindex ON langDetectdsbtoken(token)

langDetectmixngramngramindex: CREATE INDEX langDetectmixngramngramindex ON langDetectmixngram(ngram)

langDetectmixdeuindex: CREATE INDEX langDetectmixdeuindex ON langDetectmixngram(deu)

B.6 lemmamapping.db

Scripts: lemmaregexsearch.php, lemmaregexgroup.php, suffixlemmasearch.php, prefixlemmasearch.php, urnbylemma.php, lemmacountpertoken.php, normregex2token.php, lemmagroup.php, lemmasumperyear.php, token2lemma.php, lemmacountperyear.php, lemmatokenregex.php, wordprofile.php, lemmatokenperyear.php, typecountperlemma.php, lemmabytype.php, lemmatoken.php, lemmabylength.php, lemmaregex2token.php, lemmatypes.php, lemmadaterange.php, normregexgroup.php, lemmaprofile.php

====Table====

urndatelemmabag: CREATE TABLE urndatelemmabag(urn VARCHAR (50), date DATE, lemmabag text)

4791 Entries

tokenlemmatypesubtypedatefrequency: CREATE TABLE tokenlemmatypesubtypedatefrequency(token VARCHAR (94), lemma VARCHAR (50), type VARCHAR (10), subtype VARCHAR (10), date DATE, frequency INTEGER)

2227199 Entries

tokenlemmatypesubtypefrequency: CREATE TABLE tokenlemmatypesubtypefrequency(token VARCHAR (94), lemma VARCHAR (50), type VARCHAR (10), subtype VARCHAR (10), frequency INTEGER)

569013 Entries

lemmafrequency: CREATE TABLE lemmafrequency(lemma VARCHAR (50), frequency INTEGER)

59830 Entries

lemmatokenfrequency: CREATE TABLE lemmatokenfrequency(lemma VARCHAR (50), token VARCHAR (94), frequency INTEGER)

566236 Entries

lemmanonambig: CREATE TABLE lemmanonambig(lemma VARCHAR (50), frequency INTEGER)

53592 Entries

====Indices====

tokenindextype: CREATE INDEX tokenindextype ON tokenlemmatypesubtypefrequency(token)

lemmaindextype: CREATE INDEX lemmaindextype ON tokenlemmatypesubtypefrequency(lemma)

subtypeindextype: CREATE INDEX subtypeindextype ON tokenlemmatypesubtypefrequency(subtype)

tokenindex: CREATE INDEX tokenindex ON tokenlemmatypesubtypedatefrequency(token)

lemmaindex: CREATE INDEX lemmaindex ON tokenlemmatypesubtypedatefrequency(lemma)

typeindex: CREATE INDEX typeindex ON tokenlemmatypesubtypedatefrequency(type)

subtypeindex: CREATE INDEX subtypeindex ON tokenlemmatypesubtypedatefrequency(subtype)

dateindex: CREATE INDEX dateindex ON tokenlemmatypesubtypedatefrequency(date)

lemmafrequencyindex: CREATE INDEX lemmafrequencyindex ON lemmafrequency(lemma)

lemmatokenlemmaindex: CREATE INDEX lemmatokenlemmaindex ON lemmatokenfrequency(lemma)

lemmatokentokenindex: CREATE INDEX lemmatokentokenindex ON lemmatokenfrequency(token)

lemmaurnindex: CREATE INDEX lemmaurnindex ON urndatelemmabag(urn)

urnindex: CREATE INDEX urnindex ON urndatelemmabag(lemmabag)

urndateindex: CREATE INDEX urndateindex ON urndatelemmabag(date)
 lemmanonambiglemma: CREATE INDEX lemmanonambiglemma ON lemmanonambig(lemma)

B.7 metadata.db

Scripts: metadataauthor.php, metadata.php, metadatarestricted.php, metadataalang.php, metadatarestrictedperyear.php, metadataurnlist.php, metadataauthorperyear.php, metadataalangperyear.php

====Table====

docmeta: CREATE TABLE docmeta(urn VARCHAR (50), title VARCHAR (50), author VARCHAR (50), restricted BOOLEAN, date INTEGER, lang VARCHAR(50))
 4804 Entries

====Indices====

docmetaurnindex: CREATE INDEX docmetaurnindex ON docmeta(urn)
 docmetadateindex: CREATE INDEX docmetadateindex ON docmeta(date)
 docmetaauthorindex: CREATE INDEX docmetaauthorindex ON docmeta(author)
 docmetatitleindex: CREATE INDEX docmetatitleindex ON docmeta(title)
 docmetarestrindex: CREATE INDEX docmetarestrindex ON docmeta(restricted)
 docmetalangindex: CREATE INDEX docmetalangindex ON docmeta(lang)

B.8 ngram2.db

Scripts: ngram.php, prefixngramsearch.php, ngramexact.php, ngramperyear.php, ngramperyearexact.php

====Table====

ngramdatecount: CREATE TABLE ngramdatecount(ngram VARCHAR (50), date DATE, frequency INTEGER)
 8165130 Entries

ngramcount: CREATE TABLE ngramcount(ngram VARCHAR (50), frequency INTEGER)
 4473380 Entries

====Indices====

ngramdateindex: CREATE INDEX ngramdateindex ON ngramdatecount(ngram)
 dateindex: CREATE INDEX dateindex ON ngramdatecount(date)

```
ngramindex: CREATE INDEX ngramindex ON ngramcount(ngram)
```

B.9 ngram3.db

Scripts: ngram.php, prefixngramsearch.php, ngramexact.php, ngramperyear.php, ngramperyearexact.php

====Table====

```
ngramdatecount: CREATE TABLE ngramdatecount(ngram VARCHAR (50), date DATE, frequency INTEGER)
9356467 Entries
```

```
ngramcount: CREATE TABLE ngramcount(ngram VARCHAR (50), frequency INTEGER)
7618964 Entries
```

====Indices====

```
ngramdateindex: CREATE INDEX ngramdateindex ON ngramdatecount(ngram)
dateindex: CREATE INDEX dateindex ON ngramdatecount(date)
ngramindex: CREATE INDEX ngramindex ON ngramcount(ngram)
```

B.10 ngram5.db

Scripts: ngram.php, prefixngramsearch.php, ngramexact.php, ngramperyear.php, ngramperyearexact.php

====Table====

```
ngramdatecount: CREATE TABLE ngramdatecount(ngram VARCHAR (50), date DATE, frequency INTEGER)
6347066 Entries
```

```
ngramcount: CREATE TABLE ngramcount(ngram VARCHAR (50), frequency INTEGER)
6106218 Entries
```

====Indices====

```
ngramdateindex: CREATE INDEX ngramdateindex ON ngramdatecount(ngram)
dateindex: CREATE INDEX dateindex ON ngramdatecount(date)
ngramindex: CREATE INDEX ngramindex ON ngramcount(ngram)
```

B.11 normmapping.db

Scripts: normbylength.php, urnbynorm.php, normprofile.php, suffixnormsearch.php, norm-tokenperyear.php, normtoken.php, normcountperyear.php, normgroup.php, prefixnorm-search.php, typecountpernorm.php, wordprofile.php, token2norm.php, normregexsearch.php, normsumperyear.php

====Table====

urndatenormbag: CREATE TABLE urndatenormbag(urn VARCHAR (50), date DATE, normbag text)
4791 Entries

tokennormtypesubtypedatefrequency: CREATE TABLE tokennormtypesubtypedatefrequency(token VARCHAR (94), norm VARCHAR (50), type VARCHAR (10), subtype VARCHAR (10), date DATE, frequency INTEGER)
2254305 Entries

tokennormtypesubtypefrequency: CREATE TABLE tokennormtypesubtypefrequency(token VARCHAR (94), norm VARCHAR (50), type VARCHAR (10), subtype VARCHAR (10), frequency INTEGER)
593661 Entries

normfrequency: CREATE TABLE normfrequency(norm VARCHAR (50), frequency INTEGER)
209192 Entries

normtokenfrequency: CREATE TABLE normtokenfrequency(norm VARCHAR (50), token VARCHAR (94), frequency INTEGER)
591597 Entries

normnonambig: CREATE TABLE normnonambig(norm VARCHAR (50), frequency INTEGER)
227264 Entries

====Indices====

tokenindextype: CREATE INDEX tokenindextype ON tokennormtypesubtypefrequency(token)

normindextype: CREATE INDEX normindextype ON tokennormtypesubtypefrequency(norm)

typeindextype: CREATE INDEX typeindextype ON tokennormtypesubtypefrequency(type)

subtypeindextype: CREATE INDEX subtypeindextype ON tokennormtypesubtypefrequency(subtype)

tokenindex: CREATE INDEX tokenindex ON tokennormtypesubtypedatefrequency(token)

normindex: CREATE INDEX normindex ON tokennormtypesubtypedatefrequency(norm)

typeindex: CREATE INDEX typeindex ON tokennormtypesubtypedatefrequency(type)

subtypeindex: CREATE INDEX subtypeindex ON tokennormtypesubtypedatefrequen-

```

cy(subtype)
dateindex: CREATE INDEX dateindex ON tokennormtypesubtypedatefrequency(date)
normfrequencyindex: CREATE INDEX normfrequencyindex ON normfrequency(norm)
normtokenindex: CREATE INDEX normtokenindex ON normtokenfrequency(norm)
normtokentokenindex: CREATE INDEX normtokentokenindex ON normtokenfrequency(token)
normurnindex: CREATE INDEX normurnindex ON urndatenormbag(urn)
urnindex: CREATE INDEX urnindex ON urndatenormbag(normbag)
urndateindex: CREATE INDEX urndateindex ON urndatenormbag(date)
normnonambignorm: CREATE INDEX normnonambignorm ON normnonambig(norm)

```

B.12 psedcytas.db

Scripts: psedcytassearch.php

```

=====Table=====
urls: CREATE TABLE urls(url VARCHAR(50))
44586 Entries

```

```

=====Indices=====
urlindex: CREATE INDEX urlindex ON urls(url)

```


Anhang C

Rohdaten Requests und Parameter

authorcount.php sort
authorcountperyear.php sort
authors.php sort
charcountdaterange.php year,char,sort,limit,offset
charcountperyear.php char,sort
collocation.php frequency,right,left,logdice,sortBy,limit
collocationperyear.php right,left,year,frequency
langDetectnGram.php deu,frequency,filter,sort,count
langDetectToken.php deu,frequency,sort,count
lemmabylength.php length,limit,random,frequency
lemmabytype.php type,subtype,sort
lemmacountpertoken.php sort
lemmacountperyear.php lemma,exact,sort
lemmagroup.php lemma,sort
lemmaprofile.php lemma
lemmaregex2token.php lemma,year,sort
lemmaregexgroup.php lemma,sort
lemmaregexsearch.php lemma
lemmasumperyear.php lemma,exact,sort
lemmatoken.php lemma,exact,sort
lemmatokenperyear.php lemma,exact,sort
lemmatokenregex.php lemma,sort
lemmatypes.php sort
metadata.php slim,author,restricted,year,lang,sort,slim
metadataauthor.php sort
metadataauthorperyear.php sort
metadatalang.php sort
metadatalangperyear.php sort

metadatarestricted.php sort
metadatarestrictedperyear.php sort
metadatarurnlist.php author,sort
ngram.php frequency,filter,sort
ngramexact.php frequency,filter
ngramperyear.php filter,year,sort
ngramperyearexact.php filter,sort
normbylength.php length,limit,random,frequency
normcountperyear.php norm,exact,sort
normgroup.php norm,sort
normprofile.php norm
normregex2token.php norm,year,sort
normregexgroup.php norm,sort
normregexsearch.php norm
normsumperyear.php norm,exact,sort
normtoken.php norm,exact,sort
normtokenperyear.php norm,exact,sort
prefixlemmasearch.php lemma,limit,cutoff,ambig,sortby
prefixngramsearch.php token,limit,n,cutoff,sortby
prefixnormsearch.php norm,limit,cutoff,ambig,sortby
prefixsearch.php word,limit,cutoff,sortby
psedcytasearch.php word
regexsearch.php token
suffixlemmasearch.php lemma,limit,ambig
suffixnormsearch.php norm,limit,ambig
suffixsearch.php word,limit
token2lemma.php token
token2norm.php token
tokencountdaterange.php year,token,token,sort,limit,offset
tokencountperyear.php token,sort
tokenfrequencybylength.php length,limit,random,frequency,clean
typecountperlemma.php sort
typecountpernorm.php sort
urnbychar.php char,year,sort
urnbylemma.php lemma,year,sort
urnbynorm.php norm,year,sort
urnbyword.php word,year,sort
wordbylength.php length,limit,random,frequency,clean
wordprofile.php word

Anhang D

Benötigte Text API Requests

D.1 GET-Schnittstellen für Dokumentenbelege

```
/plain/textsearch.php?urn=[DOC URN]&snippet=[WORD]  
return Liste von [PASSAGE URN] [TAB] [TEXTSTELLE] [NL]
```

```
/plain/textdistribution.html?urn=[DOC URN]&snippet=[WORD]  
    &lowercase&deletxml  
return Liste von [PASSAGE URN] [TAB] [FREQUENCY OF WORD] [NL]
```

```
/vis/textdistribution.html?urn=[DOC URN]&snippet=[WORD]  
    &lowercase&deletxml  
return Visualisierung von [PASSAGE URN] [TAB] [COUNT WORD] [NL]
```

D.2 Python-Schnittstellen für Datenupdates

```
Allgemein falls keine urnlist.txt beiliegt  
cts_inventory(ctsns)  
return Liste von DOC URN [TAB] Title [TAB] Year [TAB] Author [TAB]  
    Restricted(1|0) [NL]
```

```
_normierowasch.py, _lemmatisierowasch.py  
cts_passage ([DOC URN], "&copyrighttoken="+copyrighttoken)  
return Text-Passage inklusive XML-Markup
```

```
_zelenjerec.py  
structurebagofwords ([DOC URN], "&deletexml&lowercase  
    &copyrighttoken="+copyrighttoken)  
return Liste von Strukturelement [TAB] BagOfWords [NL]
```

```
_bagofwords.py  
cts_bagofwords ([DOC URN])  
return Lowercase – Liste von Wordform [TAB] Frequency [NL]  
    sorted by Frequency
```

```
_ngram.py  
cts_ngram ([DOC URN], n)  
return Lowercase – Liste von ngram [TAB] Frequency [NL]  
    sorted by Frequency
```